

Universidade Federal da Bahia
Instituto de Matemática

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

**ORQUESTRAÇÃO COGNITIVA E DINÂMICA
DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA
REDES MPLS/DSTE**

Rafael Freitas Reale

TESE DE DOUTORADO

Salvador
19 de julho de 2019

RAFAEL FREITAS REALE

**ORQUESTRAÇÃO COGNITIVA E DINÂMICA DA ALOCAÇÃO DE
RECURSOS PARA REDES MPLS/DSTE**

Esta Tese de Doutorado foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Joberto Sérgio Barbosa Martins

Salvador
19 de julho de 2019

Sistema de Bibliotecas - UFBA

Reale, Rafael Freitas.

Orquestração Cognitiva e Dinâmica da Alocação de Recursos para Redes MPLS/DSTE / Rafael Freitas Reale – Salvador, 2019.

111p.: il.

Orientador: Prof. Dr. Prof. Dr. Joberto Sérgio Barbosa Martins.

Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia, Instituto de Matemática, 2019.

1. Alocação Dinâmica de Recursos. 2. Modelos de Alocação de Banda 3. Redes DS-TE/MPLS 4.Redes de Computadores. I. Martins, Joberto Sérgio Barbosa. II. Universidade Federal da Bahia. Instituto de Matemática. III Título.

CDD – XXX.XX

CDU – XXX.XX.XXX

TERMO DE APROVAÇÃO

RAFAEL FREITAS REALE

ORQUESTRAÇÃO COGNITIVA E DINÂMICA DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA REDES MPLS/DSTE

Esta Tese de Doutorado foi julgada adequada à obtenção do título de Doutor em Ciência da Computação e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia.

Salvador, 19 de julho de 2019

Orientador: Prof. Dr. Joberto Sérgio Barbosa
Martins
Universidade Salvador

Prof. Dr. Lisandro Zambenedetti Granville
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Anilton Salles Garcia
Universidade Federal do Espírito Santo

Prof. Dr. Leobino Nascimento Sampaio
Universidade Federal da Bahia

Prof. Dr. Allan Edgard Silva Freitas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia

A minha família e amigos, que me deram o suporte emocional para vencer os desafios desta Tese:

- *Meus pais, Maria José e Enéas que são meu porto seguro. Amo vocês.*
- *Meus irmãos, Rodrigo, Rogério e Ricardo. Tenho os melhores irmãos do mundo!*
- *Meu sogro Nizan e minha sogra Robenalva, por quem nutro muito carinho, admiração, respeito, gratidão e amor.*
- *Meu afilhado, Bernardo, filho do coração.*
- *Meus cunhados e minha cunhada: Nilzan, Abel, Moisés, Abraão e Elma.*
- *Minhas queridas tias e tios maternos e através destes seus descendentes: Mariantonia, Maria Angélica e Emerson Luiz.*
- *Minhas queridas tias e tios paternos e através destes seus descendentes: Ednea, Edmo, Ednalva, Edméa, Edneide, Edielen e Éder.*
- *Minhas queridas e eternas avós Luzia e Edna, pelos inesquecíveis ensinamentos e exemplos.*
- *Para galera dos grupos do whatsapp: Wilbors Team, Tropa do general, Petiscos/Vinhos/Viagens e Informática UCSal. Amizade verdadeira para todos os momentos da vida.*
- *Meu grande amor, Nana, minha esposa linda e maravilhosa, companheira há mais de uma década, que sempre me apoiou e sempre acreditou em mim.*
- *Meus filhos (anjos), Gabriel e Miguel, razões da minha felicidade, do meu viver, do meu esforço diário para ser um pai, amigo e companheiro melhor.*

AGRADECIMENTOS

Aos meus grupos de pesquisas INSERT e NUPERC em especial: Romildo (*in memorian*), Eliseus, David, Pedro e Gilvan.

Ao apoio dos meus colegas de trabalho em especial: Aurina Santana, Carlos Bruni, Renato da Anunciação Filho, Wheliton Ferreira, Eduardo Cambruzzi, Matuzalém Guimarães, Bonifacio Almeida, Rosângela Patrícia, Alba Rogéria, Egberto Hein e Wagner Ribeiro.

À equipe da Internacional Marítima em especial: Rossana Lima e Emerson Araújo.

Às secretarias da UFBA e Unifacs.

À Deus!

As tecnologias mais profundas e duradouras são aquelas que desaparecem. Elas dissipam-se nas coisas do dia a dia até tornarem-se indistinguíveis

—MARK WEISER (Cientista Chefe do XEROX PARC – “O Computador do Século 21” – tradução livre.)

RESUMO

A concorrência por recursos de redes necessita ser arbitrada de acordo com as características de cada aplicação ou serviço para fornecer uma forma satisfatória, transparente e com um custo aceitável de utilização para os usuários. O atendimento às requisições de recursos de forma dinâmica, ou seja, sem prévia alocação (agendamento) do recursos para as aplicações e serviços, pode permitir o compartilhamento de destes visando uma melhor utilização da rede. Decorrente das heterogeneidade dos perfis de usuários, aplicações e serviços, o atendimento em tempo real às requisições de recursos tende a gerar uma concorrência dinâmica por recursos nas redes como um todo. Os modelos de alocação de banda possuem os atributos que permitem a definição de classes de aplicações e o controle da distribuição dos recursos entre as classes de forma intuitiva. Estes modelos podem ser alterados e/ou reconfigurados visando a otimização na utilização do recurso de forma a evoluir seus comportamentos em sintonia com o perfil de tráfego e requisitos de comunicação e de qualidade definido para rede. A definição do comportamento na arbitragem de recursos que reflita uma melhor eficiência dos requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede em um determinado perfil de tráfego é uma tarefa complexa. Esta complexidade pode tornar a intervenção humana como um ponto de falha. De forma geral, sistemas de gerência cognitiva são indicados para lidar com tarefas complexas onde a intervenção humana possa ser um ponto de falha. Estes sistemas são capazes de autoconfigurar-se autonomicamente, em resposta a mudanças ou falhas, de acordo com políticas de negócio, especificadas pelos administradores. Esta Tese propõe a orquestração cognitiva e dinâmica da alocação de recursos (largura de banda), baseado em BAM, para redes MPLS/DSTE. Para tal, apresenta um novo modelo de alocação de banda (GBAM - Generalized Bandwidth Allocation Model) que generaliza os comportamentos dos modelo clássicos e permite novas combinações de estratégias de forma configurável em tempo de execução; e um arcabouço cognitivo que aprende e orquestra dinamicamente o comportamento do GBAM em sintonia com o perfil de tráfego e requisitos de comunicação e de qualidade definido para rede.

Palavras-chave: Computação Autônoma, Auto-Gerenciamento, Redes Cognitivas, Alocação Dinâmica de Recursos, Modelos de Alocação de Banda, Redes DS-TE/MPLS, Redes de Computadores

ABSTRACT

Competition for network resources needs to be arbitrated according to the characteristics of each application or service to provide a satisfactory, transparent and cost-effective manner for users. Answering resource requests dynamically, that is, without prior allocation (scheduling) of resources for applications and services can allow their sharing for better use of the network. Due to the heterogeneity of user profiles, applications, and services, real-time response to resource requests tends to generate dynamic competition for resources across networks as a whole. Bandwidth allocation models have the attributes that allow you to define application classes and control the distribution of resources between classes intuitively. These models can be changed and / or reconfigured in order to optimize resource utilization to evolve their behaviors in line with the traffic profile and communication and quality requirements defined for the network. Defining resource arbitrage behavior that reflects better efficiency of the communication and quality requirements set for the network in a given traffic profile is a complex task. This complexity can make human intervention a point of failure. Generally speaking, cognitive management systems are designed to handle complex tasks where human intervention can be a point of failure. These systems are able to autonomously configure themselves in response to changes or failures in accordance with business policies specified by administrators. This thesis proposes the cognitive and dynamic orchestration of BAM-based resource allocation (bandwidth) for MPLS / DSTE networks. To this end, it presents a new band allocation model (GBAM - Generalized Bandwidth Allocation Model) that generalizes the behaviors of classic models and allows new combinations of strategies in a configurable way at runtime; and a cognitive framework that dynamically learns and orchestrates GBAM behavior in line with the traffic profile and communication and network quality requirements.

Keywords: Autonomous Computing, Self-Management, Cognitive Networks, Dynamic Allocation of Resources, Bandwidth Allocation Models, DS-TE / MPLS Networks, Computer Networks.

SUMÁRIO

Capítulo 1—Introdução	1
1.1 Objetivo	2
1.1.1 Objetivos Específicos	3
1.2 Contribuições	3
1.2.1 Nossas Publicações e Suas Contribuições	4
1.3 Organização da Tese	7
Capítulo 2—Redes Multiprotocol Label Switching (MPLS)	9
2.1 <i>Multiprotocol Label Switching</i> (MPLS)	9
2.1.1 <i>DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering</i> (DSTE)	11
2.1.1.1 Cálculo de Rotas	12
2.1.1.2 Estabelecimento do LSP	13
Capítulo 3—Modelos de Alocação de Banda (Bandwidth Allocation Models – BAMS)	15
3.1 Definições dos BAMS	16
3.1.1 Estratégia de Alocação de Recursos, Perfil de Tráfego e Comportamento do BAM	17
3.2 BAMS com estratégia privada, HTL e/ou LTH	19
3.2.1 <i>Maximum Allocation Model</i> (MAM) - Recursos Privados	19
3.2.2 <i>Russian Dolls Model</i> (RDM) - Compartilhamento HTL	19
3.2.3 <i>Generalized-RDM</i> (G-RDM) - Recursos Privados + Compartilhamento HTL	20
3.2.4 <i>AllocTC-Sharing</i> (ATCS) - Compartilhamentos HTL + LTH	21
3.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE ALOCAÇÃO DE BANDA	21
Capítulo 4—Gerência Cognitiva em Redes	25
4.1 Requisitos para o autogerenciamento	26
4.1.1 Autoconfiguração (<i>Self-Configuration</i>)	26
4.1.2 Auto-otimização (<i>Self-Optimization</i>)	26
4.1.3 Autocura (<i>Self-Healing</i>)	26
4.1.4 Autoproteção (<i>Self-Protection</i>)	26
4.2 Ciclo de gerência MAPE-K	26

4.2.1	Monitoramento	26
4.2.2	Análise	27
4.2.3	Planejamento	27
4.2.4	Execução	27
4.2.5	Base de Conhecimento	27
4.3	Desafios da gerência autônoma de rede	28
4.4	<i>Case-based Reasoning</i> (CBR)	29
4.4.1	Elementos Básicos do CBR	29
4.4.2	Casos CBR – Representando o conhecimento	29
4.4.2.1	Base de casos CBR	29
4.4.2.2	Ciclo 4R	30
4.4.2.3	Similaridade	31
4.5	Trabalhos Relacionados	34
4.5.1	FOCALE – Foundation-Observation-Compare-Act-Learning-Reasoning	34
4.5.2	ANEMA – Autonomic Network Management Architecture	35
4.5.3	ANA – Autonomic Network Architecture	35
4.5.4	Gerência autônoma e escalável de redes de computadores	36
Capítulo 5—GBAM - Generalized Bandwidth Allocation Model		37
5.1	BAMs x Dinamicidade dos perfis de tráfego	37
5.2	GBAM	38
5.2.1	Definição	39
5.2.2	Combinação de estratégias BAMs Tradicionais	40
5.2.2.1	Recursos Privados - MAM	40
5.2.2.2	Compartilhamento HTL - RDM	41
5.2.2.3	Recursos Privado + Compartilhamentos HTL - G-RDM	41
5.2.2.4	Compartilhamentos HTL + LTH - ATCS	42
5.2.3	Novas Combinações de Estratégias	43
5.2.3.1	Compartilhamento LTH	45
5.2.3.2	Recurso Privado + LTH	46
5.2.3.3	Recurso Privado + Compartilhamentos HTL e LTH	46
5.2.4	Alteração Dinâmica de Estratégias BAM	47
5.2.4.1	Abordagem Dura (<i>Hard Approach</i> (HA))	48
5.2.4.2	Abordagem Suave (<i>Soft Approach</i> (SA))	49
5.2.5	Suporte à Reconfiguração de BCs	52
5.2.5.1	Abordagem Dura (<i>Hard Approach</i> (HA))	53
5.2.5.2	Redução do BC com Banda Disponível	53
5.2.5.3	Redução do BC de Baixa Saturada	53
5.2.5.4	Redução do BC de Alta Saturada	55
5.2.5.5	Abordagem Suave (<i>Soft Approach</i> (SA))	56
5.2.5.6	Limitações dos BAMs Clássicos para a Alteração Dinâmica de Estratégias e a Reconfiguração de BCs	58

Capítulo 6—Cognitive BAM - Orquestração cognitiva e dinâmica de BAMs	61
6.1 Monitor BAM	62
6.2 Árbitro BAM	63
6.2.1 Fluxo de Admissão	64
6.2.2 Virtualizador BAM	65
6.3 Orquestrador BAM	66
6.3.1 Fluxo Cognitivo	67
6.3.2 Submódulo Reconfiguração Dinâmica	68
6.4 Módulo Cognitivo BAMCBR	69
6.4.1 Representação Abstrata BAMCBR	69
6.4.1.1 Domínio Tecnológico	69
6.4.1.2 Objetivo geral BAMCBR	71
6.4.1.3 Objetivos Específicos BAMCBR	72
6.4.1.4 Premissas	74
6.4.2 Representação Concreta BAMCBR	74
6.4.2.1 Definição dos Casos	75
6.4.2.2 Definição de Função de Avaliação	76
6.4.2.3 Definição da Função de Similaridade	77
6.4.2.4 Etapas do Ciclo 4R Adaptado	78
6.4.2.5 Considerações sobre o ciclo 4R Adaptado do BAMCBR .	81
Capítulo 7—Prova de Conceitos	83
7.1 Ambiente de Simulação - Simulador BAMSIm	83
7.2 GBAM generalizando o comportamentos dos modelos MAM, RDM e ATCS	84
7.2.1 Cenário 01 - Descrição e Resultados	85
7.2.2 Cenário 02 - Descrição e Resultados	87
7.3 Reconfiguração de BCs	88
7.3.1 Descrição e Resultados	89
7.4 Alteração Dinâmica de Estratégias	91
7.4.1 Cenário 01 – Análise da Alteração Dinâmica de Estratégias	93
7.4.2 Cenário 02 – Análise da Alteração Dinâmica de Estratégias com Perfil de Tráfego Invertido	93
7.4.3 Características da Alteração Dinâmica de Estratégias	94
7.5 Cognitive BAM	98
7.5.1 Topologia de Teste de Rede e Perfis de Tráfego de Entrada	98
7.6 Resultados	100
Capítulo 8—Considerações Finais e Desdobramentos Futuros	103
8.1 Pesquisas em Andamento e Trabalhos Futuros	105

LISTA DE FIGURAS

1.1	Níveis de evolução da gerência	2
2.1	Roteadores MPLS	10
2.2	Mapeamento IP x FEC x LSP x Rótulo	10
2.3	Cálculo de Rotas de LSPs com Controle Distribuído	13
2.4	Cálculo de Rotas de LSPs com Controle Centralizado	14
2.5	Troca de Mensagens PATH e RESV no Protocolo RSVP-TE	14
3.1	Visão Geral dos BAMS	15
3.2	Requisições de LSPs	16
3.3	LSP Bloqueado	16
3.4	Estados dos LSPs	17
3.5	BAMS e estratégias de alocação de banda	18
3.6	Perfil de Tráfego	18
3.7	BAMS e estratégias de alocação de banda	19
3.8	Modelo de Alocação de Banda MAM	20
3.9	Modelo de Alocação de Banda RDM	20
3.10	Modelo G-RDM (Generalized-RDM)	21
3.11	Modelo AllocTC-Sharing (ATCS)	22
4.1	Níveis de evolução da gerência	25
4.2	Ciclo de gerência (Laço de controle).	27
4.3	Caso genérico CBR	30
4.4	Ciclo 4R (AAMODT; PLAZA, 1994a)	31
4.5	Medida de Similaridade CBR	32
4.6	Indexação CBR	33
4.7	Similaridade Global	34
5.1	Modelo com Compartilhamento LTH)	44
5.2	Modelo com Recurso Privado + Compartilhamento LTH	44
5.3	Modelo co Recurso Privado + Compartilhamentos HTL e LTH	45
5.4	Combinação de Estratégias	48
5.5	Inserir Estratégia HTL ou LTH	48
5.6	Remover Estratégia HTL ou LTH	49
5.7	Inserir Estratégia Privado	50
5.8	Remover Estratégia HTL - Estado 1	50
5.9	Remover Estratégia HTL - Estado 2	51
5.10	Remover Estratégia HTL - Estado 3	51

5.11	Reconfiguração de <i>Bandwidth Constraints</i> (BCs)	52
5.12	Reconfiguração de BCs com Banda Livre	53
5.13	Reconfiguração de BCs com BC de Baixa Saturada - HTL	54
5.14	Reconfiguração de BCs com BC de Baixa Saturada - Privado	54
5.15	Reconfiguração de BCs com BC de Baixa Saturada - Privado + HTL	55
5.16	Reconfiguração de BCs com BC de Alta Saturada - LTH	55
5.17	Reconfiguração de BCs com BC de Alta Saturada - Privado	56
5.18	Reconfiguração de BCs com BC de Alta Saturada - Privado + LTH	56
5.19	Redução de BC de Baixa - Estado 1	57
5.20	Redução de BC de Baixa - Estado 2	57
5.21	Redução de BC de Baixa - Estado 3	58
6.1	Cognitive BAM	61
6.2	Monitor BAM	62
6.3	Árbitro BAM	63
6.4	Fluxo de Admissão	64
6.5	Virtualizador BAM	65
6.6	Ciclo MAPE-K Adaptado	66
6.7	Fluxo Cognitivo	67
6.8	Submódulo Reconfiguração Dinâmica	68
6.9	Contexto BAM MPLS/DSTE	70
6.10	Métricas BAM MPLS/DSTE	71
6.11	Soluções BAM MPLS/DSTE	72
6.12	Arbitrar do recurso Banda com BAM MPLS/DSTE	74
6.13	Representação Concreta BAMCBR - Caso	76
6.14	Representação Concreta BAMCBR - Tolerância	76
6.15	Caso BAMCBR	77
6.16	Ciclo 4R Adaptado	79
7.1	Topologia ponto-a-ponto	84
7.2	Utilização do enlace MAM versus GBAM	86
7.3	Utilização do enlace RDM versus GBAM	86
7.4	Utilização do enlace ATCS versus GBAM	86
7.5	Utilização do enlace MAM versus GBAM	87
7.6	Utilização do enlace RDM versus GBAM	87
7.7	Utilização do enlace ATCS versus GBAM	88
7.8	Topologia ponto-a-ponto	88
7.9	Total de preempções	90
7.10	Preempções por CT.	90
7.11	Utilização total do enlace	91
7.12	Utilização do enlace por CT.	91
7.13	Topologia com 5 nós.	92
7.14	Utilização do Enlace e das CTs.	94
7.15	Devoluções e preempções.	95

7.16	Bloqueios.	95
7.17	Utilização do Enlace e das CTs.	96
7.18	Devoluções e preempções.	97
7.19	Bloqueios.	97
7.20	Topologia ponto-a-ponto	98
7.21	Perfis de Tráfego (3h)	100
7.22	Perfis de Tráfego (6h)	100

LISTA DE TABELAS

1.1	Publicações Anteriores à Tese	4
1.2	Publicações Diretamente Associadas à Tese	5
1.3	Publicações com Contribuições Indiretas da Tese	6
3.1	Estratégia e Perfil de Tráfego Alvo dos <i>Bandwidth Allocation Models</i> (BAMs)	23
5.1	Recursos Privados - MAM	41
5.2	Compartilhamento HTL - RDM	42
5.3	Recursos Privado + Compartilhamentos HTL - G-RDM	42
5.4	Compartilhamentos HTL + LTH - ATCS	43
5.5	Outras estratégia e Perfil de Tráfego Alvo dos BAMs	44
5.6	Compartilhamento LTH	45
5.7	Recurso Privado + LTH	46
5.8	Recurso Privado + Compartilhamentos HTL e LTH	47
6.1	Função de Similaridade	78
7.1	Restrições de Banda por Classes de Tráfego	84
7.2	Fases das restrições de banda (BCs) por classe de tráfego (CT)	89
7.3	Total por Métricas x Abordagem	91
7.4	Configurações do GBAM	93
7.5	Restrições de Banda por Classes de Tráfego	99
7.6	Perfis de Tráfego de Entrada	99
7.7	Métricas de Avaliação da Rede	101
7.8	Cognitive BAM – Evidências do Aprendizado	102

LISTA DE SIGLAS

ATCS	<i>AllocTC-Sharing</i>	4
BAM	<i>Bandwidth Allocation Model</i>	2
BAMSim	<i>Bandwidth Allocation Model Simulator</i>	83
BC	<i>Bandwidth Constraint</i>	5
CBR	<i>Case-based Reasoning</i>	28
CR-LDP	<i>Constraint-based Routing Label Distribution Protocol</i>	13
CT	<i>Classe de Tráfego</i>	11
DSTE	<i>DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering</i>	2
FEC	<i>Forward Equivalence Class</i>	10
GBAM	<i>Generalized Bandwidth Allocation Model</i>	3
G-RDM	<i>Generalized-RDM</i>	15
HA	<i>Hard Approach</i>	47
HTL	<i>High-To-Low</i>	19
IA	<i>Inteligência Artificial</i>	29
IETF	<i>Internet Engineering Task Force</i>	13
IP	<i>Internet Protocol</i>	9
ISIS-TE	<i>Intermediate System-to-Intermediate System - Traffic Engineering</i>	13
LER	<i>Label Edge Router</i>	9
LIB	<i>Label Information Database</i>	
LTH	<i>Low-To-High</i>	19
LSP	<i>Label Switched Path</i>	10
LSR	<i>Label Switching Router</i>	9
MAM	<i>Maximum Allocation Model</i>	15
MPLS	<i>Multiprotocol Label Switching</i>	2
MPLS-TE	<i>Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering</i>	11
OSPF-TE	<i>Open Shortest Path First - Traffic Engineering</i>	13
QoE	<i>Quality of Experience</i>	1
QoS	<i>Quality of Service</i>	1

RDM	<i>Russian Dolls Model</i>	15
RSVP-TE	<i>Resource Reservation Protocol Traffic Engineering</i>	13
SA	<i>Soft Approach</i>	47
SLA	<i>Service Level Agreement</i>	1
TED	<i>Traffic Engineering Database</i>	11

INTRODUÇÃO

O contexto atual das redes de comunicação com tecnologias como 5G, nuvem, redes veiculares, IoT e indústria 4.0 é marcado pela grande variedade de aplicações, serviços e dados com requisitos de comunicação e de qualidade (*Service Level Agreement* (SLA), *Quality of Experience* (QoE), *Quality of Service* (QoS)) heterogêneos. Neste contexto, aplicações e serviços com requisitos rígidos definidos por SLA passarão a consumir uma parcela significativa dos recursos de rede.

Projeta-se um crescimento exponencial das redes com a quantidade de seus dispositivos superando em três vezes a população global. Estes diversos dispositivos, altamente conectados, gerarão uma demanda crescente no tráfego IP global (PAWAR; ATTAR, 2016; Cisco Systems, 2015). É estimado que este alcançará 3.3 ZB (3.3×2^{70} bytes) anualmente. O tráfego de dispositivos sem fio e móveis representará mais da metade (63%) do tráfego IP total e terá que lidar com as limitações de um espectro eletromagnético altamente poluído (PAWAR; ATTAR, 2016; Cisco Systems, 2015).

Para este cenário, a concorrência por recursos, muitas vezes limitados, necessita ser arbitrada de acordo com as características de cada aplicação ou serviço para fornecer uma forma satisfatória, transparente e com um custo aceitável de utilização para os usuários. O atendimento às requisições de recursos de forma dinâmica, ou seja, sem prévia alocação (agendamento) dos recursos para as aplicações e serviços, pode permitir o compartilhamento de recursos visando uma melhor utilização da rede (KUROSE; ROSS, 2007). Decorrente da heterogeneidade dos perfis de usuários, aplicações e serviços, o atendimento dinâmico às requisições de recursos tende a gerar uma concorrência dinâmica por recursos nas redes como um todo. Desta forma, o gerenciamento da alocação de recursos (largura de banda) para redes de computadores continua uma tarefa desafiadora.

Os modelos de alocação de banda (*Bandwidth Allocation Model* – BAM) possuem os atributos que permitem, através da definição de classes de aplicações, o controle da distribuição dos recursos entre as classes de forma intuitiva. Estes modelos podem ser alterados e/ou reconfigurados, visando a otimização na utilização do recurso (banda), de forma a evoluir seus comportamentos em sintonia com o perfil de tráfego e requisitos de comunicação e de qualidade definido para rede.

A definição do comportamento na arbitragem de recursos (estratégia e configuração) que reflita uma melhor eficiência dos requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede em um determinado perfil de tráfego é uma tarefa complexa. Esta complexidade pode tornar a intervenção humana um ponto de falha. De forma geral, sistemas de gerência cognitiva são indicados para lidar com estas tarefas complexas (KEPHART; CHESS, 2003). Estes sistemas estão maduros em diversas áreas da computação sendo capazes de se autoconfigurar autonomicamente, em resposta a mudanças ou falhas, de acordo com as intenções do gerente da rede. Neste sentido, um dos principais desafios atuais da gestão de rede é evoluir do nível manual de gerência (Nível 1 - Figura 1.1) em busca de uma gerência autônoma da rede (Nível 5 - Figura 1.1) com características cognitivas (BEZERRA; MARTINS, 2014).

Figura 1.1 Níveis de evolução da gerência

No contexto de alocação de recursos em redes de computadores, tendo em vista que tais ambientes são considerados complexos, imprevisíveis e de larga escala, mecanismos de aprendizagem e cognição podem potencialmente orquestrar, dinamicamente, os comportamentos dos modelos de alocação de banda.

Refletindo este desafio, é desejável a adaptação cognitiva dos comportamentos do *Bandwidth Allocation Models* (BAMs) de forma a melhor refletir aos perfis de tráfego e requisitos de comunicação e de qualidade. Esta Tese cria a orquestração cognitiva e dinâmica da alocação de recursos, baseado em BAM, para redes *Multiprotocol Label Switching* (MPLS)/*DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering* (DSTE).

1.1 OBJETIVO

Esta Tese cria a orquestração cognitiva e dinâmica da alocação de recursos, baseado em BAM, para redes MPLS/DSTE. Considerando os desafios apresentados nas seções anteriores, claramente, a dinamicidade dos perfis de tráfego, não são levados em consideração quando se trata de alocação de recursos em redes MPLS/DSTE.

O objetivo geral desta Tese é gestão cognitiva da alocação de recursos (largura de banda) através da correlação dinâmica do perfil de tráfego, requisitos de comunicação e de qualidade e comportamento dos BAMs.

Essa correlação cria uma demanda de orquestração cognitiva e dinâmica da alocação de recursos com o aprendizado e decisão de qual o melhor comportamento BAM para os enlaces da rede. Espera-se que esta nova forma de orquestração cognitiva e dinâmica de

recursos (estratégia e configuração BAM) gere uma melhor eficiência no atendimento dos requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede.

1.1.1 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos desta Tese são:

1. Criação de um modelo de alocação de banda generalizado (Generalized Bandwidth Allocation Model (GBAM)), agregando em uma única solução os principais BAMs existentes, para arbitrar a alocação de recursos (banda) com suporte configurável e dinâmico da alteração de comportamento¹ do BAM em tempo execução (*on-the-fly*);
 - (a) Simular e avaliar as mudanças de comportamento¹ em tempo de execução, utilizando o GBAM, como forma de reagir a alterações no perfil de tráfego da rede.
2. Propor o Cognitive BAM, um orquestrador com características autônomicas para coordenar, em tempo execução, a alteração do comportamento dos BAMs, através da aquisição de conhecimento e reação cognitiva às alterações dinâmicas do perfil de tráfego, buscando a melhor forma de atender os requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede.
 - (a) Propor estratégia para representação de alto nível do conhecimento no escopo da orquestração cognitiva e dinâmica da alocação de recursos usando BAMs.
 - (b) Propor uma abordagem de orquestração cognitiva e dinâmica de BAMs baseada no Raciocínio Baseado em Casos (*Case-based Reasoning* – CBR)
 - i. Propor estratégia para mapeamento da representação do conhecimento de alto nível em uma representação do conhecimento em CBR no escopo da orquestração cognitiva e dinâmica da alocação de recursos.
 - ii. Proposta de adaptação do ciclo 4R para orquestração cognitiva e dinâmica da alocação de recursos.
 - iii. Implementar suporte a CBR no simulador BAMSIm.
3. Validar a solução através de simulações.

1.2 CONTRIBUIÇÕES

Esta Tese apresenta uma nova forma de arbitrar a concorrência por recursos de largura de banda em redes MPLS/DSTE, através da orquestração cognitiva e dinâmica dos comportamentos dos modelos de alocação de banda. Nossas principais contribuições são:

- Maior suporte à reação dinâmica, em tempo de execução, a mudança dos perfis de tráfego em sintonia com os requisitos de comunicação e de qualidade em redes MPLS/DSTE.

¹Através da Reconfiguração de BCs e da Alteração Dinâmica de Estratégias.

- Permitir comportamentos dinâmicos na arbitração de recursos (largura de banda), através da alteração nativa de parâmetros e estratégias em tempo de execução.
- Evolução do nível gerência na arbitração de recursos em redes MPLS/DSTE para uma gerência autônoma (Nível 5 - Figura 1.1) com características cognitivas.

1.2.1 Nossas Publicações e Suas Contribuições

Esta pesquisa produziu 03 (Três) publicações em nível de mestrado (Tabela 1.1), ao propor um novo modelo de alocação de banda denominado AllocTC-Sharing (ATCS), 09 (Nove) contribuições diretas (Tabela 1.2) e 04 (Quatro) contribuições indiretas (Tabela 1.3).

Tabela 1.1: Publicações Anteriores à Tese

Nº	Título	Contribuição	Evento / Revista	Ano
1	AllocTC-Sharing: A New Bandwidth Allocation Model for DS-TE Networks	Proposta resumida do AllocTC-Sharing (ATCS)	LANOMS	2011
2	Routing in DS-TE Networks with an Opportunistic Bandwidth Allocation Model	Proposta completa do AllocTC-Sharing (ATCS)	IEEE ISCC	2012b
3	A Methodological Approach for Multi-Service DSTE Network Performance Evaluation under Bandwidth Allocation Methods and Path Selection Constraints	Abordagem metodológica para orientar novas implementações e avaliação de desempenho de redes DS-TE usando os principais BAMS e algoritmos de seleção de caminho	HPCS	2012a

Tabela 1.2: Publicações Diretamente Associadas à Tese

Nº	Título	Contribuição	Evento / Revista	Ano
1	Exploring and Evaluating Dynamic BAM Configuration by Management Systems	Estudo da necessidade de uma mudança de comportamento dinâmica dos BAMs na alocação de recursos	IEEE Latincom	2013b
2	A Bandwidth Allocation Model Provisioning Framework With Autonomic Characteristics	Proposta de arcabouço com características autônomicas visando a orquestração dinâmica do comportamento dos BAMs.	IJCNC - ISSN:0974-9322	2013a
3	A Preliminary Evaluation of Bandwidth Allocation Model Dynamic Switching	Avaliação da mudança dinâmica de comportamento através da alteração do BAM	IJCNC- ISSN:0974-9322	2014a
4	Analysis of BAMs Reconfiguration Impacts	Avaliação da mudança dinâmica de comportamento através da reconfiguração do <i>Bandwidth Constraints</i> (BCs)	ADVANCE	2014
5	G-BAM: A Generalized Bandwidth Allocation Model for IP/MPLS/DS-TE Networks	Propõe o Generalized Bandwidth Allocation Model (GBAM) - Um novo BAM com suporte nativo e configurável a mudança dinâmica de comportamento em tempo de execução. Incorpora o comportamento dos principais BAMs da literatura e novos comportamentos	IJCISIM - ISSN:2150-7988	2014b
6	Uma Visão Tutorial dos Modelos de Alocação de Banda (BAM – Bandwidth Allocation Models) como Mecanismo de Provisionamento de Recursos em Redes IP/MPLS/DS-TE	Tutorial apresentando os principais BAMs da literatura	RSC - ISSN:2237-2903	2015

Continua na página seguinte...

Tabela 1.2 – *Continuação da página anterior*

Nº	Título	Contribuição	Evento / Revista	Ano
7	Applying Autonomy with Bandwidth Allocation Models	Investigação da aplicabilidade de autonomia associada aos BAMs com intuito de melhorar o desempenho e facilitar o gerenciamento de redes MPLS DS-TE	IJCS - ISSN:1099-1131	2016
8	Evaluating CBR Similarity Functions for BAM Switching in Networks with Dynamic Traffic Profile	A alternativas de funções de similaridade que são necessárias para a implementação de uma abordagem de aprendizado de Raciocínio Baseado em Casos associadas a mudança de comportamento cognitiva dos BAMs	ADVANCE	2017
9	Cognitive Management of Bandwidth Allocation Models with Case-Based Reasoning – Evidences Towards Dynamic BAM Reconfiguration	Gerenciamento cognitivo de BAMs através de CBR	IEEE ISCC	2018

Tabela 1.3: Publicações com Contribuições Indiretas da Tese

Nº	Título	Contribuição	Evento / Revista	Ano
1	Neutralidade de Rede com Modelos de Alocação de Banda e Comportamentos GBAM - Análise de Compatibilidade	Utilização do GBAM como suporte para neutralidade de rede	SBRC	2017
2	Evaluating the Applicability of Bandwidth Allocation Models for EON Slot Allocation	Integração de BAMs e EON	IEEE ANTS	2017

Continua na página seguinte...

Tabela 1.3 – *Continuação da página anterior*

Nº	Título	Contribuição	Evento / Revista	Ano
3	A Publish/Subscribe QoS-aware Framework for Massive IoT Traffic Orchestration	Infraestrutura BAM para o orquestrador IoT	ADVANCE	2018
4	BAMSDN: Uma Ferramenta para a Exploração Dinâmica e Flexível de Recursos Baseada em Modelo de Alocação de Banda e SDN/OpenFlow	Integração de BAMs e SDN	SBRC	2018

1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE

Esta Tese possui a seguinte organização:

O capítulo 1 apresenta o contexto e a motivação da pesquisa. Este capítulo identifica os objetivos da Tese e apresenta brevemente as principais contribuições.

No capítulo 2 são apresentados os conceitos e definições relacionadas às redes *Multi-protocol Label Switching* (MPLS)/*DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering* (DSTE).

O capítulo 3 apresenta o conceito de *Bandwidth Allocation Model* (BAM): definições importantes para contexto desta Tese, os principais BAMs da literatura e a análise de suas características.

O capítulo 4 apresenta um breve resumo dos conceitos de gerência autonômica e raciocínio baseado em casos (*Case-based Reasoning* – CBR).

O capítulo 5 é dedicado à primeira contribuição desta Tese: Apresenta a alteração de comportamento da rede, em tempo de execução, através proposição de um novo modelo de alocação de banda (Generalized Bandwidth Allocation Model – GBAM). Destacamos neste capítulo as novas técnicas mudanças nos comportamentos dos BAMs: (1) Reconfiguração de BCs; e (2) Alteração dinâmica de estratégias BAM;

No capítulo 6 agregamos a segunda contribuição, o Cognitive BAM, um orquestrador que adquire conhecimento e reage cognitivamente às alterações dinâmicas do perfil de tráfego através da mudança de comportamento dos BAMs.

No capítulo 7 provamos os conceitos das propostas desta Tese através de simulação.

Por fim, no capítulo 8 são apresentadas as conclusões desta Tese, sintetiza as contribuições globais e destaca algumas perspectivas para a pesquisa.

REDES MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS)

Neste capítulo apresentaremos uma breve visão das Redes *Multiprotocol Label Switching* (MPLS), necessária para o entendimento desta tese, devido a sua utilização como base tecnológica das soluções propostas.

2.1 Multiprotocol Label Switching (MPLS)

Com o crescimento da Internet e das redes *Internet Protocol* (IP), o roteamento de pacotes passou a ser uma tarefa crítica. A cada roteador, os cabeçalhos dos pacotes IP precisam ser lidos e, com base na sua tabela de rotas, encaminhado para uma determinada interface de saída (*Table Lookup*).

Essa tarefa é mais crítica para roteadores de núcleo da rede onde estas tabelas podem crescer em tamanho e, além disso, o tráfego de pacotes tende a aumentar. Motivado a reduzir a análise e processamento do cabeçalho IP nos roteadores e assim melhorar o desempenho do roteamento, surgiram as redes *Multiprotocol Label Switching* (MPLS).

Com o uso de rótulos (*labels*), com a função de agregar fluxos que possuem as mesmas necessidades de encaminhamento, uma rede habilitada a MPLS transforma a tarefa de roteamento de pacotes em uma simples atividade de comutação de pacotes, através de uma busca indexada em uma tabela de rótulos.

Apesar do foco das redes MPLS serem as redes IP, o cabeçalho MPLS que contém o rótulo é colocado entre os cabeçalhos da camada de enlace e camada de rede, permitindo-as trabalhar de forma independente dos protocolos destas. O MPLS é definido como multiprotocolo (*multiprotocol*) devido à sua característica de independência da camada de enlace e de rede.

As redes MPLS utilizam dois tipos de roteadores (Figura 2.1): *Label Edge Router* (LER) e *Label Switching Router* (LSR).

Os LERs são roteadores de borda que têm por objetivo ler os cabeçalhos IP e designar um rótulo que será utilizado pelos LSRs, com o fim de encaminhar os pacotes em um domínio MPLS.

Os LSRs são roteadores de núcleo que utilizam apenas os rótulos como índice para uma busca indexada em sua tabela de informação de encaminhamento por rótulo (*Label Information Database – LIB*), sendo esta a única informação necessária para o encaminhamento dos pacotes (*forwarding*). Vale ressaltar que os LSRs não precisam analisar o cabeçalho dos pacotes IP para encaminhá-los.

Figura 2.1 Roteadores MPLS

O resultado operacional das redes MPLS são caminhos comutados por rótulos (*label*) chamados *Label Switched Paths (LSPs)*.

Todo pacote ao chegar a um domínio MPLS é mapeado em um *Forward Equivalence Class (FEC)*, no roteador de borda MPLS (LER). O mapeamento dos pacotes aos FECs é definido pela política da rede.

Contamos com uma gama de possibilidades para mapear os pacotes nos FECs como: endereço de destino, endereço de origem, porta de destino, porta de origem, classe de serviço, entre outros parâmetros (Figura 2.2).

Os FECs agrupam pacotes que terão o mesmo tratamento de encaminhamento ao longo de um domínio MPLS. Um FEC é mapeado em um rótulo inicial que corresponde a um LSP e, desta forma, todos os pacotes associados a um FEC seguirão este LSP.

Figura 2.2 Mapeamento IP x FEC x LSP x Rótulo

Os LSPs são caminhos virtuais fim-a-fim (*Path-LSP*) construídos através da comutação dos rótulos nos roteadores MPLS. Todos os fluxos mapeados em um deter-

minado LSP seguem o mesmo caminho devido ao mesmo encaminhamento pela rede. Em função destas características, os LSPs são mapeados pelas FECs para encaminhar pacotes que possuem as mesmas necessidades de encaminhamento fim-a-fim (requisitos de operação).

Os LSPs tornam as redes MPLS também uma alternativa tecnológica para Engenharia de Tráfego devido ao encaminhamento de pacotes poderem ser orientados a uma escolha da trajetória fim-a-fim (*path*) e através da utilização do mecanismo IP de roteamento explícito na fonte (*IP Source Routing*).

2.1.1 DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering (DSTE)

As redes *DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering* (DSTE), proposta por Lai e Faucheur (2003), podem ser consideradas uma evolução das redes MPLS com Engenharia de Tráfego (*Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering* (MPLS-TE)) por conservar as características globais de encaminhamento e controle destas.

As redes DSTE introduzem extensões para suportar o conceito de alocação de banda, seleção de caminhos baseado em restrições e estabelecimento de caminho em múltiplas Classes de Tráfego (CTs) (FAUCHEUR, 2005a).

Nas redes DSTE é possível mapear os fluxos (LSPs) com base nos requisitos das aplicações e serviços em CT, alocando os recursos necessários fim-a-fim.

O mapeamento destes fluxos é realizado no plano de controle pelo algoritmo de seleção de caminhos baseado em restrições. Este, por estar em execução no plano de controle, pode ter acesso à base de dados de engenharia de tráfego (*Traffic Engineering Database* (TED)) para escolher o melhor caminho não apenas para o novo LSP, mas para a rede como um todo, melhorando assim o número de LSPs que poderão ser atendidos na rede.

Lai e Faucheur (2003) conceituam Classe de Tráfego (CT) como:

O conjunto de troncos de tráfego que passam por um determinado enlace, que está governado por um conjunto específico de restrições de utilização de banda nos enlaces da rede. Uma Classe de Tráfego (CT) é utilizada para os propósitos de alocação da banda, para o roteamento baseado em restrições e para o controle de admissão nas redes DSTE. Um determinado Tronco de Tráfego pertence ao mesmo CT em todos os enlaces da rede DSTE.

O conceito de Classe de Tráfego (CT) implica em um conjunto de restrições de utilização de banda (BCs) para cada CT. Estas restrições, bem como o uso atual das larguras de banda por CT, são informações essenciais que devem ser entendidas por todos os componentes que antes operavam apenas com a visão do uso do enlace.

Lai e Faucheur (2003) recomendam o uso de no máximo 8 (oito) Classe de Tráfego (CT): da CT0 a CT7. Quanto maior o valor numérico da CT, maior é a sua prioridade. Desta forma, a CT0 é a classe de menor prioridade, enquanto a CT7 é a de maior prioridade. São necessárias pelo menos duas CTs para ser provida a diferenciação de serviços por classes de tráfego.

As redes DSTE suportam a configuração de prioridades para casos de efetiva concorrência por recursos da rede. As prioridades em redes DSTE são divididas em prioridade

de estabelecimento (*setup*) e prioridade de manutenção (*hold*).

Se um novo LSPy possuir maior prioridade de estabelecimento do que a prioridade de manutenção do LSPx já estabelecido, este poderá sofrer preempção para o estabelecimento do LSPy. As prioridades de estabelecimento e manutenção podem variar de 0 (zero) a 7 (sete), sendo 0 (zero) o valor mais prioritário e o valor 7 (sete) o valor menos prioritário.

O processo de encerramento de LSPs, devido à necessidade de recursos para estabelecer um novo LSP, é chamado de **preempção**. As preempções são utilizadas em situações de competição de recursos onde é necessário garantir prioridade entre dois ou mais LSPs. São indispensáveis cuidados especiais com este processo, pois pode induzir o LSP que sofre preempção a tentar ser restabelecido, o que pode levar à preempção de outro LSP e este a um outro em um processo em cascata.

A arquitetura DSTE introduziu a definição de TE-Classes. Uma TE-Classe é um par ordenado composto pela CT e prioridade de preempção. Segundo a definição, um domínio DS-TE pode ter uma CT com uma ou mais TE-Classes com prioridade diferentes e uma ou mais TE-Classes com a mesma prioridade em CTs distintas.

Como é possível uma combinação de 8 (oito) CTs com 8 (oito) prioridades, totalizam-se em 64 (sessenta e quatro) as possibilidades de TE-Classes. Lai e Faucheur (2003) sugerem a escolha de, no máximo, 8 (oito) TE-Classes. As combinações possíveis possibilitam ao gerente de rede inúmeras configurações, introduzindo flexibilidade na aplicação de diferentes formas de prioridade/preempção.

Em geral pode-se inferir os seguintes resultados operacionais das TE-Classes:

- Na mesma CT
 - Prioridade igual – não permite preempção entre LSPs da mesma CT; e
 - Diferentes prioridades – permitem preempção entre LSPs da mesma CT.
- Em CT distintas
 - Prioridades distintas – permitem preempção entre LSPs de CTs distintas; e
 - Prioridade igual – não permite preempção entre CTs distintas.

2.1.1.1 Cálculo de Rotas

Para a escolha do melhor caminho para um fluxo de pacotes é necessário a especificação de critérios passíveis de utilização para escolha deste caminho, também conhecido como requisito ou restrição (Banda, Número de Saltos (hops), Prioridade do LSP, Perda de Pacotes, Atraso, entre outros).

Para selecionar o caminho que atenda às restrições ou requisitos impostos a um novo LSP, é necessário que haja uma base dados com as informações da rede que serão utilizadas como entrada para o algoritmo de cálculo de caminhos baseado em restrições.

Cabe destacar que o processo de seleção de caminhos nas redes DSTE necessita de extensões na base de dados *Traffic Engineering Database* (TED), protocolo de seleção de caminhos baseado em restrições e divulgação dos estados dos enlaces. Estes agora

necessitam de informações de uso e limites de banda na granularidade de classes de tráfego, ao invés de somente por enlace como era feito nas redes MPLS.

Para o cálculo de LSPs em controle distribuído, o TED está distribuída nos roteadores da rede, conforme ilustra a Figura 2.3. Estes roteadores são os responsáveis pelo cálculo do caminho que cada LSP seguirá na rede.

Para que o cálculo de rota do LSP seja efetuado de forma correta, as informações de restrições e do estado dos enlaces devem estar presentes e, também, devem ser atualizadas nos roteadores.

Para isso, são necessários protocolos de estado do enlace como o *Intermediate System-to-Intermediate System - Traffic Engineering* (ISIS-TE) ou o *Open Shortest Path First - Traffic Engineering* (OSPF-TE) que, periodicamente, atualizam a TED em cada roteador e procuram garantir o cálculo de rota do LSP com informações atualizadas (FAUCHEUR, 2005a; OSBORNE; SIMHA, 2002).

Figura 2.3 Cálculo de Rotas de LSPs com Controle Distribuído

Nesta Tese adotamos o cálculo de rotas de LSPs com controle centralizado (Figura 2.4). Desta forma, uma entidade gerenciadora central realiza o cálculo da rota e aciona o protocolo de estabelecimento de LSPs do plano de controle.

Nesta entidade gerenciadora central, serão concentradas as informações dos estados da topologia e enlaces da rede (*Traffic Engineering Database* (TED)). A entidade gerenciadora central deve ser capaz de receber uma requisição de estabelecimento de LSP do usuário, definir o caminho baseado em suas restrições, enviar comandos e configurações aos roteadores da rede de forma que seja possível o estabelecimento do novo LSP, pre-emptar LSPs e/ou rotear novamente o tráfego de acordo com as necessidades da rede.

2.1.1.2 Estabelecimento do LSP

Para o estabelecimento de caminhos em redes DSTE é necessário estender o protocolo *Resource Reservation Protocol Traffic Engineering* (RSVP-TE) – RFC 3209 devido a necessidade de considerar a reserva de banda por CT¹. O protocolo RSVP-TE estendido

¹Em fevereiro de 2003, o *Internet Engineering Task Force* (IETF) definiu na RFC 3468 o protocolo *Constraint-based Routing Label Distribution Protocol* (CR-LDP) como obsoleto, concentrando esforços exclusivamente no protocolo RSVP-TE (SWALLOW; ANDERSSON, 2003).

Figura 2.4 Cálculo de Rotas de LSPs com Controle Centralizado

tem por objetivo a configuração, manutenção, encerramento e sinalização de erro dos caminhos DSTE (AWDUCHE et al., 2001).

A operação básica do RSVP-TE para o estabelecimento de um LSP em uma rede DSTE é feita através da troca de mensagens dos tipos PATH e RESV como pode ser observado na Figura 2.5:

1. Após a escolha do caminho pelo algoritmo de seleção de caminhos baseado em restrições, o plano de controle envia uma solicitação de estabelecimento para o roteador de borda MPLS (LER) de origem;
2. O LER propaga mensagens do tipo PATH para o próximo roteador do caminho selecionado, que por sua vez encaminha outra mensagem PATH para o próximo, até chegar ao roteador de borda MPLS (LER) de destino; e
3. O roteador de destino confirma a reserva de recursos através de mensagens RESV, que são propagadas até o roteador de origem

Figura 2.5 Troca de Mensagens PATH e RESV no Protocolo RSVP-TE

No próximo capítulo apresentaremos os principais conceitos dos *Bandwidth Allocation Models* (BAMs) no contexto desta Tese: definições importantes, os principais BAMs da literatura e análise de suas características.

MODELOS DE ALOCAÇÃO DE BANDA (BANDWIDTH ALLOCATION MODELS – BAMS)

Os *Bandwidth Allocation Models* (BAMs) definem, através de suas estratégias de alocação de banda, se um LSP será estabelecido, bloqueado ou sofrerá interrupção (preempção/devolução) em um determinado enlace.

No contexto dessa Tese, o tráfego de entrada originários das aplicações e serviços da rede são mapeados em uma nova requisição de estabelecimento de LSP (Figura 3.1).

Uma entidade gerenciadora centralizada deve avaliar e conceder ou negar o estabelecimento do LSP de acordo com seus parâmetros, estratégia de alocação de banda e as informações atuais sobre disponibilidade de recursos da rede.

Figura 3.1 Visão Geral dos BAMS

Na próxima seção serão apresentados os principais termos utilizados no contexto desta Tese com destaque aos conceitos de: Perfil de Tráfego, Estratégia e Comportamento dos *Bandwidth Allocation Models* (BAMs). Em seguida, em conformidade com os conceitos anteriores, apresentamos os BAMs *Maximum Allocation Model* (MAM), *Russian Dolls Model* (RDM), *Generalized-RDM* (G-RDM) e *AllocTC-Sharing* (ATCS) e uma breve análise dos seus perfis de tráfego alvo.

3.1 DEFINIÇÕES DOS BAMS

Toda nova demanda de tráfego de entrada, por parte das aplicações e serviços para a rede, é mapeada em uma Requisição de LSP (Figura 3.2). De forma abstrata, uma **Requisição de LSP** pode ser representada como uma combinação contendo: início, duração, Classe de Tráfego (CT) e largura de banda requisitada.

Figura 3.2 Requisições de LSPs

Toda requisição de LSP que chega a rede é avaliada pelo BAM que resulta em uma aceitação ou negação. Um Bloqueio (**LSP Bloqueado**) ocorre toda vez que uma Requisição de LSP é negada e não pode ser estabelecida na rede (Figura 3.3).

Figura 3.3 LSP Bloqueado

Como pode ser observado na Figura 3.4, após uma requisição de LSP ser aceita ela é estabelecida (Seção 2.1.1.2) (**LSP Estabelecido**) podendo terminar após sua duração (**LSP Intacto**) ou ser encerrada prematuramente (**LSP Interrompido**).

Os LSPs Interrompidos são divididos em: **LSP Preemptados** e **LSPs Devolvidos**. A **Preempção** está associada ao fato de um LSP de menor prioridade já estabelecido ser interrompido, visando disponibilizar recurso para um outro LSP de maior prioridade a ser estabelecido (Menor prioridade para maior). Já a **Devolução** corresponde ao prematuro

encerramento de um LSP de maior prioridade para estabelecimento de um LSP de menor prioridade (Maior prioridade para menor).

Figura 3.4 Estados dos LSPs

3.1.1 Estratégia de Alocação de Recursos, Perfil de Tráfego e Comportamento do BAM

No controle centralizado, o BAM possui a informação da largura de banda do enlace e os parâmetros de restrições de banda (*Bandwidth Constraint – BC*) para cada uma das CTs. A **Restrição de Banda** é uma divisão virtual da largura de banda entre as CTs.

Para cada CT pode ser definida uma estratégia de alocação de recursos. A Estratégia de um BAM ou simplesmente **Estratégia BAM**, em primeiro plano, define se recurso alocável (neste contexto largura de banda) será “privado” da CT ou “compartilhável” entre CTs.

Na Figura 3.5 é possível observar as Classes de Tráfego (CTs), suas restrições de banda (BCs), e a possibilidade de três tipos de estratégias de alocação de recurso:

- **Recurso privado (Private)** – Nesta forma de alocação o recurso é exclusivo da CT (Figura 3.5(a));
- **Compartilhamento de “alta para baixa” (*high-to-low – HTL*)** – Nesta forma de alocação a banda alocada para CTs de maior prioridade, e não utilizada, (Figura 3.5(b)) pode ser compartilhada, de forma temporária, com CTs de menor prioridade (Figura 3.5(c)); e
- **Compartilhamento de “baixa para alta” (*low-to-high – LTH*)** – Nesta forma de alocação a banda alocada para CTs de menor prioridade, e não utilizada, pode

ser compartilhada, de forma temporária em forma de empréstimo¹, (Figura 3.5(d)) com CTs de maior prioridade (Figura 3.5(e)).

Figura 3.5 BAMS e estratégias de alocação de banda

Para o contexto desta Tese, denominamos de forma abstrata **Perfil de Tráfego** como o conjunto de requisições de LSPs (Seção 3.1), ordenado por ordem de chegada, em determinado intervalo de tempo (Figura 3.6).

Figura 3.6 Perfil de Tráfego

Também no contexto desta Tese é levado em consideração a possibilidade de dinamicidade deste perfil de tráfego durante a operação da rede.

O **Comportamento do BAM** é o resultado operacional da combinação de um determinado perfil de tráfego, estratégia de alocação de recursos e parâmetros do BAM (Figura 3.7).

¹Nesta estratégia, o conceito de **Empréstimo** corresponde ao uso temporário da banda alocada às CTs menos prioritárias por parte dos LSPs mais prioritários (abdicando das suas prioridades intrínsecas).

Figura 3.7 BAMS e estratégias de alocação de banda

3.2 BAMS COM ESTRATÉGIA PRIVADA, HTL E/OU LTH

Existem diversos modelos de alocação de banda na literatura MAR (ASH, 2005), A-MAR (PIŠTEK; MEDVECKÝ; KLUČIK, 2015), Adapt-RDM (NETO; MARTINS, 2008), Max-Min constraint model (SHAN; YANG, 2007), MAM (LAI; FAUCHEUR, 2005), RDM (FAUCHEUR, 2005b), G-RDM (ADAMI et al., 2007), ATCS (REALE; NETO; MARTINS, 2012b), entre outros.

Dentre eles destacamos *Maximum Allocation Model* (MAM), *Russian Dolls Model* (RDM), *Generalized-RDM* (G-RDM), *AllocTC-Sharing* (ATCS) por fazerem uso das estratégias de alocação de recurso privada, *High-To-Low* (HTL) e/ou *Low-To-High* (LTH) que são o conjunto de estratégias de alocação de recursos base para esta Tese.

3.2.1 Maximum Allocation Model (MAM) - Recursos Privados

O MAM corresponde a uma versão mais conservadora entre os modelos de alocação de banda existentes. Utilizando apenas a estratégia de recursos privados. Efetivamente isola CTs de forma que não haja nenhum compartilhamento de banda entre LSPs pertencentes a classes de tráfego diferentes, conforme ilustra a Figura 3.8 (LAI; FAUCHEUR, 2005).

3.2.2 Russian Dolls Model (RDM) - Compartilhamento HTL

O diferencial do RDM (Figura 3.9) com relação ao MAM está principalmente na utilização da estratégia de compartilhamento “alta para baixa” (*High-To-Low* (HTL)). O raciocínio geral envolvido na operação do modelo RDM é derivado do modelo básico de prioridades utilizado por aplicações em rede. Desta forma, a banda livre das CTs mais prioritárias pode ser temporariamente utilizada por LSPs de CTs menos prioritárias (FAUCHEUR, 2005b).

Neste modelo, considera-se a “preempção” de LSPs menos prioritários por parte dos LSP prioritários sempre que existir uma necessidade da sua banda compartilhada por parte dos LSPs de CTs prioritárias.

Figura 3.8 Modelo de Alocação de Banda MAM

É importante ressaltar que mesmo somente utilizando a estratégia de compartilhamento HTL, a BC0 (banda alocada para CT0) é privada da CT0. Isto decorre da CT0 ser a menor classe possível não tendo classe inferiores para compartilhar seus recursos.

Figura 3.9 Modelo de Alocação de Banda RDM

3.2.3 Generalized-RDM (G-RDM) - Recursos Privados + Compartilhamento HTL

O Generalized-RDM (G-RDM), proposto por Adami et al. (2007), é uma solução híbrida entre MAM e o RDM que visa reunir o melhor dos dois modelos. Os autores integram as estratégia de compartilhamento “alta para baixa” (*Common Pools*) com a estratégia de recursos privados (*Private Pools*) em um mesmo BAM. Os *Private Pools* formam a banda privada da classe em que outras CTs não podem utilizar. Já o *Common Pools* é a banda compartilhada com outras CTs de menor prioridade.

Como pode ser observado na Figura 3.10, o G-RDM divide virtualmente o enlace em duas partições. Na primeira partição, é aplicado o modelo MAM obtendo o efeito operacional de bandas privadas para as CTs com isolamento total entre as mesmas. Na segunda partição, é aplicado o modelo RDM com efeito operacional de compartilhamento

da banda disponível de CTs de alta prioridade para CTs de baixa prioridade. Desta forma, o gerente da rede pode pré-configurar a reserva de banda privada e compartilhada HTL para as CTs.

Assim como no modelo anterior, é importante salientar que a BC0 (banda alocada para CT0) é totalmente privada da CT. Isto decorre da CT0 ser a menor classe possível não tendo classe inferiores para compartilhar recursos através da estratégia HTL.

Figura 3.10 Modelo G-RDM (Generalized-RDM)

3.2.4 AllocTC-Sharing (ATCS) - Compartilhamentos HTL + LTH

O modelo AllocTC-Sharing (ATCS), proposto pelo autor desta Tese em Reale, Neto e Martins (2012b), utiliza uma estratégia oportunista de alocação de recursos (largura de banda). Conforme mostra a Figura 3.11, o ATCS permite duas estratégias de alocação recursos concomitantemente: compartilhamento de “alta para baixa” (HTL) e compartilhamento de “baixa para alta” (LTH).

O estilo de alocação de banda “alta para baixa” é equivalente ao modelo RDM. O estilo alocação de banda “baixa para alta” permite que as classes de alta prioridade aloquem temporariamente a banda não utilizada, reservada para as classes de baixa prioridade, em forma de empréstimos.

Neste modelo, considera-se a “preempção” de aplicações menos prioritárias por parte das aplicações prioritárias sempre que existir uma necessidade de banda por parte das aplicações prioritárias e “devolução” corresponde ao prematuro encerramento de um LSP prioritário estabelecido por empréstimo¹.

3.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE ALOCAÇÃO DE BANDA

Como apresentado na Seção 3.1.1, o *Maximum Allocation Model* (MAM) não admite compartilhamento de banda entre classes de tráfego (CT) (ou “alta para baixa” ou “baixa para alta”) e, como tal, é indicado para um perfil de tráfego onde as Classe de Tráfego (CT) necessitam de alto isolamento.

A utilização do MAM pode implicar em uma baixa eficiência na utilização de banda do

Figura 3.11 Modelo AllocTC-Sharing (ATCS)

enlace, pois os recursos disponíveis não podem ser compartilhados por LSPs de diferentes CTs.

Já a utilização do *Russian Dolls Model* (RDM) permite que aplicações de baixa prioridade possam se beneficiar da banda disponível que seria prioritariamente alocada para aplicações de alta prioridade. Em relação à situação inversa, as aplicações de alta prioridade não podem se beneficiar da banda disponível para as aplicações de baixa prioridade.

Caso os LSPs de alta prioridade excedam as suas restrições de banda (além do configurado para o BC), as novas requisições de LSPs serão bloqueadas. O bloqueio ocorre uma vez que estes LSPs não podem se beneficiar da banda ociosa por esta estar alocada exclusivamente para aplicações de baixa prioridade. Este modelo pode gerar preempções e baixa utilização do enlace em perfis de tráfego com alto volume de requisições de alta prioridade.

O modelo AllocTC-Sharing (ATCS) suporta ambos os estilos de compartilhamento concomitantemente: “alta para baixa” e “baixa para alta”, permitindo a utilização de banda disponível das CTs em ambos sentidos. O custo operacional de permitir compartilhamento de banda em ambas as direções é que preempções e devoluções podem ocorrer.

O ATCS tende a maximizar a utilização do enlace de forma oportunista, mas também é necessário considerar o impacto de “devolver” a largura de banda emprestada de CTs de baixa prioridade para as LSPs de alta prioridade. Como tal, este modelo é mais adequado para LSPs de alta prioridade que permitam o uso elástico de banda ou que possuam um controle externo neste sentido.

As estratégias e perfil de tráfego indicado dos BAMS anteriormente descritos são resumidos na Tabela 3.1.

No próximo capítulo apresentaremos os principais conceitos de gerência cognitiva em redes e de raciocínio baseado em casos.

Tabela 3.1 Estratégia e Perfil de Tráfego Alvo dos BAMs

	MAM	RDM	GRDM	ATCS
Estratégia				
Recurso privado	Sim	Não	Sim	Não
Compartilhamento de “alta para baixa”	Não	Sim	Sim	Sim
Compartilhamento de “baixa para alta”	Não	Não	Não	Sim
Perfil de Tráfego Alvo				
Eficiência com alto volume de tráfego de baixa prioridade	Baixa	Alta	Médio	Alta
Eficiência com alto volume de tráfego de alta prioridade	Baixa	Baixa	Baixa	Alta
Isolamento entre CTs	Alto	Médio	Médio	Baixo

GERÊNCIA COGNITIVA EM REDES

O aumento substancial da complexidade dos sistemas computacionais, aliado a necessidade de conhecimentos altamente especializados, tornaram a tarefa de gerência muito além dos limites da administração manual (GANEK et al., 2003).

Neste sentido, um dos principais desafios atuais da gestão de sistemas computacionais, dentre eles da gerências de redes de computadores, é evoluir do nível manual de gerência (Nível 1 - Figura 4.1) em busca de uma gerência autônômica (Nível 5 - Figura 4.1) (BEZERRA e MARTINS, 2014).

Figura 4.1 Níveis de evolução da gerência

O termo “computação autônômica” foi primeiramente introduzido por iniciativa da IBM (HORN, 2001; IBM, 2005; KEPHART; CHESS, 2003). A essência destes sistemas é o autogerenciamento (*Self-Management*), que tem como objetivo tornar o ambiente gerenciado capaz de perceber, analisar as suas condições atuais e ter a habilidade de reconfigurar seus componentes e dispositivos de forma proativa. Por padrão, um sistema autônômico é composto por um ou mais elementos gerenciados por um ou mais gerentes autônômicos que os controla.

De forma geral, os sistemas autônômicos são indicados para lidar com tarefas complexas onde a intervenção humana possa ser um ponto de falha. Estes sistemas estão maduros em diversas áreas da computação, sendo capazes de se autoconfigurar, em resposta a mudanças ou falhas, de acordo com políticas de negócio (business policies), especificadas pelos administradores.

4.1 REQUISITOS PARA O AUTOGERENCIAMENTO

Kephart e Chess (2003) destacam 4 requisitos auto (*self-**) para o autogerenciamento (*Self-Management*) são eles: Autoconfiguração (*Self-Configuration*), Auto-otimização (*Self-Optimization*), Autocura (*Self-Healing*) e Autoproteção (*Self-Protection*).

4.1.1 Autoconfiguração (Self-Configuration)

A autoconfiguração é a capacidade do sistema de se adaptar às condições do ambiente reconfigurando-se dinamicamente (*on-the-fly*) a situações previsíveis ou não.

4.1.2 Auto-otimização (Self-Optimization)

A auto-otimização é a busca proativa para identificar, verificar e efetuar mudanças de configuração, que sejam capazes de otimizar a utilização dos recursos sem a intervenção humana.

4.1.3 Autocura (Self-Healing)

A autocura é a detecção, diagnóstico e reparo com intuito de prevenir ou recuperar uma falha, corrigindo pontos que possam causar paradas nos serviços oferecidos.

4.1.4 Autoproteção (Self-Protection)

A autoproteção é a capacidade de detectar, identificar e defender-se contra ataques e/ou situações indesejáveis. Esta também pode ser visualizada como a capacidade de reconhecer e lidar com condições de sobrecarga que possam comprometer a integridade do sistema.

4.2 CICLO DE GERÊNCIA MAPE-K

Visando o autogerenciamento, característico dos sistemas autonômicos, a IBM propôs em sua arquitetura de desenvolvimento o ciclo MAPE-K (IBM, 2005). O ciclo MAPE-K prevê um ciclo contínuo de gerência autonômica, denominado ciclo de controle (*control loop*), composto pelas fases de Monitoramento, Análise, Planejamento e Execução, como apresenta a Figura 4.2. Este ciclo é responsável em coletar as informações e buscar ações para controle dos elementos gerenciados. Alguns trabalhos preveem mais de um ciclo de controle visando trabalhar diferentes atividades como a correção e otimização, dentre eles Jennings et al. (2007).

4.2.1 Monitoramento

O Monitoramento coleta os detalhes dos elementos gerenciados e os correlaciona em sintomas que podem ser analisados. Os detalhes podem incluir informações de topologia, métricas, configurações e assim por diante. Alguns dos dados são estáticos ou mudam lentamente, enquanto outros dados são dinâmicos, mudando continuamente ao longo

Figura 4.2 Ciclo de gerência (Laço de controle).

do tempo. O monitoramento agrega, correlaciona e filtra os dados até determinar um sintoma que precisa ser analisado. O sintoma é passado para a função de análise.

4.2.2 Análise

A análise fornece os mecanismos para observar e analisar as situações para determinar estado atual do ambiente e se alguma mudança precisa ser feita. Por exemplo, o requisito para efetuar uma alteração pode ocorrer quando a função de análise determina que alguma política não está sendo atendida.

Se mudanças forem necessárias, a função de análise gera uma solicitação de mudança e passa logicamente essa solicitação de mudança para a função de planejamento. A solicitação de mudança descreve as modificações que o componente de análise considera necessárias ou desejáveis podendo prever situações futuras.

4.2.3 Planejamento

O planejamento cria ou seleciona um procedimento para realizar uma mudança desejada no elemento gerenciado. Pode assumir muitas formas, desde um único comando até um conjunto de comandos complexos. Ações são baseadas nos objetivos do sistema a serem atingidos.

4.2.4 Execução

A execução fornece o mecanismo para agendar e executar as alterações necessárias no elemento gerenciado. É responsável por executar o procedimento que foi gerado pelo planejamento. Parte da execução do plano de mudança pode envolver a atualização da base conhecimento.

4.2.5 Base de Conhecimento

A base de conhecimento é uma implementação repositório de dados (registro, dicionário, banco de dados, ...) que fornece acesso ao conhecimento de acordo com as interfaces prescritas pela arquitetura. A base de conhecimento consiste em tipos específicos de

dados com sintaxe e semântica arquitetadas, como sintomas, políticas, solicitações de mudança e planos de mudança.

4.3 DESAFIOS DA GERÊNCIA AUTÔNOMICA DE REDE

As redes de computadores têm sua complexidade gerada principalmente pela heterogeneidade, imprevisibilidade e escala de seus componentes, tendo o erro humano destaque como a principal causa de suas interrupções (MAHMOUD, 2007).

Neste contexto, os princípios da computação autônoma podem ser utilizados para evoluir o processo de gerência de redes de computadores para um nível mais alto (nível 5 - baseado em políticas de negócio). Através desta evolução é possível reduzir a intervenção humana que por si só é difícil, senão impossível de gerenciar todos recursos da rede.

A gerência autônoma para as redes de computadores consiste na capacidade de autogerenciamento dos dispositivos de rede. Este autogerenciamento deve considerar o comportamento do ambiente gerenciado e as políticas de negócio da rede.

Bezerra e Martins (2014) elencaram os principais desafios para aplicar o conceito de computação autônoma na área de redes de computadores. Dentre estes desafio destacamos a aplicação de técnicas de aprendizagem e raciocínio para dar suporte à interação inteligente (*Application of learning and reasoning techniques to support intelligent interaction*). Para superar este desafio os autores destacam:

Sistemas devem ser capazes de compreender o estado atual da rede através da coleta pontual dos dispositivos gerenciados. Por exemplo, a utilização de dados de cada dispositivo, podem ser recolhidas e analisadas para determinar se o estado apresenta problemas ou pode ser otimizado.

Note que os dados atuais da gerência não informam ao administrador, por exemplo, o motivo de um congestionamento numa rede. Desta forma, tal informação deve ser inferida a partir da correlação dos dados (*reasoning*) e, se possível, com um estudo de casos anteriores. Se o sistema também for capaz de guardar informações para referências futuras (*learning*), tal sistema estará caminhando para o estado da arte no contexto da autonomia.

Neste sentido, a comunidade científica vem adotando o termo “redes cognitivas”, definido por Thomas, DaSilva e MacKenzie (2005), como:

... uma rede dotada de capacidade cognitiva, que pode perceber as condições atuais da rede e então planejar, decidir e atuar sobre essas condições. A rede pode aprender a partir dessas adaptações e utilizar essas informações para tomar futuras decisões, enquanto leva em consideração os objetivos de transmissão fim-a-fim.

Na próxima seção serão apresentados os principais conceitos do Raciocínio Baseado em Casos (*Case-based Reasoning* (CBR)) que serão posteriormente usados como suporte para a orquestração cognitiva e dinâmica da alocação de recursos ara redes MPLS/DSTE criada nesta Tese.

4.4 Case-based Reasoning (CBR)

O Raciocínio Baseado em Casos (Do inglês, *Case-based Reasoning* (CBR)) é uma técnica para a solução de problemas e para o aprendizado baseado em experiências passadas. O CBR possui uma base de experiências passadas, chamada de base de casos, e busca resolver novos problemas recuperando as soluções desta base e adaptando-as para novos problemas similares (AAMODT; PLAZA, 1994a).

Em resumo, um novo problema é resolvido através da “lembrança” de uma situação similar anterior para reutilizar suas informação e conhecimento para criar uma nova solução adaptada. Podemos observar que este comportamento é similar ao comportamento humano em diversas situações da sua vida diária e aplicável de forma simples e direta a um amplo espectro de tarefas, todas tipicamente relacionadas à Inteligência Artificial (IA).

4.4.1 Elementos Básicos do CBR

Podemos destacar na literatura 4 elementos básicos para sistemas CBR, a saber (WANGENHEIM; WANGENHEIM; RATEKE, 2013):

- Representação do Conhecimento – O conhecimento é representado através de descrições experiências concretas, denominadas de casos. Conhecimentos adicionais sobre o domínio de aplicação também podem ser armazenados no sistema CBR.
- Medida de Similaridade – É medida que define quanto um caso na base de casos é relevante (similar) para o problema atual.
- Adaptação – São os mecanismos e conhecimento que permitem adaptar uma situação similar anterior para uma situação presente.
- Aprendizado – É a capacidade de atualizar e evoluir o CBR constantemente permitindo-o lembrar dos problemas e suas soluções.

4.4.2 Casos CBR – Representando o conhecimento

O CBR representa o conhecimento através de casos contextualizados. Segundo Wangenheim, Wangenheim e Rateke (2013):

Um caso é uma peça de conhecimento contextualizado representando uma experiência ou episódio concretos. Contém a lição passada, que é o conteúdo do caso e o contexto em que a lição pode ser usada.

Um caso é representado pela a descrição de uma situação (problema – P) associada às experiências (solução – S) para a sua resolução (Figura 4.3).

4.4.2.1 Base de casos CBR

Uma base de casos CBR é um conjunto de casos reutilizáveis contendo as experiências descrevendo estratégias de solução que contribuíram com sucesso para resolver o problema

Figura 4.3 Caso genérico CBR

descrito. Com o objetivo de indicar problemas potenciais e prevenir a repetição de erros passados, experiências frustradas (negativas) de solução de um problema podem ser armazenadas (KOLODNER, 1993).

Wangenheim, Wangenheim e Rateke (2013) descrevem uma grande variedade de representações como: orientadas a objetos, árvores e grafos, redes semânticas, árvores k-d, entre outras. Destacamos a representação atributo-valor, onde um item de dado pode ser representado por um par atributo-valor. Esta é forma de representação mais comuns e facilmente mapeável nas principais soluções de bancos de dados e seus tipos de dados existentes.

4.4.2.2 Ciclo 4R

O Ciclo 4R, proposto por Aamodt e Plaza (1994a), é um ciclo de raciocínio contínuo composto por quatro tarefas principais (Figura 4.4):

- Recuperação do(s) caso(s) mais similar(es) da base de casos;
- Reutilização deste(s) caso(s) para resolver o problema;
- Revisão da solução proposta; e
- Retenção da experiência representando o caso atual (ou partes desta experiência) para reutilização futura.

O ciclo 4R parte do princípio que a solução de um caso suficientemente similar ao atual poderá ser reutilizada também para sua solução. Desta forma, toda vez que existe um problema a base de casos é pesquisada em busca de problemas similares que possuam uma solução conhecida (caso). A busca por similaridade retorna casos ordenados do mais similar ao problema atual ao menos similar por meio da medida de similaridade. Destacamos que pesquisa por similaridade não retorna apenas casos que possuam problemas idênticos como em banco de dados tradicionais baseados na filosofia “tudo ou nada”.

Figura 4.4 Ciclo 4R (AAMODT; PLAZA, 1994a)

4.4.2.3 Similaridade

A hipótese que motiva a os sistemas CBR é que “problemas similares possuem soluções semelhantes” (AAMODT; PLAZA, 1994a). Esta hipótese permite assumir que a similaridade entre as descrições de problemas implica na aplicabilidade (utilidade) da solução de um problema sobre outro problema similar.

Então precisamos encontrar problemas similares para que possamos reutilizar suas soluções. A forma a qual é computada a similaridade entre a situação atual e um determinado caso na base de casos é chamada de medida de similaridade (Figura 4.5). A medida de similaridade tem como entrada a descrição de problema do caso atual e a descrição de cada caso na base de casos e gera como saída uma lista ordenada do caso com o maior valor de similaridade para o menor valor de similaridade.

Segundo Wangenheim, Wangenheim e Rateke (2013), a solução de caso escolhido pode ser útil para um novo problema, caso ela:

- solucione o problema atual de alguma forma (eficaz);
- não repita um erro anterior;
- seja eficiente, de baixa complexidade e rápida na solução;
- permita uma solução que atenda um critério de otimalidade qualquer;
- permita ao usuário compreender a lógica da solução.

Na busca pela medida de similaridade que retorne problemas similares em que a solução possa ser útil para um novo problema, precisamos destacar três conceitos importantes: Indexação CBR, Similaridade Global e Similaridade Local.

Figura 4.5 Medida de Similaridade CBR

Indexação CBR

Diante da gama de atributos que podem compor um caso (Figura 4.6), e a complexidade desnecessária que pode ser gerada com a utilização de todos atributos do caso no cálculo da medida de similaridade, é importante destacarmos o conceito de indexação CBR. Segundo Wangenheim, Wangenheim e Rateke (2013):

Os índices de um caso são combinações de seus atributos mais importantes, que permitem distingui-lo de outros e identificar casos úteis para uma dada descrição de problema.

A escolha dos índices corretos permite uma redução da complexidade e desta forma aumentar a eficiência e a resposta rápida na solução de problemas que é um dos requisitos para a solução de caso escolhido ser útil para um novo problema.

Similaridade Local

A similaridade local permite determinar quanto um atributo do problema atual é similar a um atributo de um caso na base de casos. É a medida de similaridade na granularidade de comparação entre atributos dos casos.

Na ausência da definição da medida de similaridade local para um atributo indexado é utilizada por padrão a função igualdade. Para esta Tese destacamos as funções linear e igualdade.

A **função linear** é uma medida de similaridade comumente utilizada para a maioria dos tipos numéricos. Nesta função a similaridade cresce com o decréscimo da distância

Figura 4.6 Indexação CBR

entre os dois valores, ponderada pelo tamanho do intervalo assumido pelo domínio dos valores do atributo:

$$f(x_i, x_j) = \begin{cases} 1 & x_i = x_j \\ 1 - \frac{|x_i - x_j|}{ls - li} & \text{senão} \end{cases}$$

onde:

ls é o limite superior da faixa de valores do atributo; e
 li é o limite inferior da faixa de valores do atributo.

A **função igualdade** é uma medida de similaridade padrão. Nesta função a similaridade é igual a 1 (um) se os valores dos atributos são iguais e 0 (zero) caso contrário:

$$f(x_i, x_j) = \begin{cases} 1 & x_i = x_j \\ 0 & \text{senão} \end{cases}$$

Similaridade Global

A similaridade global permite determinar quanto um problema atual é similar a um caso na base de casos. É a medida de similaridade na granularidade de comparação entre casos. Esta é a medida de similaridade que o usuário percebe de forma intuitiva. É calculada com base nas medidas de similaridade locais, como pode ser observado na Figura 4.7.

A medida de similaridade global através do **vizinho mais próximo ponderado** é uma medida de similaridade simples e clara que reflete a intuitividade desejada para a prova de conceitos desta Tese¹. Esta medida é baseada na soma das similaridades locais dos índices, ponderada pela importância de cada índice. Para esta Tese normalizamos

¹Outras medidas de similaridade global são apontadas como trabalhos futuros desta Tese visando a otimização das soluções.

Figura 4.7 Similaridade Global

esta medida através da divisão do valor de similaridade pela soma total dos pesos dos índices:

$$simGlobal(P, C) = \frac{\sum_{i=1}^n f(P_i, C_i) \cdot w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Onde:

P é um novo problema;

C é um caso na base de casos;

n é o total de índices da descrição problema do caso;

i é um determinado índice da descrição problema do caso;

f é uma função de similaridade local atribuída a um atributo índice, determina o valor de similaridade para o tipo de valor específico.

w_i é o fator de peso para um índice, representa a importância deste índice para o cálculo de similaridade.

4.5 TRABALHOS RELACIONADOS

Conforme apresentado na Seção 4.2, a IBM foi pioneira na proposição de uma arquitetura de computação autônoma. Nesta proposta, uma coleção de elementos autônomos comunicados através de sensores (*sensors*) e atuadores (*effectors*) são divididos em gerenciadores (ou gerente) autônomos e em recursos gerenciados.

Desta arquitetura são derivadas diversas propostas encontradas na literatura. Destacamos as seguintes propostas por sua relevância na área de redes de computadores.

4.5.1 FOCALÉ – Foundation-Observation-Compare-Act-Learning-rEasoning

A arquitetura FOCALÉ detecta mudanças em si mesmo e em seu ambiente. Para isto, o estado atual do elemento gerenciado é calculado e comparado ao estado desejado. Se os estados forem diferentes as mudanças são analisadas para garantir que as metas e objetivos

de negócios ainda sejam atingidos. Se as metas e objetivos de negócios estiverem sendo atendidas continua monitorando. Caso contrário, planeja as alterações a serem feitas, executa essas alterações e observa o resultado para garantir que a ação correta foi tomada (JENNINGS et al., 2007).

O FOCALÉ utiliza mais de um ciclo de controle, pois considera que apenas um ciclo é insuficiente para permitir que a rede reaja adequadamente às mudanças observadas. São eles:

- Ciclo de manutenção, sendo utilizado quando não são encontradas anomalias, ou seja, quando o estado atual for satisfatório ou quando o estado estiver em transição para alcançar um estado satisfatório.
- Ciclo de ajustes sendo utilizado quando uma ou mais ações de reconfiguração política deve ser realizada, e/ou novas políticas devem ser codificadas e implantadas, tendo uma função corretiva.

4.5.2 ANEMA – Autonomic Network Management Architecture

O ANEMA define uma arquitetura autônoma de gerenciamento de rede que visa garantir que o comportamento da rede como um todo atenda aos requisitos de alto nível dos administradores humanos e dos usuários operadores através de conceitos de função objetivo, políticas comportamentais e função de utilidade.

A solução também define um conjunto de mecanismos para transformar requisitos de alto nível humano em objetivos expressos em termos de NUF (*NUF – Network Utility Functions*)², que são aplicadas nos equipamentos da rede.

O ANEMA é organizado em duas camadas: uma camada de definição de objetivos e uma camada de realização objetivos (DERBEL; AGOULMINE; SALAÜN, 2009 apud BEZERRA; MARTINS, 2014).

- Camada de definição de objetivos (*Objectives definition layer*) – Através do Ponto de Definição de Objetivos (*ODP – Objectives Definition Point*) permite que os administradores possam introduzir seus requisitos de alto nível que são transformadas em Funções Utilidade de Rede (*NUF – Network Utility Functions*).
- Camada de realização de objetivos (*Objectives achievement layer*) – Esta camada agrega um conjunto de GAPs (*Goal Achievement Points*). Os GAPs são entidades que possuem comportamento autônomo. Para isto, consideram as políticas de metas e os modelos de otimização NUF para alcançar a meta de requisitos de alto nível.

4.5.3 ANA – Autonomic Network Architecture

O projeto ANA visa explorar novas formas de utilização e organização das redes de computadores além dos limites da tecnologia legada da Internet. O projeto conta com a participação de universidades e institutos de pesquisa da Europa e América do Norte e

²A NUF representa a utilidade da rede do ponto de vista do operador humano. Esta função é descrita em forma de otimização analítica. Sua avaliação permite especificar o espaço de estados viáveis.

possui como objetivo final o projeto e o desenvolvimento de uma nova arquitetura de rede que possa demonstrar a viabilidade e as propriedades das redes autônomas. O projeto aborda os recursos próprios da rede autônoma, como autoconfiguração, auto-otimização, autocontrole, autogerenciamento, autorecuperação e autoproteção.

A arquitetura de rede do projeto ANA permite que ela seja adaptada dinamicamente e reorganizada de acordo com o seu estado atual e/ou necessidades econômicas e sociais dos usuários. Para tanto, o projeto possui dois objetivos complementares (Movahedi et al., 2012 apud BEZERRA; MARTINS, 2014):

- Objetivo científico – Visa identificar os princípios fundamentais de redes autônomicas, com atuação em redes de larga escala. A principal premissa deste objetivo é que o dimensionamento de rede é consequência de uma rede que evolui e inclui os atributos auto-essenciais da concepção autônômica, tais como auto-otimização, automonitoramento, autorreparo, e autoproteção.
- Objetivo tecnológico – A segunda premissa deste projeto é colocar as novas ideias e conceitos bem-sucedidos em prática. Ou seja, este projeto assume o desafio de não apenas produzir resultados originais de pesquisa científica e um projeto inovador para a arquitetura, mas também mostrar que eles funcionam em situações reais. Isso permitirá a utilização da experiência adquirida experimentalmente como retorno para refinar os modelos e resultados de pesquisas. A meta tecnológica do ANA é, portanto, construir uma arquitetura de rede experimental autônômica, e demonstrar a viabilidade desta rede autônômica. O objetivo é demonstrar a auto-organização dos nós individuais em uma rede compondo topologias de até 105 nós ativos (roteamento). Para demonstrar a escalabilidade são previstas a interconexão da estrutura de rede dos sites participantes e simulações.

4.5.4 Gerência autônômica e escalável de redes de computadores

O trabalho aborda gerência autônômica escalável, ou seja, o gerente autônômico ter garantias de atender a uma quantidade maior de dispositivos e o aumento do volume de tráfego da rede com diferentes topologias. Para tal, foi concebido a estratégia de particionamento de rede (*NPCE – Network Partitioning Computing Engine*). A NPCE considera simultaneamente um conjunto de requisitos especificados como parâmetros de qualidade de serviço e tempo de resposta na busca de novas configurações. Os resultados demonstraram a viabilidade da solução autônômica através de testes em cenários com diferentes topologias, perfis de tráfego e mediante a aplicação de falhas por parada aleatórias (BEZERRA; MARTINS, 2014).

Os trabalhos descritos anteriormente não tratam a alocação de recursos (largura de banda) através da correlação dinâmica do perfil de tráfego, requisitos de comunicação e de qualidade em tempo de execução, ou seja, não é definida uma proposta orquestração cognitiva e dinamicamente da alocação de recursos na rede. Alguns trabalhos citam que deve haver uma gerência autônômica de tais recursos da rede, mas qual o caminho para alcançar tal objetivo não é devidamente tratado e testado.

GBAM - GENERALIZED BANDWIDTH ALLOCATION MODEL

Neste capítulo propomos a alteração de comportamento da rede, em tempo de execução, em sintonia com os requisitos de comunicação e de qualidade, através proposição de um novo modelo de alocação de banda denominado Generalized Bandwidth Allocation Model (GBAM). O GBAM provê suporte a reação dinâmica à alteração perfis de tráfego da rede baseado em comportamentos dinâmicos BAM de arbitração de recursos (largura de banda). Os comportamentos dinâmicos BAM são alcançado através da alteração configurável de parâmetros e estratégias nativa do GBAM, em tempo de execução. Destacamos neste capítulo as novas técnicas alteração dos comportamentos dos BAMs: (1) Reconfiguração de BCs; e (2) Alteração dinâmica de estratégias BAM;

5.1 BAMS X DINAMICIDADE DOS PERFIS DE TRÁFEGO

Como visto no capítulo 3, os parâmetros e estratégias dos BAMs definem como será o tratamento da concorrência por alocação de recurso (largura de banda) na rede. Sendo assim, os comportamentos BAM são impactados pela combinação dos parâmetros e estratégias dos BAMs definidos para os seus enlaces.

Os principais modelos de alocação de banda possuem implementações independentes e parâmetros e estratégias BAMs fixos tendo como alvo um determinado perfil de tráfego. Devido aos seus parâmetros e estratégias fixos, produzem um comportamento BAM estático (utilização nas CTs e no enlace, preempção, devolução, bloqueios, LSPs estabelecidos, entre outros). Parâmetros e estratégias dos BAMs fixos podem gerar comportamentos BAMs em desacordo com os requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede devido a possíveis mudanças nos seus perfis de tráfego.

Para as redes com perfil de tráfego dinâmico é desejável uma reação da rede em tempo de execução a fim de minimizar os comportamentos indesejados. Desta forma, é necessário prover mecanismos para a alteração dinâmica do comportamento dos BAMs (estratégias de alocação de recursos e restrições de banda das CTs) em sintonia com o perfil de tráfego da rede a fim de permitir um comportamento dinâmico em acordo com os requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede.

5.2 GBAM

O objetivo desta seção é apresentar uma nova proposta de reação a dinamicidade do perfil de tráfego da rede através da mudança dos comportamentos BAM de forma dinâmica em tempo de execução (*on-the-fly*).

Esta proposta é materializada através do Generalized Bandwidth Allocation Model (GBAM). Um novo modelo de alocação de banda, que suporta nativamente:

- A combinação configurável das estratégias BAM (Recurso privado, HTL e LTH) por CT em um único modelo de alocação de banda generalizado;
 - Generaliza os principais modelos de alocação de banda (MAM, RDM, ATCS e G-RDM) em uma única implementação configurável; e
 - Admite as demais combinações de estratégias BAM ainda não contempladas na literatura (LTH; Recurso Privado + LTH; e Recurso Privado + HTL + LTH).
- A Reconfiguração de BCs;
 - A reconfiguração de BCs em tempo de execução permite otimizar os comportamentos ao reduzir ou aumentar a largura de banda disponível para uma determinada CT.
- Alteração Dinâmica de Estratégias BAM;
 - Alteração de estratégias em tempo de execução permite comportamentos dinâmicos na arbitração de recursos (largura de banda), de forma a melhor refletir os requisitos de comunicação e de qualidade definidos para a rede, evitando uma estratégia BAM ineficiente para um determinado perfil de tráfego.
- Suporte Estratégias Intermediárias BAM;e
 - Estratégias BAM intermediárias permite a configuração de um percentual de recurso privado, compartilhamento HTL e/ou compartilhamento LTH para cada uma das classes de tráfego.

A concepção de um novo BAM é justificada uma vez que modelos atuais não contemplam todas as possibilidades de combinação de estratégias, não possuem suporte nativo a reconfiguração de BCs, alteração dinâmica de estratégias e nem a estratégias BAM intermediárias.

Estes suportes nativos do GBAM proporcionam a base tecnológica necessária à reação a dinamicidade do perfil de tráfego da rede através da mudança de dinâmica de comportamentos em tempo de execução. Esta base tecnológica será explorada pela segunda contribuição desta Tese: O Cognitive BAM, um orquestrador que adquire conhecimento e reage autonomamente às alterações dinâmicas do perfil de tráfego através da mudança de comportamento dos BAMs.

5.2.1 Definição

Para uma rede DSTE onde:

M é largura de banda alocável no enlace;

n é o número de classes definidas na rede, onde $2 \leq n \leq 8$;

C é o conjunto das Classes de Tráfego (CTs) definidas para a rede.

$$C = \{ct_0, ct_2, \dots, ct_n\}$$

CT_i representa Classe de Tráfego i ; e

BC_i é restrição de banda para a CT_i .

O GBAM pode ser definido através das seguintes propriedades:

1. O somatório das BCs configuradas na rede não deve extrapolar o máximo de largura de banda alocável no enlace (M):

$$\sum_{i=0}^{n-1} BC_i \leq M$$

H é o conjunto dos compartilhamentos “alta para baixa” (HTL).

$$H = \{HTL_0, HTL_1, HTL_2, \dots, HTL_n\}$$

2. Para toda CT_i , onde $i \geq 1$, deve ser configurado um valor percentual de sua BC_i para compartilhamento “alta para baixa” (HTL_i).
3. O valor de HTL_0 é definido como 0 uma vez que a CT_0 é a CT de menor prioridade, não existindo CTs inferiores para receber compartilhamento de recursos.

$$HTL_i = \begin{cases} 0 \leq HTL_i \leq BC_i & \text{se } i \geq 1 \\ HTL_i = 0 & \text{se } i = 0 \end{cases}$$

L é o conjunto dos compartilhamentos “baixa para alta” (LTH).

$$L = \{LTH_0, LTH_1, \dots, LTH_n\}$$

4. Para toda CT_i , onde $i \leq n - 1$, deve ser configurado um valor percentual de sua BC_i para compartilhamento “baixa para alta” (LTH_i).
5. O valor de LTH_n é definido como 0 uma vez que a CT_n é a CT de maior prioridade, não existindo CTs superior para receber compartilhamento de recursos.

$$LTH_i = \begin{cases} 0 \leq LTH_i \leq BC_i & \text{se } i \leq n - 1 \\ LTH_i = 0 & \text{se } i = n \end{cases}$$

6. Os valores de recurso privado para toda CT_i é obtido conforme equação abaixo:

$$RP_i = BC_i - \max(HTL_i, LTH_i)$$

7. O somatório das LSPs estabelecidas pertencentes a CT_i é indicada como N_i . O valor máximo N_i é definido como:

$$\max(N_i) \leq BC_i + \sum_{j=i+1}^{n-1} HTL_j + \sum_{k=0}^{i-1} LTH_k$$

8. Os valores disponíveis em uma determinada CT_i para compartilhamento HTL e LTH são definidos respectivamente como:

$$DHTL_i = \min\{HTL_i, [BC_i - \max(PRIVATE_i, N_i)]\}$$

$$DLTH_i = \min\{LTH_i, [BC_i - \max(PRIVATE_i, N_i)]\}$$

9. Aplica-se a N_i , em tempo de execução, a restrição de apenas utilizar os compartilhamentos HTL superiores e LTH inferiores disponíveis:

$$N_i \leq BC_i + \sum_{j=i+1}^{n-1} DHTL_j + \sum_{k=0}^{i-1} DLTH_k$$

5.2.2 Combinação de estratégias BAMs Tradicionais

Nesta seção apresentaremos as restrições nas propriedades que permitem ao GBAM generalizar os modelos de alocação de banda MAM, RDM, ATCS e G-RDM.

5.2.2.1 Recursos Privados - MAM

Para definir apenas a estratégia de recursos privados em todas as CTs, de forma equivalente ao MAM, é necessário:

- Configurar a propriedade 2 de forma a não permitir compartilhamento alta para baixa (HTL) nas CTs; e

$$\forall HTL_i \in H : HTL_i = 0$$

- Configurar a propriedade 4 de forma a não permitir compartilhamento baixa para alta (LTH) nas CTs.

$$\forall LTH_i \in L : LTH_i = 0$$

Consequentemente, pela propriedade 6, obteremos que toda a largura de banda, reservada através da BC, é exclusiva para da CT.

Tabela 5.1 Recursos Privados - MAM

	HTL	LTH	PRIVADO
CT_n	0	0	BC_n
CT_{n-1}	0	0	BC_{n-1}
...			
CT_i	$HTL_i = 0$	$LTH_i = 0$	$BC_i - \max(HTL_i, LTH_i)$
...			
CT_1	0	0	BC_1
CT_0	0	0	BC_0

5.2.2.2 Compartilhamento HTL - RDM

Para definir apenas a estratégia de compartilhamento HTL em todas CTs, de forma equivalente ao RDM, é necessário:

- Configurar a propriedade 2 de forma a permitir a utilização integral da banda disponível nas CTs através da estratégia alta para baixa (HTL), exceto na CT_0 , pois não existem CTs inferiores a esta; e

$$\forall HTL_i \in H := \begin{cases} HTL_i = BC_i & \text{se } i \geq 1 \\ HTL_i = 0 & \text{se } i = 0 \end{cases}$$

- Configurar a propriedade 4 de forma a não permitir compartilhamento baixa para alta (LTH) nas CTs.

$$\forall LTH_i \in L : LTH_i = 0$$

Consequentemente, pela propriedade 6, obteremos que não existirá banda exclusiva nas CTs.

5.2.2.3 Recursos Privado + Compartilhamentos HTL - G-RDM

Configurar a propriedade 2 de forma a permitir a utilização parcial da banda disponível nas CTs através da estratégia alta para baixa (HTL), exceto na CT_0 , pois não existem CTs inferiores a esta; e

$$HTL_i = \begin{cases} 0 < HTL_i < BC_i & \text{se } i \geq 1 \\ HTL_i = 0 & \text{se } i = 0 \end{cases}$$

Configurar a propriedade 4 de forma a não permitir compartilhamento baixa para alta (LTH) nas CTs.

Tabela 5.2 Compartilhamento HTL - RDM

	HTL	LTH	PRIVADO
CT_n	BC_n	0	0
CT_{n-1}	BC_{n-1}	0	0
...			
CT_i	$HTL_i = BC_i$ se $i \geq 1$ $HTL_i = 0$ se $i = 0$	$LTH_i = 0$	$BC_i - \max(HTL_i, LTH_i)$
...			
CT_1	BC_1	0	0
CT_0	0	0	0

$$\forall LTH_i \in L : LTH_i = 0$$

Conseqüentemente, pela propriedade 6, obteremos que banda residual será exclusiva nas CTs.

Tabela 5.3 Recursos Privado + Compartilhamentos HTL - G-RDM

	HTL	LTH	PRIVADO
CT_n	$0 < HTL_n < BC_n$	0	$BC_n - HTL_n$
CT_{n-1}	$0 < HTL_{n-1} < BC_{n-1}$	0	$BC_{n-1} - HTL_{n-1}$
...			
CT_i	$0 < HTL_i < BC_i$ se $i \geq 1$ $HTL_i = 0$ se $i = 0$	$LTH_i = 0$	$BC_i - \max(HTL_i, LTH_i)$
...			
CT_1	$0 < HTL_1 < BC_1$	0	$BC_1 - HTL_1$
CT_0	0	0	$BC_0 - HTL_0$

5.2.2.4 Compartilhamentos HTL + LTH - ATCS

Para definir o conjunto de estratégias de compartilhamento HTL e LTH em todas CTs, de forma equivalente ao ATCS, é necessário:

Configurar a propriedade 2 de forma a permitir a utilização integral da banda disponível nas CTs através da estratégia alta para baixa (HTL), exceto na CT_0 , pois não existem CTs inferiores a esta; e

Restrição da propriedade 2:

$$\forall HTL_i \in H := \begin{cases} HTL_i = BC_i & \text{se } i \geq 1 \\ HTL_i = 0 & \text{se } i = 0 \end{cases}$$

Configurar a propriedade 4 de forma a permitir a utilização integral da banda disponível nas CTs através da estratégia baixa para alta (LTH), exceto na CT_n , pois não existem CTs superiores a esta.

$$\forall LTH_i \in L := \begin{cases} LTH_i = BC_i & \text{se } i \leq n - 1 \\ LTH_i = 0 & \text{se } i = n \end{cases}$$

Consequentemente, pela propriedade 6, obteremos que não existirá banda exclusiva nas CTs.

Tabela 5.4 Compartilhamentos HTL + LTH - ATCS

	HTL	LTH	PRIVADO
CT_n	BC_n	0	0
CT_{n-1}	BC_{n-1}	BC_{n-1}	0
	...		
CT_i	$HTL_i = BC_i$ se $i \geq 1$ $HTL_i = 0$ se $i = 0$	$LTH_i = BC_i$ se $i \leq n - 1$ $LTH_i = 0$ se $i = n$	$BC_i - \max(HTL_i, LTH_i)$
	...		
CT_1	BC_1	BC_1	0
CT_0	0	BC_0	0

5.2.3 Novas Combinações de Estratégias

Os principais trabalhos sobre BAMs versam sobre como uma BAM específico pode atender um determinado perfil de tráfego (Tabela 3.1), suas modelagens/implementações e sua avaliação de desempenho. Estes trabalhos deixam em aberto algumas questões.

Como pode ser observado na Tabela 5.5 existe mais três combinações de estratégias/perfis de tráfego alvo que não são tratadas pelos BAMs encontrados na literatura. São elas:

- **Compartilhamento LTH (Figura 5.1);**
- **Recurso Privado + Compartilhamento LTH (Figura 5.2); e**
- **Recurso Privado + Compartilhamentos HTL e LTH (Figura 5.3).**

Passaremos a apresentar as restrições nas propriedades que permitem ao GBAM admitir as combinações de estratégias BAM ainda não contempladas na literatura (LTH; Recurso Privado + LTH; e Recurso Privado + HTL + LTH).

Tabela 5.5 Outras estratégia e Perfil de Tráfego Alvo dos BAMs

	LTH	PRIVADO + LTH	PRIVADO+ HTL+LTH
Estratégia			
Recurso privado	Não	Sim	Sim
Compartilhamento de “alta para baixa”	Não	Não	Sim
Compartilhamento de “baixa para alta”	Sim	Sim	Sim
Perfil de Tráfego Alvo			
Eficiência com alto volume de tráfego de baixa prioridade	Baixa	Baixo	Médio
Eficiência com alto volume de tráfego de alta prioridade	Alta	Médio	Médio
Isolamento entre CTs	Médio	Médio	Médio

Figura 5.1 Modelo com Compartilhamento LTH)

Figura 5.2 Modelo com Recurso Privado + Compartilhamento LTH

Figura 5.3 Modelo co Recurso Privado + Compartilhamentos HTL e LTH

5.2.3.1 Compartilhamento LTH

Para definir apenas a estratégia de compartilhamento LTH em todas CTs é necessário:

Configurar a propriedade 2 de forma a não permitir compartilhamento alta para baixa (HTL) nas CTs; e

$$\forall HTL_i \in H : HTL_i = 0$$

Configurar a propriedade 4 de forma a permitir a utilização integral da banda disponível nas CTs através da estratégia baixa para alta (LTH), exceto na CT_n , pois não existem CTs superiores a esta.

$$\forall LTH_i \in L := \begin{cases} LTH_i = BC_i & \text{se } i \leq n - 1 \\ LTH_i = 0 & \text{se } i = n \end{cases}$$

Consequentemente, pela propriedade 6, obteremos que não existirá banda exclusiva nas CTs.

Tabela 5.6 Compartilhamento LTH

	HTL	LTH	PRIVADO
CT_n	0	0	0
CT_{n-1}	0	BC_{n-1}	0
		...	
CT_i	$HTL_i = 0$	$LTH_i = BC_i$ se $i \leq n - 1$ $LTH_i = 0$ se $i = n$	$BC_i - \max(HTL_i, LTH_i)$
		...	
CT_1	0	BC_1	0
CT_0	0	BC_0	0

5.2.3.2 Recurso Privado + LTH

Configurar a propriedade 2 de forma a não permitir compartilhamento alta para baixa (HTL) nas CTs; e

$$\forall HTL_i \in H : HTL_i = 0$$

Configurar a propriedade 4 de forma a permitir a utilização parcial da banda disponível nas CTs através da estratégia baixa para alta (LTH), exceto na CT_n , pois não existem CTs superiores a esta.

$$\forall LTH_i \in L := LTH_i = \begin{cases} 0 < LTH_i < BC_i & \text{se } i \leq n - 1 \\ LTH_i = 0 & \text{se } i = n \end{cases}$$

Consequentemente, pela propriedade 6, obteremos que banda residual será exclusiva nas CTs.

Tabela 5.7 Recurso Privado + LTH

	HTL	LTH	PRIVADO
CT_n	0	0	$BC_n - LTH_n$
CT_{n-1}	0	$0 < LTH_{n-1} < BC_{n-1}$	$BC_{n-1} - LTH_{n-1}$
		...	
CT_i	$HTL_i = 0$	$0 < LTH_i < BC_i$ se $i \leq n - 1$ $LTH_i = 0$ se $i = n$	$BC_i - \max(HTL_i, LTH_i)$
		...	
CT_1	0	$0 < LTH_1 < BC_1$	$BC_1 - LTH_1$
CT_0	0	$0 < LTH_0 < BC_0$	$BC_0 - LTH_0$

5.2.3.3 Recurso Privado + Compartilhamentos HTL e LTH

Configurar a propriedade 2 de forma a permitir a utilização parcial da banda disponível nas CTs através da estratégia alta para baixa (HTL), exceto na CT_0 , pois não existem CTs inferiores a esta; e

$$HTL_i = \begin{cases} 0 < HTL_i < BC_i & \text{se } i \geq 1 \\ HTL_i = 0 & \text{se } i = 0 \end{cases}$$

Configurar a propriedade 4 de forma a permitir a utilização parcial da banda disponível nas CTs através da estratégia baixa para alta (LTH), exceto na CT_n , pois não existem CTs superiores a esta.

$$\forall LTH_i \in L := LTH_i = \begin{cases} 0 < LTH_i < BC_i & \text{se } i \leq n - 1 \\ LTH_i = 0 & \text{se } i = n \end{cases}$$

Conseqüentemente, pela propriedade 6, obteremos que banda residual será exclusiva nas CTs.

Tabela 5.8 Recurso Privado + Compartilhamentos HTL e LTH

	HTL	LTH	PRIVADO
CT_n	$0 < HTL_n < BC_n$	0	$BC_n - \max(HTL_n, LTH_n)$
CT_{n-1}	$0 < HTL_{n-1} < BC_{n-1}$	$0 < LTH_{n-1} < BC_{n-1}$	$BC_{n-1} - \max(HTL_{n-1}, LTH_{n-1})$
	...		
CT_i	$0 < HTL_i < BC_i$ se $i \geq 1$ $HTL_i = 0$ se $i = 0$	$0 < LTH_i < BC_i$ se $i \leq n-1$ $LTH_i = 0$ se $i = n$	$BC_i - \max(HTL_i, LTH_i)$
	...		
CT_1	$0 < HTL_1 < BC_1$	$0 < LTH_1 < BC_1$	$BC_1 - \max(HTL_1, LTH_1)$
CT_0	0	$0 < LTH_0 < BC_0$	$BC_0 - \max(HTL_0, LTH_0)$

Em geral, também não é tratado na literatura a possibilidade e os impactos da alteração dos parâmetros das BC e das estratégias, em tempo de execução, de forma a extrair o melhor de cada BAM/estratégia como combinação para um perfil de tráfego dinâmico com políticas definidas para a rede. Nestes trabalhos até mesmo as configurações dos parâmetros das BCs só são citadas de forma superficial e secundária. Nas próximas subseções apresentaremos a Alteração Dinâmica de Estratégias BAM e a Reconfiguração Dinâmica de BCs.

5.2.4 Alteração Dinâmica de Estratégias BAM

Alteração Dinâmica de Estratégias BAM é o processo no qual alteramos o conjunto de estratégias definidas inicialmente para uma ou mais CTs em tempo de execução (Figura 5.4).

A utilização de conjuntos distintos de estratégias BAM sob perfis de tráfego idênticos implicam em comportamentos distintos para as aplicações e serviços em termos de demandas por recurso (largura de banda).

Do ponto de vista da gerência de redes com perfil de tráfego dinâmico, é desejável que a escolha do conjunto de estratégias BAM esteja de acordo com o perfil de tráfego da rede atual, ou seja, de forma dinâmica considerando as políticas definidas para a rede.

Neste contexto, argumenta-se que a alteração dinâmica de estratégias BAM pode ser relevante para a operação da rede.

A seguir, iremos propor duas novas abordagens com intuito de suportar à Alteração Dinâmica de Estratégias BAM em tempo de execução: **abordagem “dura” (Hard Approach (HA))** e **abordagem “suave” (Soft Approach (SA))**.

A **abordagem “dura” (HA)** tem como premissa a alteração imediata das estratégias das CTs mesmo que esta alteração possa gerar interrupções de LSP (preempções e devoluções) ao efetivar as mudanças.

Já a **abordagem “suave” (SA)** tem como premissa minimizar os impactos através de uma transição gradual entre as estratégias, mas para isto necessita de uma entidade

Figura 5.4 Combinação de Estratégias

de coordenação, estratégias transição e um tempo de convergência variado.

5.2.4.1 Abordagem Dura (*Hard Approach* (HA))

Em primeiro plano é dividiremos abordagem “dura” (HA) em três: (1) Adicionar a(s) estratégia(s) HTL e/ou LTH; (2) Remover estratégia(s) HTL e/ou LTH; e (3) Adicionar a estratégia de recursos privados;

(1) Adicionar a(s) estratégia(s) HTL e/ou LTH (Figura 5.5) a uma ou mais CTs ocorre de forma transparente. Uma vez que torna a CT em questão mais flexível permitindo futuros compartilhamentos HTL e/ou LTH.

Não há impacto imediato nos LSP existentes da CT e de outras CTs, mas necessário mapear a visão do estado de rede anterior para a nova visão de rede que agora deverá informar a banda disponível de HTL e/ou LTH.

Figura 5.5 Inserir Estratégia HTL ou LTH

(2) Remover estratégia(s) HTL e/ou LTH (Figura 5.6) de uma CT a torna mais restritiva. Desta forma todas as LSPs que se beneficiam destas estratégias necessitam ser interrompidas na inexistência de outra CT que possa assumir o compartilhamento os recursos necessários.

Ao remover a estratégia HTL poderá haver a preempção da(s) LSP(s) de menor prioridade que utilizaram a banda da CT de alta prioridade que passou agora ser mais restritiva.

Ao remover a estratégia LTH poderá haver a devolução da(s) LSP(s) de maior prioridade beneficiada(s) por empréstimo(s) desta CT.

Quando desejamos remover as estratégias HTL e LTH é necessário primeiro remover a estratégia LTH para somente depois remover a estratégia HTL a fim de manter a compatibilidade com os conceitos de empréstimo e computar de forma correta o número de devoluções e preempções.

Figura 5.6 Remover Estratégia HTL ou LTH

(3) Adicionar a estratégia de recursos privados (Figura 5.7) a uma CT a torna parcialmente restritiva. Uma vez que temos apenas um percentual do BC reservado de forma privado para a CT.

Desta forma apenas as LSPs que excedem o novo limite de HTL e/ou LTH e se beneficiam destas estratégias necessitam ser interrompidas na inexistência de outra CT que possa assumir o compartilhamento os recursos necessários.

Adicionando a estratégia de recurso privado em combinação com a estratégia HTL poderá haver preempção da(s) LSP(s) de menor prioridade que excedem o novo limite de HTL utilizado da banda da CT de alta prioridade que passou agora ser mais restritiva.

Adicionando a estratégia de recurso privado em combinação com a estratégia LTH poderá haver devolução da(s) LSP(s) de maior prioridade beneficiada(s) por empréstimo(s) que excedem o novo limite de LTH desta CT.

Assim como visto anteriormente, adicionando a estratégia de recurso privado em combinação com as estratégias HTL e LTH é necessário primeiro reduzir a estratégia LTH para somente depois reduzir a estratégia HTL a fim de manter a compatibilidade com os conceitos de empréstimo e computar de forma correta o número de devoluções e preempções.

5.2.4.2 Abordagem Suave (*Soft Approach* (SA))

Na abordagem suave a remoção das estratégias HTL e/ou LTH ou inserção da estratégia de recursos privados é feita de forma gradual (percentual).

Para isto é necessário o suporte a **estratégias BAMs intermediárias**. Estratégias BAMs intermediárias permitem a definição de valores percentuais (intermediários) de recursos privados, HTL e/ou LTH para as CTs.

Figura 5.7 Inserir Estratégia Privado

A principal diferença desta abordagem é a espera da finalização dos LSPs que excedem o novo limite de HTL e/ou LTH para efetivar o ajuste de forma gradual. Desta forma os LSPs não necessitam ser interrompidos abruptamente.

A transição entre estratégias BAM na Abordagem Suave é composta por três estados:

(1) Redução percentual do compartilhamento HTL e/ou LTH ao tamanho da banda compartilhada utilizada por outras CTs, através de uma estratégia BAMS intermediária (Figura 5.8).

Figura 5.8 Remove Estratégia HTL - Estado 1

(2) Ainda com o uso de estratégias BAMS intermediárias, redução gradual dos compartilhamentos HTL e/ou LTH conforme o encerramento das LSPs que faziam uso destes (Figura 5.9); e

(3) Final da transição alcançando a nova estratégia absoluta desejada (Figura 5.10).

Como exemplo temos uma CT1 compartilhando 100% da sua BC1 através da estratégia HTL. Na Figura 5.8 é possível observar em azul que os LSPs da CT0 excederam sua BC0 sendo beneficiados pela estratégia de compartilhamento HTL de CT1.

Como visto anteriormente na Abordagem Dura, caso toda estratégia HTL fosse retirada de CT1 de forma imediata causaria a interrupção abrupta dos LSPs de CT0 que estão sendo beneficiados pela estratégia HTL de CT1.

Como a Abordagem Suave tem como objetivo preservar estes LSPs, em primeiro momento o limite de compartilhamento HTL de CT1 é ajustado para 20% da BC1 (Figura

Figura 5.9 Remover Estratégia HTL - Estado 2

Figura 5.10 Remover Estratégia HTL - Estado 3

5.8).

Este valor corresponde ao tamanho da largura de banda excedida pelos LSPs de CT0 beneficiados com a estratégia HTL de CT1.

Desta forma as novas requisições de LSPs de que CT0 não poderão mais utilizar banda que agora é reservada a CT1 através da estratégia de recursos privados.

Através do monitoramento da rede é acompanhado o encerramento dos LSPs que ainda estão sendo beneficiados pela estratégia HTL da CT1 e a cada encerramento destes é reduzido o percentual de HTL da CT1 (Figura 5.9).

O processo de transição é finalizado quando o percentual de HTL é reduzido totalmente.

Na próxima seção apresentaremos a Reconfiguração de BCs.

5.2.5 Suporte à Reconfiguração de BCs

A reconfiguração de BCs é o processo no qual alteramos as configurações iniciais das restrições de banda (BCs) definidas para uma ou mais CTs em tempo de execução (Figura 5.11).

Na literatura não há referências ao suporte dos BAMs à reconfiguração de BCs em tempo de execução. Somente a necessidade da pré-configuração das mesmas.

Figura 5.11 Reconfiguração de BCs

Nesta seção, iremos também propor duas novas abordagens para o suporte à reconfiguração de BCs em tempo de execução: **abordagem “dura”(HA)** e **abordagem “suave”(SA)**.

A abordagem “dura” (HA) tem como premissa a reconfiguração imediata dos BCs mesmo que esta reconfiguração possa gerar interrupções de LSP (preempções e/ou devoluções) ao efetivar as mudanças.

Já a abordagem “suave” ((SA)) tem como premissa minimizar os impactos através de uma reconfiguração gradual, mas para isto necessita de uma entidade de coordenação e um tempo de reconfiguração variado entre as configurações da BCs.

5.2.5.1 Abordagem Dura (*Hard Approach* (HA))

Subdividiremos abordagem “dura” (HA) em três: (1) quando há banda livre na CT que está sendo reduzida (CT que está cedendo banda); (2) quando a CT de baixa que está sendo reduzida (CT que está cedendo banda) está saturada; e (3) quando a CT de alta que está sendo reduzida está saturada;

5.2.5.2 Redução do BC com Banda Disponível

Quando há banda disponível de uma CT sendo transferida para outra CT, independentemente de sua prioridade (seja superior ou inferior), a reconfiguração de BCs ocorre de forma transparente para todas as combinações de estratégias. Ou seja, é necessário verificar a apenas a visão do estado da rede para manter sua consistência após a reconfiguração dos BCs (Figura 5.12).

Figura 5.12 Reconfiguração de BCs com Banda Livre

5.2.5.3 Redução do BC de Baixa Saturada

Ao reduzirmos uma BC de baixa prioridade saturada, independentemente de sua estratégia BAM, um conjunto de LSPs de baixa passarão a exceder a sua nova restrição de banda (BC).

Caso a CT de alta prioridade que recebeu a largura de banda através da reconfiguração de BC utilize a estratégia de recursos HTL os LSPs excedentes da CT de baixa prioridade ainda poderão contar com seus recursos alocados. A principal diferença é que estes recursos agora passarão a contar como compartilhamento HTL e poderão ser preemptados conforme a necessidade da CT de maior prioridade (Figura 5.13).

Se a CT de alta prioridade utilizar a estratégia de recursos privados os LSPs excedentes da CT de baixa prioridade não poderão mais contar com estes recursos. Desta forma, haverá a necessidade de preemptões na inexistência de outra CT que possa assumir o compartilhamento os recursos necessários (Figura 5.14).

Já na situação da CT de alta prioridade utilizar a combinação das estratégia de recursos privados e compartilhamento HTL os LSPs excedentes da CT de baixa prioridade

Figura 5.13 Reconfiguração de BCs com BC de Baixa Saturada - HTL

Figura 5.14 Reconfiguração de BCs com BC de Baixa Saturada - Privado

poderão contar apenas com compartilhamento HTL disponibilizado pela CT de alta.

É necessário estar atento que a banda recebida pela CT de alta será distribuída de forma proporcional aos percentuais de recursos privado e HTL. Desta forma, poderá ocorrer a preempção de um percentual dos LSPs excedentes da CT de baixa prioridade que excederem o novo limite de HTL(Figura 5.15).

Figura 5.15 Reconfiguração de BCs com BC de Baixa Saturada - Privado + HTL

5.2.5.4 Redução do BC de Alta Saturada

Ao reduzirmos uma BC de alta prioridade saturada, independentemente de sua estratégia BAM, um conjunto de LSPs de alta passarão a exceder a sua nova restrição de banda (BC).

Caso a CT de baixa prioridade que recebeu a largura de banda através da reconfiguração de BC utilize a estratégia de recursos LTH os LSPs excedentes da CT de alta prioridade ainda poderão contar com seus recursos alocados. A principal diferença é que estes recursos agora passarão a contar como compartilhamento LTH e poderão ser devolvidos conforme a necessidade da CT de menor prioridade (Figura 5.16).

Figura 5.16 Reconfiguração de BCs com BC de Alta Saturada - LTH

Se a CT de baixa prioridade utilizar a estratégia de recursos privados os LSPs excedentes da CT de alta prioridade não poderão mais contar com estes recursos. Desta forma, haverá a necessidade de devoluções na inexistência de outra CT que possa assumir o compartilhamento os recursos necessários (Figura 5.17).

Figura 5.17 Reconfiguração de BCs com BC de Alta Saturada - Privado

Já na situação da CT de baixa prioridade utilizar a combinação das estratégia de recursos privados e compartilhamento LTH os LSPs excedentes da CT de alta prioridade poderão contar apenas com compartilhamento LTH disponibilizado pela CT de baixa.

É necessário estar atento que a banda recebida pela CT de baixa será distribuída de forma proporcional aos percentuais de recursos privado e LTH. Desta forma, poderá ocorrer a devolução de um percentual dos LSPs excedentes da CT de alta prioridade que excederem o novo limite de LTH(Figura 5.18).

Figura 5.18 Reconfiguração de BCs com BC de Alta Saturada - Privado + LTH

5.2.5.5 Abordagem Suave (*Soft Approach (SA)*)

Na abordagem suave a redução das BC é feita de forma gradual. A principal diferença desta abordagem é a espera da finalização dos LSPs que excedem o novo limite da BC para efetivar o ajuste de forma gradual.

Desta forma os LSPs não necessitam ser interrompidos abruptamente ou serem contados como compartilhamento HTL ou LTH perdendo suas características originais.

A reconfiguração de BCs na Abordagem Suave é composta por três estados:

(1) Redução BC ao limite excedente ao valor da banda utilizada por suas CTs (Figura 5.19).

Figura 5.19 Redução de BC de Baixa - Estado 1

(2) Redução gradual do limite do BC conforme o encerramento das LSPs que excediam o novo limite para a BC (Figura 5.20); e

Figura 5.20 Redução de BC de Baixa - Estado 2

(3) Final da transição alcançando o novo limite de BC desejado (Figura 5.21).

Como exemplo temos uma CT0 utilizando quase a totalidade da sua BC0. Na Figura 5.19 é possível observar os LSPs da CT0 irão exceder a nova configuração desejada para BC0 (linha pontilhada vermelha).

Figura 5.21 Redução de BC de Baixa - Estado 3

Como a Abordagem Suave tem como objetivo preservar estes LSPs, em primeiro momento o limite do BC0 é reduzido para o total utilizado pelas CTs de CT0 (Figura 5.19).

Desta forma as novas requisições de LSPs de CT0 não poderão mais contar diretamente com esta largura de banda que foi remanejada para BC1.

Através do monitoramento da rede é acompanhado o encerramento dos LSPs que ainda estão sendo beneficiados pela largura de banda excedente ao novo limite de BC0 e a cada encerramento destes o limite da BC0 é reduzido (Figura 5.20).

O processo de transição é finalizado quando o limite da BC0 atinge o novo limite de BC desejado (Figura 5.21).

5.2.5.6 Limitações dos BAMS Clássicos para a Alteração Dinâmica de Estratégias e a Reconfiguração de BCs

O modelo *Maximum Allocation Model* (MAM) possui apenas a estratégia de recursos privados e desta forma não implementa as estratégias de compartilhamento de banda entre CTs (nem “alta para baixa”(HTL) e nem “baixa para alta”(LTH)). Este modelo possui a limitação de não possuir os mecanismos de preempção e devolução para o encerramento abrupto uma ou mais LSPs da CT saturada afim de liberar recursos. Cabe ressaltar que a interrupção de LSPs fere os princípios do MAM de isolamento entre CTs e consequentemente de não haver interrupções de LSPs (preempção/devolução) entre CTs, mas é essencial para alteração dinâmica de estratégias e a reconfiguração de BCs com abordagem HARD.

Por possuir a estratégia de compartilhamento de banda “alta para baixa”(HTL), o *Russian Dolls Model* (RDM) tem integrado o mecanismo de preempção para encerrar LSPs de CTs de baixa prioridade. Este mecanismo possibilita que CTs de baixa prioridade saturadas liberem recursos para CTs de alta prioridade. Sua limitação ocorre quando precisamos liberar recursos das CTs de alta prioridade saturadas de forma a cederem banda para CTs de baixa prioridade. Nesta situação este modelo é por não possuir o

mecanismo de devolução para encerrar uma ou mais LSPs das CTs de alta prioridade saturadas. Destacamos que esta solução contraria as definições do RDM ao permitir um LSP de baixa prioridade possa encerrar um LSP de alta prioridade, mas também é essencial para alteração dinâmica de estratégias e a reconfiguração de BCs com abordagem HARD.

O AllocTC-Sharing (ATCS) é o único modelo que possui os mecanismos de preempção e de devolução integrados devido as suas estratégias de compartilhamento “alta para baixa” (HTL) e “baixa para alta” (LTH). Este modelo não possui limitações para suportar a alteração dinâmica de estratégias e a reconfiguração de BCs com abordagem HARD. É necessário verificar apenas a sua implementação da visão do estado da rede pelo BAM de forma que esta tenha consistência a nova configuração.

COGNITIVE BAM - ORQUESTRAÇÃO COGNITIVA E DINÂMICA DE BAMS

Neste capítulo, apresentaremos nossa proposta de um árbitro dinâmico da alocação de recursos de largura de banda com comportamento orquestrado cognitivamente denominado, Cognitive BAM (Figura 6.1). O Cognitive BAM suporta a Autoconfiguração (*Self-Configuration*) e a Auto-Otimização (*Self-Optimization*) cognitiva das estratégias e configurações dos *Bandwidth Allocation Models* (BAMs) em busca de um melhor comportamento da alocação de recursos em sintonia com os objetivos definidos para rede e seus perfis de tráfegos.

Figura 6.1 Cognitive BAM

O Cognitive BAM é composto pelo Monitor BAM, pelo Árbitro BAM e pelo Orquestrador BAM, como apresenta a (Figura 6.1).

6.1 MONITOR BAM

O Monitor BAM é um *gateway* de informações entre os componentes do Cognitive BAM e a rede. Sua função é atuar como interface entre o monitoramento da rede e outros componentes do Cognitive BAM em função de um conjunto de métricas de desempenho e estados necessários, tendo como objetivo prover o contexto atual e histórico do ambiente no qual o Cognitive BAM insere-se.

Figura 6.2 Monitor BAM

O Monitor BAM coleta de dados dos elementos gerenciados e dos outros componentes do Cognitive BAM, que, por sua vez, serão filtrados e agregados para compor sua base de informação.

Como requisito mínimo para sua operação são necessárias as seguintes informações:

- Topologia da Rede - Contendo a ligação, estado e largura de banda dos enlaces;
- Matriz de Caminhos ¹; e
- Configuração dos BAMS emulados em cada um dos enlaces da rede (Valores BCs, Privado, LTH e HTL).

Devido aos BAMS atuarem arbitrando a concorrência por largura de banda nos enlaces, entre as CTs, as métricas de desempenho resultantes de seus comportamentos também devem ser coletadas por enlace e por CT. As métricas a serem coletadas são as seguintes:

- Utilização
- Requisições de LSP
- LSPs Bloqueados

¹Nesta proposta restringimos a matriz de caminhos a apenas um caminho entre uma origem e um destino.

- LSPs Estabelecidos
 - LSP Intactos
 - LSPs Interrompidos
 - * LSPs Preemptados
 - * LSPs Devolvidos

Estas métricas devem ser agregadas/filtradas² em janelas de tempo³ de forma que ao receber estes dados, o Orquestrador BAM seja capaz de correlacioná-los e a seguir, extrair informações que serão utilizadas para compor sua base de conhecimento.

6.2 ÁRBITRO BAM

O Árbitro BAM (Figura 6.3) permite ao Cognitive BAM gerir a concorrência pelos recursos da rede. Assim que este recebe o reencaminhamento das requisições de criação de LSPs, no estilo *Bandwidth Broker*, e decide pela aceitação ou bloqueio destas requisições.

Figura 6.3 Árbitro BAM

Em caso de aceitação, o controle de execução pode mapeá-la em um comando de estabelecimento de LSP ou caso necessário, de interrupção de LSPs (preempção e/ou devolução). Esta decisão é baseada na estratégia de virtualização do comportamento dos BAMs nos enlaces, através de uma representação centralizada dos seus comportamentos e estados⁴. Cabe destacar que utilizamos o GBAM para virtualizar o comportamento

²Exemplo de agregação: média, máximo, mínimo, primeiro, último, entre outras.

³Exemplo de janelas: minutos, horas, dia/noite, semana/fim de semana, feriados, entre outros.

⁴Estado da rede em termos dos LSPs estabelecidos, rotas utilizadas e utilização de banda por classe de tráfego.

BAM e, desta forma, incluímos sua característica intrínseca de dinamicidade configurável de comportamentos na arbitração da largura de banda.

Os principais módulos que compõem o Árbitro BAM são:

- Interface de Admissão: Recebe o reencaminhamento da requisição de LSP e a interpreta.
- Virtualizador BAM: Virtualiza o comportamento dos BAMs na rede através do uso do GBAM proposto nesta Tese e responde se aceita ou bloqueia a nova requisição⁵.
- Interface de Execução: Mapeia o resultado obtido em ações de configuração na rede. Este mapeamento configura equipamentos de rede que podem ter diferentes formas de acesso e comandos.

6.2.1 Fluxo de Admissão

No fluxo de admissão (Figura 6.4), todos os tráfegos dos usuários que chegam a um roteador de borda (LER) ou equipamento equivalente, são mapeados em requisições de LSPs e reencaminhados para o Interface de Admissão do Árbitro BAM (Figura 6.4 (1)).

Figura 6.4 Fluxo de Admissão

2. A Interface de Admissão interpreta a requisição de LSP e reencaminha os dados para o Virtualizador BAM.
3. O Virtualizador BAM requisita ao Monitor BAM o caminho da LSP (determinado por sua origem e pelo seu destino) e o estado e configuração dos BAMs dos enlaces neste caminho.
4. O Virtualizador BAM informa à Interface de Execução o bloqueio ou a aceitação do LSP.

⁵Por integrar o GBAM, este módulo também proporciona suporte a reação dinâmica às alterações no perfil de tráfego através da mudança dos comportamentos dos BAMs de forma a refletir os objetivos definidos para rede.

- (a) Em caso de aceite do novo LSP, seu caminho e a necessidade de interrupção de outros LSPs, também são encaminhados pelo Virtualizador BAM para a Interface de Execução.
5. A Interface de Execução mapeia as configurações necessárias em instruções de acordo com os equipamentos administrados pelo Cognitive BAM.
6. A Interface de Execução encaminha informações ao Monitor BAM para atualização de sua visão do estado da rede.
7. Por fim, a Interface de Execução retorna o bloqueio ou a aceitação da Requisição do LSP ao equipamento de borda.

6.2.2 Virtualizador BAM

De forma geral, o Virtualizador BAM (Figura 6.5) permite extrair a complexidade dos BAMs dos equipamentos de rede, virtualizando as funcionalidades dos principais BAMs descritos na literatura abordada na Seção 3.2.

O Virtualizador BAM, através do Monitor BAM, mantém o estado da rede em termos dos LSPs estabelecidos, rotas utilizadas, utilização de banda por classe de tráfego e configurações dos BAMs para seus enlaces. Desta forma é possível instanciar “Roteadores Virtuais” (vR) e calcular a permissão do estabelecimento ou bloqueio de um LSP em cada um dos enlaces da rede de forma centralizada no Árbitro BAM. A Interface de Execução é informada da decisão de estabelecimento ou bloqueio e, em caso de permissão de estabelecimento, informa adicionalmente se há necessidade de interrupção (Preempção ou Devolução) de LSP(s) para o estabelecimento do novo LSP na rede.

Os vRs são implementados utilizando o novo modelo de alocação de banda GBAM (Capítulo 5), permitindo ao Árbitro BAM suportar nativamente a alteração dinâmica de estratégias (Seção 5.2.4) e a reconfiguração de BCs (Seção 5.2.5) que serão exploradas pelo Orquestrador BAM (Figura 6.1(A)).

Figura 6.5 Virtualizador BAM

A utilização de Roteadores Virtuais (vR) no Árbitro BAM, virtualizando a lógica de uma rede DSTE/MPLS, permite a utilização de roteadores MPLS sem suporte a DSTE, pois todo cálculo de rotas, verificação de disponibilidade e compartilhamento de recursos

(estratégia de alocação de recursos) por ou entre classes de tráfego nos enlaces, é realizada no roteador virtual.

O roteador real de borda (LER) receberá da Interface de Execução, apenas um pedido simples de estabelecimento da nova LSP com uma rota explícita e caso necessário, o pedido de encerramento de LSPs existentes para acomodação da nova LSP. Este roteador de borda procederá o estabelecimento da LSP conforme apresentado na Seção 2.1.1.2.

No Salão de Ferramentas do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores 2018 (SBRC 2018) apresentamos uma implementação do Árbitro BAM em uma estratégia SDN/Openflow que denominamos BAMSDN (TORRES et al., 2018).

6.3 ORQUESTRADOR BAM

O Orquestrador BAM (Figura 6.1(A)) reflete uma adaptação do ciclo autônomo MAPE-K (Monitoramento, Análise, Planejamento, Execução e Conhecimento) clássico proposto por Paul Horn da IBM (Figura 6.6) para o contexto de gerência cognitiva de BAMS (HORN, 2001).

O Orquestrador BAM tem como função a cognição através da análise dos dados monitorados e os alertas gerados; representação do conhecimento; aprendizado com experiências passadas; e planejamento das alterações nos comportamentos dos BAM Virtualizados na rede no Árbitro BAM.

Figura 6.6 Ciclo MAPE-K Adaptado

O Orquestrador BAM materializa os aspectos cognitivos para a mudança dos comportamentos dos BAMS através do Árbitro BAM, de forma dinâmica e em reação às mudanças do perfil de tráfego da rede. A reação dinâmica visa refletir os requisitos de comunicação e de qualidade definidos para a rede.

O Orquestrador BAM faz uso de técnicas inteligência artificial que permitem ao mesmo tempo, a cognição através da representação do conhecimento e a aprendizagem, possibilitando além da sensibilidade ao contexto atual, tomar decisões com base em situações aprendidas anteriormente.

Uma intervenção do Orquestrador BAM pode ser desencadeada através de um alerta enviado pelo Virtualizador BAM ou de forma periódica (configurável), através da verificação do estado da rede representado no Monitor BAM e somente finalizada após a verificar o sucesso da mesma. Na próxima seção, detalharemos o Fluxo Cognitivo de uma intervenção do Orquestrador BAM reconfigurando o comportamento do Virtualizador BAM.

6.3.1 Fluxo Cognitivo

Nossa adaptação do ciclo autônomo MAPE-K resultou em um Fluxo Cognitivo composto de 7 etapas (Figura 6.7) para intervenção do Orquestrador BAM reconfigurando o comportamento do Virtualizador BAM:

Figura 6.7 Fluxo Cognitivo

- A(1)** - O fluxo cognitivo é iniciado sempre que o Orquestrador BAM recebe um alarme para uma ação reativa à falta de recursos para estabelecimento de uma LSP do Virtualizador BAM, no Árbitro BAM; ou
- A(2)** - De forma periódica, configurada pelo gerente da rede, para ações de auto-otimização desta rede;
- B** - O Orquestrador BAM solicita informações ao Monitor BAM sobre o estado da rede;
- C** - O Orquestrador BAM através de seu submódulo de Reconfiguração Dinâmica, envia ao Virtualizador BAM suas ações planejadas para transição de comportamentos BAM⁶.
- D** - O Virtualizador BAM através de seus “Roteadores Virtuais” (vR), calcula a necessidade de interrupção (Preempção ou Devolução) de LSP(s) na rede e informa a Interface de Execução do Árbitro BAM;
- E** - Caso haja necessidade interrupções de LSP(s), a Interface de Execução as mapeia em regras de operação e encaminha para os elementos gerenciados;
- F** - Por fim, a Interface de Execução encaminha para Monitor BAM o novo estado da rede;

⁶Um novo conjunto de configurações de BCs e/ou Estratégias BAM (Comportamento), caso seja possível uma Reconfiguração Dinâmica que reflita os requisitos de comunicação e de qualidade definidos para a rede.

Existem diversas técnicas para decisões baseadas em cognição que podem ser utilizadas para implementar o Fluxo Cognitivo do Orquestrador BAM, tais como: redes neurais, lógica *fuzzy*, raciocínio baseados em casos, entre outras. Neste trabalho utilizamos os conceitos de raciocínio baseado em casos (*Case-based Reasoning* – CBR), através de um módulo chamado BAMCBR. Definimos inicialmente o CBR por ser adequado para aplicações com informações massivas, pelos problemas de alocação de largura de banda tenderem a recorrer, por permitir reuso de soluções problemas para resolver novos problemas e pelos novos problemas serem muitas vezes semelhantes aos anteriores. Na Seção 6.4 detalhamos como funciona o Módulo BAMCBR implementado no Orquestrador proposto neste trabalho.

6.3.2 Submódulo Reconfiguração Dinâmica

A intervenção do Orquestrador BAM sobre a Alteração de Comportamento dos BAMS, é sempre aplicada através de seu submódulo de reconfiguração dinâmica (Figura 6.8). O principal objetivo deste submódulo é suportar e acompanhar a transição “SOFT” ou “HARD” da Alteração Dinâmica de estratégias (Seção 5.2.4) e/ou da Reconfiguração de BCs (Seção 5.2.5).

Figura 6.8 Submódulo Reconfiguração Dinâmica

O Submódulo de Reconfiguração Dinâmica recebe do Módulo Cognitivo, neste caso BAMCBR, a decisão do novo comportamento BAM para a rede. Por sua vez, esta decisão pode afetar apenas um ou vários elementos gerenciados na rede. Duas ações são suportadas: (1) Alteração Dinâmica de estratégias e a (2) Reconfiguração de BCs.

Cabe ressaltar que as ações de otimização (na forma periódica) devem ocorrer sob uma abordagem “SOFT”, uma vez que o estado atual cumpre os requisitos de comunicação e de qualidade definidos para a rede sobre a qual se está atuando. Assim, o uso de uma abordagem “SOFT” minimiza os impactos da reconfiguração dinâmica na rede, porém,

esta abordagem acarreta em um tempo de convergência variável e dependente da liberação dos recursos necessários para sua concretização.

Já as ações reativas corretivas podem ser demandadas através de uma abordagem “HARD”, a qual, tem como premissa a Reconfiguração Dinâmica imediata ou “SOFT”, caso seja possível aguardar o tempo de convergência desta.

6.4 MÓDULO COGNITIVO BAMCBR

Como visto na Seção 4.4, as soluções baseadas em *Case-based Reasoning* (CBR) necessitam de uma representação clara do conhecimento e dos objetivos a serem mapeados em representação de casos e medidas de similaridade. Estes são os alicerces do CBR para o aprendizado e adaptação das soluções.

Desta forma, nesta seção apresentamos uma metodologia para criação da representação Abstrata BAMCBR e representação Concreta BAMCBR para o tratamento cognitivo da reconfiguração dinâmica do Virtualizador BAM.

Esta metodologia é composta por:

- Representação Abstrata BAMCBR (Seção 6.4.1) - Modelo de alto nível que estrutura o conhecimento de forma abstrata do escopo de atuação ao qual a solução cognitiva BAMCBR será empregada; e
- Representação Concreta BAMCBR (Seção 6.4.2) - Materialização da Representação Abstrata BAMCBR em conceitos concretos de CBR.

6.4.1 Representação Abstrata BAMCBR

A Representação Abstrata BAMCBR é um modelo de alto nível, no qual, o objetivo é estruturar o conhecimento do escopo de atuação da solução cognitiva BAMCBR, empregada para a reconfiguração dinâmica do comportamento dos BAMs através do Virtualizador BAM.

Na Representação Abstrata BAMCBR é necessário o conhecimento especialista do domínio tecnológico da rede para a qual é desejado o tratamento cognitivo BAMCBR, pois esta representação possui como alvo o conhecimento sobre o escopo de atuação da solução cognitiva BAMCBR. Porém, não são necessários conhecimentos específicos de CBR, pois estas questões serão tratadas na Representação Concreta BAMCBR.

Nesta Tese propomos uma Representação Abstrata BAMCBR composta de quatro etapas: (1) Definição do Domínio Tecnológico; (2) Definição do Objetivo Geral; (3) Definição do(s) Objetivo(s) Específico(s); e (4) Premissas.

6.4.1.1 Domínio Tecnológico

O primeiro passo no processo para utilização de gerência cognitiva em redes usando BAMCBR é a definição do Domínio Tecnológico onde o problema está situado.

Nesta Tese, o Domínio Tecnológico representa o escopo de atuação no qual a reconfiguração dinâmica de BAMs está inserida. Ressalta-se também, que o Domínio Tecnológico associado à BAMs possui uma complexidade intrínseca, o que justifica a

inclusão do arcabouço tecnológico associado à gerência cognitiva pois, a reconfiguração dinâmica de BAM para a arbitração de banda, envolve uma diversidade de métricas inter-relacionadas.

Assim, a definição do Domínio Tecnológico é composta por uma descrição com valor documental, uma enumeração dos Atributos (Estáticos e de Contexto) e as Medições e Atuações disponíveis.

Exemplo:

Domínio Tecnológico: Redes MPLS/DSTE com modelos de alocação de banda habilitados⁷.

Atributos: Estáticos e Contexto, Medições, e Atuações

Os **Atributos Estáticos** descrevem características estáticas do Domínio Tecnológico da rede. Por possuírem valores constantes têm apenas valor documental. Estes valores não são indexados e desta forma não podem gerar ou sofrer interferência da rede.

Exemplo:

Neste contexto podemos assumir que as larguras de banda dos enlaces serão fixas e, assim sendo, esta será considerada um Atributo Estático.

Os **Atributos Contextuais** estão relacionados à configuração da rede. Possuem como características baixa frequência na atualização dos seus valores, mas quando alterados podem implicar em uma reaprendizagem do novo contexto pelo BAMCBR.

São exemplos de atributos contextuais no domínio tecnológico das Redes BAM MPLS/DSTE (Figura 6.9): BAM atualmente utilizado no enlace, tolerância para problemas da rede (preempção, devolução, bloqueio, etc), limite de largura de banda definido para cada BC, entre outros.

Figura 6.9 Contexto BAM MPLS/DSTE

As **Medições** são informações dinâmicas obtidas pelo Monitor BAM e fornecem junto aos Atributos de Contexto, um retrato instantâneo ou de um intervalo de tempo do estado

⁷Chamaremos estas redes de BAM MPLS/DSTE

atual da rede.

Exemplo:

Na Figura 6.10 exemplificamos as principais métricas referenciadas na literatura.

Figura 6.10 Métricas BAM MPLS/DSTE

As **Atuações** permitem operações ou conjuntos de operações que podem ser utilizadas para reagir a um determinado problema da rede.

Nesta Tese temos como alvo as soluções utilizando BAMs, pois estas permitem resolver problemas de concorrência por recursos através da mudança do comportamento da arbitração da alocação destes recursos na rede.

Exemplo:

Estas mudanças pode ser efetivadas através (Figura 6.10) da alteração da estratégia de compartilhamento de recursos BAMs (Alteração Dinâmica de Estratégias - Seção 5.2.4) ou pela mudança nas restrições de utilização de recursos definidos para as classes de tráfegos (Reconfiguração de BCs - Seção 5.2.5).

A mudança dos comportamentos dos BAMs está relacionada ao objetivo que se pretende alcançar para o Domínio Tecnológico.

6.4.1.2 Objetivo geral BAMCBR

O Objetivo Geral é a primeira delimitação do problema a ser atacado pelo BAMCBR. Este é associado a uma tarefa de reconfiguração dinâmica do Virtualizador BAM que será tratada pelo BAMCBR em seu sentido mais amplo.

Porém, o Objetivo Geral a ser alcançado é limitado pela representação do Domínio Tecnológico e vários objetivos podem ser especificados para o Domínio Tecnológico de arbitração de recursos em rede, por exemplo:

Arbitrar disputas de recursos nos enlaces das redes MPLS/DSTE, através da busca da melhor estratégia BAM para maximizar o desempenho de acordo com o perfil de tráfego

Figura 6.11 Soluções BAM MPLS/DSTE

atual da rede e os atuadores disponíveis.

6.4.1.3 Objetivos Específicos BAMCBR

Os Objetivos Específicos são o particionamento do Objetivo Geral em tarefas que têm o propósito materializar de forma minuciosa os anseios da gestão cognitiva da rede para o BAMCBR.

Os Objetivos Específicos reduzem o escopo dos Atributos de Contexto, Medições e as Atuações uma vez que especificam qual subconjunto destes serão necessários para a tomada de decisão (Raciocínio) e o aprendizado pelo BAMCBR.

É necessário observar que Atributos e Medições que possuem relação indireta com os Objetivos Específicos ou com outros Atributos e Métricas podem ser úteis no processo de cognição, pois outras relações podem ser inferidas pelo BAMCBR.

As atuações também serão restringidas apenas àquelas que possuem inter-relação com os objetivos específicos definidos. Destacando que dependendo do Objetivo Específico escolhido deve-se priorizar um ou outro Atributo e/ou Medição imputando-lhe uma ordem e/ou peso.

Os Objetivos Específicos devem ser quantificados através de valores de aceitação, sendo estes valores de aceitação denominados neste trabalho de valores de **Tolerância**.

Exemplificamos três objetivos específicos para serem alcançados através da alteração de comportamentos da rede por mudança de estratégia BAM:

1. Minimizar devolução - A **Devolução** corresponde ao prematuro encerramento de um LSP de maior prioridade para estabelecimento de um LSP de menor prioridade (Maior prioridade para menor).

- (a) Efeito negativo - Interrupção de um fluxo de alta prioridade.
- 2. Minimizar preempção - A **Preempção** está associada ao fato de um LSP de menor prioridade já estabelecido ser interrompido, visando disponibilizar recurso para um outro LSP de maior prioridade a ser estabelecido (Menor prioridade para maior).
 - (a) Efeito negativo - Interrupção de um fluxo de baixa prioridade.
- 3. Maximizar a vazão (*throughput*) – Também chamada de largura de banda (*bandwidth*);
 - (a) Efeito negativo - Subutilização do enlace, devido baixo compartilhamento de recursos das CTs, podendo implicar bloqueios e aumento dos custos em termos CAPEX (*CAPital EXpenditure*) e OPEX (*OPerational EXpenditure*) devido necessidade de superdimensionamento dos enlaces.

Para estes objetivos específicos exemplificados anteriormente, podemos definir suas Tolerâncias como 0% para os valores a serem minimizados e 100% para os valores a serem maximizados.

Cabe observar que estes objetivos específicos e tolerâncias definidos, resultam em um comportamento com as características próximas do modelo MAM (Preempções e Devoluções próximas a 0%) e que também se aproveita das características do RDM e ATCS em perfis de tráfego onde estes sejam adequados, como forma de maximizar a utilização do enlace.

É necessário observar que métricas que possuem relação indireta com o objetivo específico, ou com outras métricas, podem ser úteis no processo de raciocínio e aprendizado. Como exemplo, as métricas de vazão, bloqueios, preempção e devolução estão inter-relacionadas de forma que:

- Enlaces ou CTs com alta vazão possuem maior probabilidade de bloqueios, preempção e devolução.
- Enlaces ou CTs com baixa vazão possuem menor probabilidade de bloqueios, preempção e devolução.
- Enlaces com muitas preempções e devoluções possuem uma probabilidade de aumento de bloqueios em um futuro próximo.
- Enlaces com alto bloqueio e baixa utilização implicam em pouco compartilhamento entre CTs e baixa eficiência na sua utilização do enlace.
- Enlaces com alto bloqueio e alta utilização em todas as CTs, geram compartilhamento com alta probabilidade de preempção e devolução.

Como exemplo, diante dos objetivos específicos definidos e atributos que possuem inter-relação entre si, restringimos as medições para: preempção, devolução, bloqueio e vazão (Figura 6.12). Com relação às atuações nos restringimos somente àquelas que permitem alteração do comportamento da rede por Alteração Dinâmica de Estratégias (Figura 6.11).

Figura 6.12 Arbitrar do recurso Banda com BAM MPLS/DSTE

6.4.1.4 Premissas

Nesta Representação Abstrata BAMCBR as Premissas são definidas com um conjunto de problemas cujas soluções são conhecidas.

É importante ressaltar que as Premissas são opcionais, podendo facilitar o aprendizado inicial da rede cognitiva, porém, a técnica de cognição CBR pode ser iniciada sem um conhecimento prévio do contexto sobre o qual é aplicada.

As Premissas poderão, ou não, ser confirmadas mediante a aquisição de novos conhecimentos. Cabe ressaltar que, quando uma premissa é formulada de forma errônea, sendo recusada, esta gerará impactos negativos no aprendizado, uma vez que a técnica de cognição terá que descartá-la e aprendê-la novamente.

Exemplo:

Comportamento do BAM atual igual a MAM ou RDM e vazão igual a 0%, reconfigurar para o comportamento de ATCS.

Observação: Optamos neste exemplo por não adotar premissas e desta forma iniciar a Base de Casos vazia, evidenciando assim o aprendizado da solução BAMCBR.

Na próxima seção apresentamos o mapeamento da Representação Abstrata BAMCBR em representação de conceitos concretos de Raciocínio Baseado em Casos (*Case-based Reasoning* (CBR)).

6.4.2 Representação Concreta BAMCBR

A Representação Concreta BAMCBR é a materialização dos conceitos da Representação Abstrata BAMCBR em fundamentos da tecnologia de cognição CBR para tratamento cognitivo da reconfiguração dos comportamentos dos BAMs através do Virtualizador

BAM.

O mapeamento da Representação Abstrata BAMCBR apresentada na seção anterior para a Representação Concreta BAMCBR dar-se-á da seguinte forma:

1. Os elementos do Domínio Tecnológico - Atributos de Contexto, Medições - e as Tolerâncias serão mapeados nas descrições dos Problemas dos Casos;
2. Os Objetivos da Representação Abstrata BAMCBR serão mapeados nas Funções de Avaliação e de Similaridade;
3. As Atuações serão mapeadas como Soluções de Problemas dos Casos; e
4. As Premissas serão mapeadas em Casos Iniciais.

A Representação Concreta BAMCBR é composta por seis etapas e será apresentada da seguinte forma:

1. Mapeamento do Domínio Tecnológico (Atributos e Medições) relevantes para se alcançar os objetivos definidos e em elementos que servirão para a criação da Descrição dos Casos BAMCBR;
2. Mapeamento da Tolerância na composição dos elementos de contexto da Descrição dos Casos.
3. Mapeamento das Atuações como Soluções dos Casos.
4. Mapeamento dos Objetivos (gerais, específicos e tolerâncias) na Função de Avaliação.
5. Definição das Funções de Similaridade.
6. Adaptação das Etapas do ciclo CBR.

6.4.2.1 Definição dos Casos

Um Caso em BAMCBR (Figura 6.13 – Exemplo) é composto pela Descrição de um Problema acompanhado da sua Solução.

A Descrição dos Casos BAMCBR nesta Tese é composta pelas Tolerâncias, Atributos e Medições relevantes para a obtenção dos objetivos estipulados.

Cabe salientar que nem todos os Atributos necessitam ser representado e, como descrito anteriormente, os Atributos Estáticos são opcionais, uma vez que possuem valor meramente documental.

Já os Objetivos Específicos são expressos na forma de Tolerâncias, estas também são representadas na Descrição do Caso (Figura 6.14 – Exemplo), semelhante aos Atributos Contextuais.

A Solução dos Casos é composta pelas Atuações definidas na Representações Abstratas relevantes para a obtenção dos objetivos definidos. Essas atuações permitirão operações,

Figura 6.13 Representação Concreta BAMCBR - Caso

Figura 6.14 Representação Concreta BAMCBR - Tolerância

ou conjuntos de operações, que serão utilizadas para reagir a um determinado problema da rede em atendimento aos Objetivos Gerais e Específicos da Representação Abstrata BAMCBR.

Exemplo:

As Descrições dos casos são compostas por:

- Atributos Contextuais: BAM Atual, Tolerâncias;e
- As Medições: Vazão, LSPs Bloqueados, LSPs Preemptados, LSPs Devolvidos.

Soluções dos Casos são comportas por:

- Atuações: Estratégias BAMS ATCS, RDM E MAM.

Uma representação gráfica do mapeamento dos casos pode ser observada na Figura 6.15.

6.4.2.2 Definição de Função de Avaliação

Figura 6.15 Caso BAMCBR

A Função de Avaliação é responsável por interpretar o estado da rede (Medições) confrontando-o com as Tolerâncias definidas para a rede. Esta deve ser criada de forma a sinalizar um problema da rede através do mapeamento dos Objetivos estabelecidos na Representação Abstrata BAMCBR.

Esta função é utilizada para dois fins: (1) Gerar avisos e diagnósticos periódicos de sintomas/alertas detectados na rede; e (2) Verificar se uma solução aplicada na rede atende os Objetivos (Geral e Específicos) e Tolerâncias definidos.

Exemplo:

A Função de Avaliação deve ser implementada de forma a verificar se as Tolerâncias de Devoluções, Preempções e Vazão estão sendo atendidas. Esta também deve estar apta a verificar se uma solução aplicada à rede, em função das Devoluções, Preempções e Vazão são as mais próximas ao objetivo do que a solução adotada anteriormente na rede.

6.4.2.3 Definição da Função de Similaridade

Função de Similaridade é o método usado para executar a busca de Casos na base cognitiva. Esta busca é realizada através das similaridades obtidas por meio da comparação um Caso específico com os demais Casos da Base. Uma ou mais Funções de Similaridade podem ser usadas.

A Função de Similaridade deve ser formatada de modo a mapear os Objetivos Específicos e suas prioridades. Desta forma é necessário indexar os Atributos e Medições com relação direta ou indireta com o Objetivo Específico.

As relações indiretas devem ser indexados como forma de diferenciar Casos aparentemente semelhantes, mas que possuem relações implícitas que podem ser inferidas pelo BAMCBR.

Cabe destacar que a Representação Abstrata BAMCBR estipula que os Casos pertencentes a um Contexto não devem ser retornados como Caso similar para Problemas de outro contexto. Isso pode ser materializado através da majoração dos pesos dos Atributos de Contexto no cálculo da similaridade. Isto permite determinar um Limiar de Corte implicando no descarte de Casos de um Contexto diferentes.

Exemplo:

Para este exemplo os seguintes Atributos e Métricas foram indexados, conforme Tabela 6.1:

Tabela 6.1: Função de Similaridade

Atributo / Métrica	Função de Similaridade	Peso
Estratégia Atual	Igualdade	40
Vazão	Função Linear	30
Número de Bloqueios	Função Linear	30
Número de Devoluções	Função Linear	20
Número de Preempções	Função Linear	20
Função de Similaridade Global: Vizinho Mais Próximo Ponderado		
Limiar de Corte 96%		
Limiar de Igualdade 98.5%		

Os Valores de Vazão, Preempção e Devolução foram representados em Janelas de Tempo de 5 minutos e calculados da seguinte forma:

Vazão = Pico de Utilização (Valor Máximo);

Taxa de Bloqueios = LSPs Bloqueados / LSPs Requisitados;

Taxa de Preempções = LSPs Preemptados / LSPs Estabelecidos;

Taxa de Devoluções = LSPs Devolvidos / LSPs Estabelecidos;

Destacamos que ao atribuir um peso alto à estratégia atual e associar esta ao limiar de corte de 96%, evita que a solução adotada para um BAM em um Contexto seja utilizada como solução para outro BAM em outro Contexto. Os demais valores foram definidos observando os Casos retornados e ajustando conforme os Objetivos Específicos. Os Atributos e Métricas indexados na Função de Similaridade foram destacados na cor vermelha na Figura 6.15.

6.4.2.4 Etapas do Ciclo 4R Adaptado

A proposta desta Tese é baseada no Ciclo CBR 4R de (AAMODT; PLAZA, 1994b) que engloba um ciclo de raciocínio contínuo composto por quatro etapas principais, a saber (Figura 6.16):

- Avaliação e Proposta (Recuperação) – Responsável por realizar a interpretação dos

dados obtidos e buscar na base de conhecimento a melhor alternativa (configuração) para o estado atual da rede.

- Adaptação e Utilização (Reutilização) – Responsável por adequar a Solução proposta e aplicar a rede.
- Testes e Revisões (Revisão) – Responsável por verificar a eficácia da Solução aplicada e propor alterações caso sejam necessárias.
- Armazenamento e Aprendizado (Retenção) – Responsável por assimilar o conhecimento adquirido para reutilização em uma situação futura.

Figura 6.16 Ciclo 4R Adaptado

Como dito anteriormente o Ciclo 4R adaptado tem como ponto de partida a tarefa de Avaliação e Proposta. Essa tarefa pode ser requisitada de duas formas distintas: Reativamente ou Proativamente.

Modo Reativo (Figura 6.16 - A1) - Ocorre quando um alarme requisita uma análise e solução para do estado atual da rede, com o propósito de obter um melhoramento e/ou otimização desta.

Modo Proativo (Figura 6.16 - A2) - Ocorre de tempos em tempos conforme configuração do temporizador interno, para verificar proativamente a situação da rede e caso necessário propor melhorias.

Independente de qual modo o ciclo 4R Adaptado seja iniciado, a tarefa de Avaliação e Proposta sempre será executada como a primeira etapa do ciclo.

Avaliação e Proposta (Recuperação)

No início do ciclo, após receber uma alerta da rede, o BAMCBR requisita da rede todos os valores dos Atributos Contexto e Medições indexados na Função de Similaridade, contendo as características que descrevem o atual estado da rede. A esse conjunto de informações dar-se o nome de “Problema Atual”.

De posse do “Problema Atual” a Avaliação e Proposta então verifica através da Função de Avaliação da rede (Figura 6.16 - B), se o estado atual da rede está de acordo com Objetivos Específicos. Caso a rede não esteja em conformidade, o BAMCBR se encarrega de procurar e propor uma solução para o “Problema Atual”.

Inicialmente, a etapa de Avaliação e Proposta busca na Base de Casos um outro estado da rede anteriormente armazenado e cujas características sejam semelhantes ao Problema Atual. Então, a Função de Similaridade é utilizada para calcular essa semelhança e os Casos mais próximo são retornados e encaminhados para a tarefa seguinte, como uma possível Solução ao Problema Atual (Figura 6.16 - C).

Contudo, se nenhum Caso for retornado da Base de Casos, uma solução arbitrária é atribuída ao Problema Atual, mesmo sem uma correspondência na Base de Casos.

Adaptação e Utilização (Reutilização)

Uma vez que é encontrado um Caso considerado similar na Base de Casos positiva⁸, a etapa de Adaptação e Utilização é iniciada. Ela recebe da primeira etapa uma tupla contendo a Descrição do Problema Atual (o estado atual da rede) e a Solução para o Problema Atual (Figura 6.16 - C). Então é realizada a adaptação da solução encontrada com o “Problema Atual”. A essa compilação dá-se o nome de “Novo Caso”.

Logo após a essa adaptação o Novo Caso é avaliado para verificar se este atende as exigências dos Objetivos Específicos. Isso é feito realizando uma comparação com a Base de Casos Rejeitados⁹. Se o Caso tiver sido rejeitado anteriormente ou marcado como rejeitado ativamente, é considerado inválido e retornando a etapa inicial do ciclo.

Por fim, se o Caso estiver válido, a etapa de Adaptação e Utilização encaminha para a rede as Atuações existentes no campo Novo Caso como solução ao alerta inicial (Figura 6.16 - D), levando a uma reconfiguração da rede buscando atender aos Objetivos Especificados.

Testes e Revisões (Revisão)

A terceira fase do ciclo corresponde a etapa de Testes e Revisões. É nesse momento que o BAMCBR avalia a eficiência da solução proposta. Isso não acontece imediatamente após a reconfiguração da rede em “D” (Figura 6.16 - D), visto que é necessário esperar um tempo determinado até que os Atributos e Medições da rede sejam atualizadas com as informações do novo estado da rede (Figura 6.16 - E).

Finalizado o temporizador, a etapa de Testes e Revisões recebe os novos Atributos e Medições da rede (Figura 6.16 - F). De posse dessas informações é realizada uma comparação entre os Atributos e Medições atuais da rede e os anteriores. Se a rede, baseando-se na Função de Avaliação, apresentar melhorias no seu desempenho, o Novo Caso recebe o status positivo. Se não ocorrer nenhuma melhora ou até se a rede piorar

⁸Base com Casos que atendem os Objetivos Específicos.

⁹Base com Casos que não atendem os Objetivos Específicos.

o seu desempenho, o Novo Caso recebe o status de negativo. Nas duas situações o Caso é encaminhado para a etapa de Armazenamento e Aprendizado.

Armazenamento e Aprendizado (Retenção)

Ao receber o Novo Caso a etapa de Armazenamento e Aprendizado (Figura 6.16 - G), última etapa do ciclo 4R Adaptado, analisa-o a fim de saber se a sua solução foi apropriada, ou não, para a resolução do problema. Independente de qual tenha sido a resposta, o aprendizado sempre ocorre, já que caso tenha tido sucesso o Caso é armazenado na Base de Casos positivos para posterior reutilização e caso não tenha obtido sucesso, é armazenado na Base de Casos negativa para não ser utilizado em situações futuras. Sem essa retenção o ciclo 4R Adaptado do BAMCBR perde a sua função, pois nunca haverá aprendizado para reutilização em novas situações.

6.4.2.5 Considerações sobre o ciclo 4R Adaptado do BAMCBR

Para que o entendimento sobre a aplicação do ciclo 4R do BAMCBR no ambiente de redes é importante algumas considerações.

- Na fase de Avaliação e Proposta (Recuperação), quando nenhum Caso é retornado da Base de Casos, uma solução arbitrária é atribuída ao Problema Atual, mesmo sem uma correspondência registrada na Base de Casos. Isso pode ser implementado de duas outras formas:
 - Método assistido pelo gerente: onde o gerente é alertado e requisitado a fornecer uma nova solução.
 - Método automatizado: onde uma solução é proposta levando em conta os objetivos definidos para rede.
- Na comparação que ocorre na fase de Testes e Revisão entre os atributos e métricas atuais da rede e os anteriores, o perfil de tráfego da rede não pode diferir muito. Nos casos onde a variação da rede é muito grande, o BAMCBR pode não aprender, pois a mudança abrupta do perfil da rede poderia ocasionar em um aprendizado errôneo na solução, já que não seria possível identificar se a rede melhorou devido a solução adotada ou porque o perfil de tráfego mudou.
- Em ocorrência de Casos com falsos positivos, estes podem ser negativados em uma próxima reutilização na fase Testes e Revisão do caso em questão.
- Os falsos negativos não foram tratados nesta proposta, mas sugerimos com trabalho futuro a inclusão de um tempo de validade, tanto para os Casos positivos quanto para os Casos negativos.
- Criamos o conceito de Limiar de Igualdade configurável com intuito de evitar um grande número de Casos muito similares na Base de Caso. O Limiar de Igual-

dade permite comparar os Novos Casos com as Bases de Casos antes de inserção, adicionando apenas os Novo Casos abaixo deste Limiar.

- As Métricas foram agregadas em Janelas de Tempo flutuantes. Desta forma é possível obter o estado da rede em um período informado.
- Na etapa de Avaliação e Proposta, se o estado da rede estiver em acordo com os objetivos definidos, este Caso é aprendido para futuras reutilizações.

Exemplo:

O Ciclo 4R Adaptado, foi implementado sem ressalva ao que anteriormente foi definido na sessão 6.4.2.

O temporizador da Etapa de Testes e Revisão foi definido para 300 segundos em sintonia com a Janela de Tempo (300 segundos), definidos na subseção anterior e objetivando o descarte de uma Janela Tempo para avaliação da retenção.

No próximo capítulo apresentaremos a prova de conceitos das propostas apresentadas nesta Tese através de simulações e análise dos comportamentos resultantes destas.

PROVA DE CONCEITOS

Este capítulo tem como objetivo provar os conceitos apresentados nesta Tese através de simulação. São eles:

- Generalização de comportamentos dos principais BAMs da literatura através do GBAM de forma configurável e dinâmica;
- Suporte do GBAM à Reconfiguração de BCs e à Alteração Dinâmica de Estratégias através da alteração de seus parâmetros; e
- Aprendizado cognitivo, sem conhecimento prévio da rede MPLS, orquestrando dinamicamente o comportamento da alocação de recursos buscando a melhor forma de atender os requisitos de comunicação e qualidade definidos para a rede.

7.1 AMBIENTE DE SIMULAÇÃO - SIMULADOR BAMSIM

As provas de conceitos a seguir usaram o simulador de Modelos de Alocação de Banda denominado *Bandwidth Allocation Model Simulator* (BAMSim).

O BAMSim é um simulador especializado em reproduzir a disputa por recursos em redes MPLS/DSTE. Este inclui as funcionalidades de estabelecimento, bloqueio, preempção e devolução de LSPs por classes de tráfegos arbitrado pelos modelos de alocação de banda. Os modelos de alocação de banda atualmente suportados pelo BAMSim são: MAM, RDM, ATCS e GBAM. Em especial, a implementação do GBAM inclui as funcionalidades de Reconfiguração de BCs e Alteração Dinâmica de Estratégias suportando as abordagens SOFT e HARD. Possui suporte a importação de diversas topologias e em topologia com múltiplos enlaces a seleção de caminhos pode ser efetuada através de matriz de caminhos estática ou CSPF (*Constrained Shortest Path First*).

Com o intuito de permitir ao BAMSim simular os aspectos cognitivos desta Tese foi implementada a técnica de cognição CBR através da integração do BAMSim com o framework jCOLIBRI. O jCOLIBRI é um *framework* orientado a objetos desenvolvido em Java com o propósito de construir soluções cognitivas usando CBR (RECIO-GARCÍA; GONZÁLEZ-CALERO; DÍAZ-AGUDO, 2014).

7.2 GBAM GENERALIZANDO O COMPORTAMENTOS DOS MODELOS MAM, RDM E ATCS

Nesta seção, usamos uma topologia de ponto-a-ponto para validar, através de comparação, o comportamento GBAM com as implementações individuais dos modelos MAM, RDM e AllocTC-Sharing (ATCS).

O objetivo principal desta simulação é validar o GBAM configurado para reproduzir os comportamento do modelos MAM, RDM e ATCS¹.

A topologia simulada (Figura 7.1) usa 01 fonte de tráfego (S1), um destino (D1) em dois cenários de avaliação.

Figura 7.1 Topologia ponto-a-ponto

Os parâmetros globais da simulação nos cenários de prova de conceitos são:

- Enlace (L1): 622 Mbps (STM-4 - SDH);
- Classes de tráfego existentes: CT0, CT1 e CT2; e
- Restrições de largura de banda (*Bandwidth Constraint* (BC)), de acordo com a Tabela 7.1:

Tabela 7.1 Restrições de Banda por Classes de Tráfego

BC	BC (%)	BC (Mbps)
BC0	40	248,80
BC1	35	217,70
BC2	25	155,5

Os cenários de avaliação são os seguintes:

- Cenário 01: inicialmente é gerado um tráfego com maior demanda de LSPs das CTs de maior prioridade e, em seguida, alta demanda de LSPs para todas as classes.
- Cenário 02: neste cenário o tráfego gerado, no início da simulação é de alta demanda de LSPs das CTs de menor prioridade e, em seguida, alta demanda de LSPs para todas as classes.

¹Conforme configurações apresentadas na Seção 5.2.2 desta Tese.

O primeiro cenário tem como objetivo demonstrar que o GBAM tem comportamento equivalente aos modelos MAM, RDM e AllocTC-Sharing (ATCS) em um perfil de alto tráfego de alta prioridade. Este cenário impõe o uso da estratégia de compartilhamento de alto para baixa (*High-To-Low* (HTL)) que é inerente ao RDM e herdado pelo ATCS. No que diz respeito ao MAM, é verificado o limite relativo à alocação de recursos privados.

O objetivo do segundo cenário é demonstrar que o GBAM tem um comportamento equivalente ao ATCS. Isso é verificado impondo o uso da estratégia de alocação de baixa para alta (*Low-To-High* (LTH)) que é inerente ao ATCS.

Em ambos cenários de simulação, a métrica “Utilização do enlace por CT” é avaliada. Os parâmetros de simulação foram seguintes:

- Número de LSPs - 1.000;
- Largura de banda das LSP - Uniformemente distribuída entre 5 e 10 Mbps;
- Requisições de LSP geradas na fonte de tráfego (S1) - Modelado exponencialmente com os seguintes intervalos de chegada:
 - Cenário 01:
 - * LSPs - CT0 - 3 s;
 - * LSPs - CT1 - 3 s - atraso inicial de 800 s; e
 - * LSPs - CT2 - 3 s - atraso inicial de 1400 s.
 - Cenário 02:
 - * LSPs - CT0 - 3 s - atraso inicial de 1400 s;
 - * LSPs - CT1 - 3 s - atraso inicial de 800 s; e
 - * LSPs - CT2 - 3 s.
- Tempo de vida das LSP estabelecidas - Modelado exponencialmente com média de 250 segundos, provocando a saturação do enlace; e
- Critérios de parada da simulação: número de LSPs.

7.2.1 Cenário 01 - Descrição e Resultados

A execução da simulação mostra que o GBAM reproduz efetivamente o comportamento dos modelos MAM, RDM e ATCS, adotando configurações apresentadas na Seção 5.2.2 desta Tese.

A Figura 7.2 demonstra a equivalência de comportamento do GBAM para com o modelo MAM, relativo a estratégia de alocação de recursos de forma privada.

Na Figura 7.3 é demonstrado que o GBAM configurado com comportamento de RDM, permitindo compartilhamentos HTLs, possui comportamento equivalente ao modelo RDM relativo à utilização do enlace.

Por fim, a figura 7.4 demonstra o comportamento equivalente do GBAM ao ATCS ao permitir a estratégia de compartilhamento HTL.

Figura 7.2 Utilização do enlace MAM versus GBAM

Figura 7.3 Utilização do enlace RDM versus GBAM

Figura 7.4 Utilização do enlace ATCS versus GBAM

7.2.2 Cenário 02 - Descrição e Resultados

Esta segunda simulação também demonstra que o GBAM reproduz efetivamente o comportamento dos modelos MAM, RDM e ATCS para um perfil de tráfego inicialmente saturado com tráfego de alta prioridade.

A Figura 7.5 confirma a equivalência de comportamento do GBAM para com o modelo MAM fazendo uso apenas de recursos privados.

Figura 7.5 Utilização do enlace MAM versus GBAM

Ja a Figura 7.6 demonstra que o GBAM possui equivalência de comportamento para com o modelo RDM, permitindo somente o compartilhamento HTL. Neste cenário os compartilhamentos HTLs ocorrem com menos frequência devido à saturação por alto tráfego de baixa prioridade.

Figura 7.6 Utilização do enlace RDM versus GBAM

Por fim, Figura 7.7 demonstra a equivalência de comportamento do GBAM para com o modelo ATCS, permitindo que os compartimentos HTL e LTH.

Figura 7.7 Utilização do enlace ATCS versus GBAM

7.3 RECONFIGURAÇÃO DE BCS

O principal objetivo desta prova de conceitos é demonstrar o suporte do GBAM à Reconfiguração de BCs e os comportamentos operacionais distintos entre a abordagem HARD versus a abordagem SOFT. Para esta prova de conceitos configuramos o GBAM para refletir o comportamento do modelo RDM. Esta escolha foi baseada em este ser o modelo mais utilizado na literatura e também por seu comportamento operacional poder ser mapeado para os demais modelos (MAM e ATCS).

A topologia de rede empregada incluiu uma fonte de tráfego (S1) e um destino (D1) interligados através de um enlace (L1) de 622 Mbps (STM-4 – SDH), ponto-a-ponto, e duas classes de tráfego configuradas (Figura 7.8):

- CT0 - aplicações de baixa prioridade; e
- CT1 - aplicações de alta prioridade.

Figura 7.8 Topologia ponto-a-ponto

Forçamos a saturação da rede devido a taxa de chegada de LSPs ser maior do que a taxa de encerramento. Desta forma temos um cenário de saturação e alta concorrência entre as CTs:

- Intervalo de chegada de solicitações de LSPs - modelado exponencialmente tendo como média 2 s;
- LSPs - duração do estabelecimento modelada exponencialmente - média de 250 segundos, provocando a saturação do enlace;

- LSP - banda distribuída uniformemente entre 5 Mbps e 15 Mbps
- Critério de Parada - 1.000 LSPs .

Restrições de Banda (BCs) em três fases (Tabela 7.2):

- Na primeira fase iniciamos com a restrição de banda para LSPs de alta prioridade (CT1) em 60% do enlace (372,20 Mbps) até a rede saturar e estabilizar a rede nesta configuração.
- Na segunda fase, com a rede saturada e estabilizada após 450 LSPs, reduzimos em tempo de execução em 20% a restrição de banda de CT1 ficando a mesma em 40% (248,8 Mbps).
- E por fim na fase 3, com a rede estabilizada após a fase 2, após 650 LSPs reduzimos em tempo de execução a restrição de banda de CT1 para 20% (124,4 Mbps).

Tabela 7.2 Fases das restrições de banda (BCs) por classe de tráfego (CT)

BC	BC (%)	BC (Mbps)	HTL
Fase 1			
BC0	40	248,8	0%
BC1	60	373,2	100%
Fase 2			
BC0	60	373,2	0%
BC1	40	248,8	100%
Fase 3			
BC0	80	497,6	0%
BC1	20	124,4	100%

7.3.1 Descrição e Resultados

Os parâmetros avaliados na simulação foram: utilização (por CT e por enlace), número de preempções e quantidade de bloqueios de LSPs.

Conforme apresentado na Seção 5.2.5, a principal diferença entre a abordagem SOFT e a abordagem HARD pode ser observada no impacto operacional das interrupções de LSPs, nesta simulação verificada através das preempções. Como pode ser observado na Figura 7.9, para a abordagem HARD, o número de preempções é incrementado de forma significativa nas mudanças das fases, pois as LSPs da CT1 que extrapolam a BC são encerradas de forma imediata. Já a abordagem SOFT não possui este impacto operacional

Figura 7.9 Total de preempções

(a) Preempções em CT0.

(b) Preempções em CT1.

Figura 7.10 Preempções por CT.

de preempções em CT1 (Figura 7.10(b)), pois as LSPs da CT1 que extrapolam a BC são encerradas de forma gradual.

Pode ser constatado na Figura 7.11 que a utilização do enlace sofre queda nas mudanças de fase na abordagem HARD. Estas quedas de utilização são devido a necessidade do encerramento brusco das LSPs de CT1 para efetivar de forma imediata a nova configuração das BCs. Este impacto não é observado na abordagem SOFT já que esta aguarda o encerramento das LSP de CT1 para ajustar de forma gradual a configuração das BCs.

A abordagem HARD disponibiliza de forma imediata a banda realocada para a CT0 a cada fase. Podemos notar na Figura 7.12 a queda imediata da utilização na CT1 e o crescimento imediato na CT0. Enquanto na abordagem SOFT esta disponibilidade da banda de CT1 para CT0 é feita de forma gradual.

De maneira geral, a prova de conceitos demonstra a efetividade da Reconfiguração de BCs através do GBAM e reafirma que a abordagem HARD aplica de forma imediata a reconfiguração dos BCs enquanto a abordagem SOFT necessita de um tempo de convergência relacionado ao encerramento das LSP necessárias para liberação da banda. Como este tempo pode ser variável a abordagem SOFT se aplica a reconfigurações flexíveis.

A simulação apresenta na Tabela 7.3 de resumo, na abordagem HARD, o resultado operacional indesejado de preempções em CT1, mas um número menor de bloqueios e maior média de utilização do enlace.

Figura 7.11 Utilização total do enlace

(a) Utilização do enlace em CT0.

(b) Utilização do enlace em CT1.

Figura 7.12 Utilização do enlace por CT.

Já a abordagem SOFT respeitou a prioridade intrínseca das LSP da CT1 aguardando o encerramento das mesmas e tendo zerada as suas preempções. O somatório de LSP intactas também foi favorável.

Tabela 7.3 Total por Métricas x Abordagem

	SOFT			HARD		
	CT0	CT1	Total	CT0	CT1	Total
Preempções	46	0	46	49	29	78
Bloqueios	247	366	613	239	351	590
LSP Intactas	-	-	2349	-	-	2266
Média de Utilização	490	121	611	494	121	615

7.4 ALTERAÇÃO DINÂMICA DE ESTRATÉGIAS

O principal objetivo desta seção é validar a alteração dinâmica de estratégias, utilizando GBAM. Para isto, os cenários de avaliação discutidos nesta seção são um subconjunto específico de cenários com foco em perfis de tráfego extremos alternando entre combinações de alto volume de tráfego e baixo volume de tráfego em duas fases.

O GBAM foi configurado com dois conjuntos de estratégias BAMS para a simulação. Estes conjuntos de estratégias refletem os comportamentos dos modelos RDM e ATCS (Tabela 7.4). Foram adotados dois cenários de tráfego configurados com 03 classes de tráfego:

- CT0 – aplicações de baixa prioridade;
- CT1 – aplicações com prioridade intermediária²; e
- CT2 – aplicações de alta prioridade.

As métricas de avaliação observadas na simulação foram: utilização (por CT e por enlace), número de preempções, número de devoluções e quantidade de bloqueios de LSP. A topologia de rede empregada incluiu uma fonte de tráfego (S1), dois tráfegos de interferência (S2 e S3) e um destino (D) (Figura 7.13). O algoritmo para a seleção de caminho utilizado foi o CSPF (*Constrained Shortest Path First*).

Figura 7.13 Topologia com 5 nós.

Os parâmetros de configuração dos cenários de simulação são como segue:

- Enlace: 622 Mbps (STM-4 – SDH);
- LSP – banda distribuída uniformemente entre 05 Mbps e 25 Mbps;
- LSPs – duração do estabelecimento modelada exponencialmente – média de 220 segundos, provocando a saturação do enlace;
- Restrições de Banda (BCs) conforme a Tabela 7.4; e
- Número de LSPs – 2.000.

Tabela 7.4 Configurações do GBAM

BC	BC(%)	BC (Mbps)	RDM		ATCS	
			HTL	LTH	HTL	LTH
BC0	20	124,4	-	0%	-	100%
BC1	35	217,7	100%	0%	100%	100%
BC2	45	279,9	100%	-	100%	-

Para esta simulação foi criado um gatilho automático, com Abordagem Hard (Seção 5.2.4.1), para alteração dinâmica das configurações das estratégias do GBAM que resultam no comportamento do ATCS e RDM (ATCS \leftrightarrow RDM): utilização da banda CT0 superior ou inferior a 80%³. Como tal, quando a utilização de CT0 é abaixo de 80% o ATCS é usado para que as CTs de alta prioridade possam se beneficiar oportunisticamente da banda disponível de baixa prioridade. Caso contrário, o RDM é adotado, pois uma situação de saturação da rede está próxima a ser alcançada e com esta ação será minimizada a probabilidade de devolução de banda pelas CTs de alta prioridade ⁴.

7.4.1 Cenário 01 – Análise da Alteração Dinâmica de Estratégias

No primeiro cenário, o perfil de tráfego utilizado para demonstrar as características da alteração dinâmica de estratégias possui duas fases distintas:

- A fase 01 da simulação tem um alto perfil de tráfego (demanda de banda) para CT2 (aplicação de alta prioridade) e um baixo perfil de tráfego para CT0 (aplicações de baixa prioridade).
- A fase 02 da simulação mantém um elevado perfil de tráfego (demanda de banda) para CT2 (aplicações de alta prioridade) e impõe um alto perfil de tráfego para CT0 (aplicações de baixa prioridade).

7.4.2 Cenário 02 – Análise da Alteração Dinâmica de Estratégias com Perfil de Tráfego Invertido

No cenário 02, as demandas de tráfego são invertidas da seguinte forma:

- A fase 1 da simulação tem um alto perfil de tráfego (demanda de banda) para CT2 (aplicações de alta prioridade) e alto perfil de tráfego para CT0 (aplicações de baixa prioridade).

²O tráfego de CT1 é caracterizado como um tráfego interferência e será mantido estável em termos de variação tráfego e demandas recursos em ambos os cenários e fases.

³Este valor foi definido de forma a ilustrar as características da alteração dinâmica de estratégias. Para esta simulação não buscamos otimização da rede.

⁴Característica algumas vezes indesejada do ATCS.

- A fase 2 da simulação tem um alto perfil de tráfego (demanda de banda) para CT2 (aplicações de alta prioridade) e baixo perfil de tráfego para CT0 (aplicações de baixa prioridade).

Como resultado, os cenários e fases foram definidos considerando-se que as características dos BAMs (RDM e ATCS) diferem quando os perfis de tráfego estão em situações extremas de compartilhamento LTH.

7.4.3 Características da Alteração Dinâmica de Estratégias

As Figuras a seguir ilustram a utilização do GBAM de três formas: (1) Com as configurações que resultam exclusivamente no comportamento do modelo RDM; (2) Com as configurações que resultam exclusivamente no comportamento do modelo ATCS; e Com o gatilho automático que permite a alteração dinâmica de estratégias entre os comportamentos de RDM e ATCS⁵ que identificaremos como BAM Dinâmico (*Dynamic BAM*)⁶.

A Figura 7.14(a) ilustra a utilização do enlace por CTs no cenário 1. Observa-se que a utilização do enlace por CTs é maximizada na fase 01 (primeira parte da simulação) quando o GBAM utiliza o comportamento do ATCS permitindo as LSPs da CT2 utilizar empréstimo de banda de CT0. Este comportamento do ATCS para este padrão de tráfego é reflexo da baixa demanda por tráfego de baixa prioridade.

Na fase 02, o enlace tende a saturação (alto volume de tráfego para CT0 e CT2) e, como tal, tanto ATCS e RDM têm um comportamento similar com o uso de banda alcançando os limites configurados (BCs). Como tal, a simulação sugere que a utilização do enlace por CTs (Figura 7.14(a)) e utilização do enlace (Figura 7.14(b)) pode ser melhorada nestes cenários de tráfego usando ATCS para a fase 01 e para a fase 02 ou uma combinação de ATCS (fase 1) seguido por RDM (fase 2).

Figura 7.14 Utilização do Enlace e das CTs.

⁵Imposta pela mudança de perfil de tráfego da fase 1 para fase 2.

⁶A linha horizontal vermelha indica o gatilho automático para alteração dinâmica das configurações das estratégias do GBAM.

A Figura 7.15(a) ilustra o número de “devoluções” para o cenário 1. Esta figura sugere que a mudança de ATCS para RDM, na fase 2, irá melhorar o comportamento das aplicações de alta prioridade (CT2), uma vez que reduziria o número de devoluções. Em resumo, em um cenário de tráfego começando com aplicações de baixa prioridade com pouco tráfego e evoluindo para alto volume de tráfego para todas as classes (CT) o chaveamento dinâmico melhoraria a operação da rede. Neste contexto, considera-se que devoluções são indesejadas.

A Figura 7.15(b) ilustra o número de preempções para o cenário 1. Em primeiro lugar é sugerido que o ATCS tem um melhor comportamento em relação à utilização RDM na fase 1. A Figura também indica que alteração dinâmica de estratégias implicaria em ter mais preempções em relação a manter a utilização ATCS para o cenário 01. A Figura 7.15 demonstra comportamentos distintos de preempção e devolução. Desta forma, uma decisão eficaz sobre a abordagem mais adequada, alternar o comportamento do BAM ou não, pode ser definida pelos requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede.

(a) Devoluções.

(b) Preempções.

Figura 7.15 Devoluções e preempções.

O comportamento dos bloqueios para o cenário 01 é ilustrado na Figura 7.16. Neste caso, os bloqueios e preempções de LSPs têm comportamentos semelhantes e as mesmas considerações se aplicam.

Figura 7.16 Bloqueios.

Figura 7.17(a) ilustra a utilização do enlace por CTs no cenário 2. Para a fase 1 o tráfego é alto para todas as CTs (classes) e, como tal, cada classe de tráfego tenta usar

a banda reservada até o limite definido pelo seu BC. No início da fase 1, o comportamento do ATCS é empregado pela primeira vez (menos de 80% da capacidade CT0) no BAM Dinâmico e, usando suas características oportunistas, a CT2 utiliza banda “emprestada” de CT0 mantendo carga enlace por CT (Figura 7.17(a)) e utilização de enlace (Figura 7.17(b)) no seu máximo. Pode ser observado ainda que em aproximadamente com 250 LSPs geradas ocorre a alteração para o comportamento do RDM no BAM Dinâmico. Na fase 2, devido ao baixo perfil de tráfego imposto para CT0, o BAM Dinâmico retoma o comportamento do ATCS.

(a) Utilização do enlace por CT.

(b) Utilização do enlace.

Figura 7.17 Utilização do Enlace e das CTs.

Um aspecto negativo a ser observado na fase 1 é vez uma vez que a CT0 (aplicação de baixa prioridade) atinge um alto volume de tráfego, o número de devoluções é substancialmente elevado durante a fase 1 até aproximadamente 240 LSPs pelo uso do ATCS pelo BAM Dinâmico (Figura 7.18(a)). Durante o restante da fase 1 (aproximadamente de 240 a 1000 LSPs), o número de devoluções permanece estável. Pode ser observado que a alteração dinâmica de estratégias tem muito menos devoluções do que manter ATCS como o BAM para toda a fase de 1. Na fase 2, a alteração de comportamento de volta para ATCS mantém o aproveitamento do enlace em seu máximo devido a redução de banda para a CT0.

Em relação ao parâmetro preempção (Figura 7.18(b)), observa-se que a abordagem de alteração dinâmica de estratégias segue o comportamento ATCS até a mudança para RDM na fase 1 (aproximadamente 240 LSPs). Até o final da fase 1 (240 a 1000 LSPs aproximadamente) segue-se o RDM com um comportamento menos eficiente do que ATCS. E para a fase 2 o ATCS é ativo de volta e o número de preempções segue o comportamento do ATCS, levando a uma situação melhor quando comparado com o RDM.

O comportamento dos bloqueios para o cenário 02 é ilustrada na Figura 7.19. Neste caso, os bloqueios e preempções de LSPs têm comportamentos semelhantes e as mesmas considerações se aplicam.

Em geral, alteração dinâmica de estratégias pode conseguir um desempenho flexível e configurável em sintonia como o perfil de tráfego da rede e os requisitos de comunicação

Figura 7.18 Devoluções e preempções.

Figura 7.19 Bloqueios.

e de qualidade definidos para rede.

7.5 COGNITIVE BAM

Nesta seção simulamos o Cognitive BAM com seu Módulo BAMCBR refletindo os exemplos das Representação Abstrata BAMCBR (Seção 6.4.1) e Representação Concreta BAMCBR (Seção 6.4.2) do capítulo anterior, a fim de verificar as seguintes funcionalidades:

- O Cognitive BAM aprende efetivamente sobre a rede MPLS e propõe soluções de alteração dinâmica de estratégias BAM?
- Mesmo sem ter qualquer conhecimento prévio da rede MPLS, o Cognitive BAM pode aprender e propor soluções que resultam em otimização de rede em conformidade com os requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede?

7.5.1 Topologia de Teste de Rede e Perfis de Tráfego de Entrada

Esta prova de conceito tem como objetivo verificar, em primeiro lugar, se o CBR efetivamente aprende e propõe uma nova reconfiguração e, em segundo lugar, se atinge uma otimização na rede.

Neste ponto também vale lembrar que os BAMs controlam a alocação de largura de banda por enlace. Como tal, uma topologia de um único enlace (enlace ponto-a-ponto entre roteadores), com 01 fonte de tráfego (S1) e um destino (D1), é usada para implementar o circuito MPLS (Figura 7.20). Em uma rede real, existem múltiplos enlaces e a operação do Cognitive BAM é emulada para cada um dos enlaces, conforme apresentado no capítulo anterior.

Figura 7.20 Topologia ponto-a-ponto

As definições adicionais do cenário de teste de rede são:

- Link: 1 Gbps;
- Classes de tráfego existentes: CT0, CT1 e CT2; e
- Restrições de banda (*Bandwidth Constraint (BC)*), de acordo com a Tabela 7.5.

Foi configurado uma fonte de tráfego em S1 com destino a D1 aleatório com perfil de tráfego das requisições de LSPs conforme Tabela 7.6. Foram definidos seis perfis de

Tabela 7.5 Restrições de Banda por Classes de Tráfego

BC	Max BC (%)	MAX BC (Mbps)
BC0	40	400,00
BC1	35	350,00
BC2	25	250,00

tráfego de entrada de duração de 1 hora cada. As três primeiras combinações de perfil de tráfego alternam a necessidade de compartilhamento de largura de banda entre as CTs. Estes perfis de tráfego geram a necessidade da avaliação do Cognitive BAM sobre qual o melhor BAM para aquele determinado perfil de tráfego. As três últimas combinações de configurações de perfil de tráfego forçam a sobrecarga da rede e permite investigar como o Cognitive BAM se comporta em condições saturação do enlace. Essas combinações de configurações de perfil de tráfego de entrada são repetidas por 4 vezes gerando simulações de 24 horas.

Tabela 7.6 Perfis de Tráfego de Entrada

Perfil de Tráfego	1	2	3	4	5	6
CT0	Alto	Médio	Baixo	Alto		
CT1	Baixo	Baixo	Médio	Alto		
CT2	Baixo	Alto	Alto	Alto		
Carga do Enlace	< 90%			≥ 90%		
BAM Indicado	RDM/ATCS	ATCS	ATCS	MAM		

As combinações de configurações de perfil de tráfego da simulação foram projetadas com base na caracterização dos modelos de alocação de banda apresentada na Seção 3.3. Esta caracterização permite indicar genericamente qual o melhor modelo BAM para um determinado perfil de tráfego. Esta informação pode ser verificada na última linha da Tabela 7.6. Isso permite a verificação se o Cognitive BAM efetivamente “aprende” sobre o estado atual da rede e atua reconfigurando o Árbitro BAM com coerência.

Levando em consideração as três classes de tráfego utilizadas nessa simulação (CT0, CT1 e CT2), o perfil de tráfego 1 foi construído de forma a apresentar um baixo perfil de tráfego nas CT1 e CT2 e um alto perfil de tráfego no CT0. De forma geral, tráfegos com esse perfil tem um melhor desempenho ao empregamos o comportamento do modelo RDM ou ATCS. É possível observar esse perfil na Figura 7.21 no intervalo de 0:00h às 1:00h.

O perfil de tráfego 2, apresenta uma inversão do tráfego entre as CTs 0 e 2, e um pequeno acréscimo no tráfego na CT1. É possível observar que a CT2 (que só possui a restrição de banda de 25% de banda do enlace) busca uma utilização mais de 50% da banda do enlace. Ou seja, utilizar empréstimos das CTs 0 e 1. Este compartilhamento só é possível utilizando o compartilhamento LTH do ATCS, melhor indicado para esse perfil. Esse padrão está representado no intervalo de 1:00h às 2:00h da Figura 7.21.

Figura 7.21 Perfis de Tráfego (3h)

O perfil de tráfego 3, é muito semelhante ao segundo, porém neste as CT1 e 2 tem alta utilização enquanto que a CT0 tem a menor utilização até então. Assim como o perfil 2, o perfil 3 tem um melhor aproveitamento da rede se utilizado o comportamento do ATCS. No intervalo de 2:00h às 3:00h da Figura 7.21 é possível ver esse padrão.

Uma característica que se repete em todos os três perfis é que a utilização da rede não ultrapassa os 90%. Esse limite deve ser ressaltado já que na política BAM implementada na rede deve-se evitar preempções e devoluções.

Os perfis de tráfegos 4, 5 e 6, apresentam características semelhantes, pois todos eles possuem a característica de sobrecarregar o enlace. É possível observar na Figura 7.22 que nestes três perfis (4,5 e 6) o CT0 e CT1 tem uma carga muito elevada. Já o CT2 inicia com uma carga média/alta, reduz um pouco no segundo momento e volta a ter uma carga alta no período 6.

Se os perfis de tráfego 4, 5 e 6 utilizarem BAMs com comportamento que proporcionem o compartilhamento de banda entre as CTS o número de LSP interrompidos (LSP preemptados ou devolvidos) pode aumentar drasticamente. Por isso que, de forma geral, para esses perfis de tráfego o comportamento mais indicado é do modelo MAM.

Figura 7.22 Perfis de Tráfego (6h)

7.6 RESULTADOS

A simulação foi dividida em 2 etapas: (1) Na etapa 1, os comportamentos dos modelos clássicos (MAM, RDM e ATCS - Tabela 7.7) são configurados estaticamente (sem alteração dinâmica de estratégias) por um período de simulação de 24 horas cada para o perfil de tráfego apresentado na Tabela. (2) Em seguida, o Cognitive BAM é usado para orquestrar autonomicamente o comportamento do GBAM para o mesmo período de simulação e perfil de tráfego da etapa anterior. As métricas de desempenho foram monitoradas e são apresentadas na Tabela 7.6, permitindo comparar as métricas de desempenho

do comportamento estático dos modelos clássicos com o comportamento cognitivo gerenciamento e inferir sobre o processo de aprendizagem.

Na etapa 2, o Cognitive BAM orquestra o processo de alteração dinâmica de estratégias BAM por um período de 24h e o objetivo é validar mais detalhes sobre o processo de aprendizagem com o Cognitive BAM (Table 7.8).

O Cognitive BAM usa os seguintes objetivos e requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede⁷: i) minimizar preempção e devolução; e ii) maximizar a vazão da rede. Por padrão, o Cognitive BAM é configurado para iniciar com o comportamento do modelo MAM e com sua base de casos vazia.

A tabela 7.7 ilustra as métricas de avaliação da rede (preempção, devolução, bloqueio e LSP intactos) para as duas etapas. As três primeiras linhas (etapa 1) basicamente confirmam os comportamentos gerais esperados para os modelos MAM, RDM e ATCS. O comportamento do MAM (1^a linha) não compartilha largura de banda e, como tal, não possui preempção e devolução. É notório a desvantagens deste comportamento em relação ao comportamento dos outros modelos clássicos (RDM e ATCS) relativo a uma alta taxa de bloqueio. O comportamento do RDM (2^a linha) permite compartilhamento HTL reduzindo a taxa de bloqueio em comparação ao MAM, mas isto implica na ocorrência de devoluções. O comportamento do ATCS (3a linha) permite os compartilhamentos HTL e LTH reduzindo ainda mais a número de bloqueios, mas implicando na ocorrência de preempção e devolução.

Tabela 7.7 Métricas de Avaliação da Rede

BAM	Requisições	Preempções	Devoluções	Bloqueios	Intactos
MAM	78088	0	0	24638	53357
RDM	78088	3813	0	15837	58349
ATCS	78088	3456	2431	7385	64721
Cognitive BAM	78088	88	158	15523	62226

Na Tabela 7.7 podemos observar as métricas de avaliação da rede com o Cognitive BAM orquestrando o comportamento do GBAM durante todo o período da simulação (24 horas). O resultado evidencia que as metas de redução de preempção e devolução foram efetivamente alcançadas. Em relação ao objetivo de alta utilização, o comportamento dinâmico orquestrado pelo Cognitive BAM possui um número de LSPs intactos menor que ao comportamento exclusivo do ATCS. Isso indica que a orquestração cognitiva dinâmica do Cognitive BAM conseguiu efetivamente obter a melhor utilização possível da rede, mantendo a preempção e a devolução em seus valores mínimos, ao custo de ter menos LSPs estabelecidos.

O resultado na Tabela 7.7 endossa duas evidências: i) a utilização da rede foi maximizada mantendo os valores inferiores de preempção e devolução quando comparados aos modelos RDM e ATCS individualmente; e ii) o resultado só pode ser alcançado com o efetivo aprendizado do Cognitive BAM sobre as métricas de avaliação da rede para

⁷Em conformidade as definições na representação abstrata BAMCBR (Seção 6.4.1).

orquestração cognitiva e dinâmica da rede em sintonia com os objetivos e requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede.

Tabela 7.8 Cognitive BAM – Evidências do Aprendizado

BAM	Preempções	Devoluções	Bloqueios	LSPs Intactos
Cognitive BAM 1/4	30	107	3753	15535
Cognitive BAM 2/4	62	36	3808	15519
Cognitive BAM 3/4	11	30	3888	15496
Cognitive BAM 4/4	11	30	3888	15496

Os resultados da simulação da etapa 2, onde o Cognitive BAM orquestra o comportamento do GBAM sintonia como os objetivos e requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede, são apresentados na Tabela 7.8. Esta Tabela apresenta outras evidências sobre o aprendizado do Cognitive BAM durante os 4 ciclos de simulação de 6 horas (Cognitive BAM 1/4 a Cognitive BAM 4/4).

A análise do ciclo 1/4 com utilização do Cognitive BAM indica que, inicialmente, a orquestração cognitiva consegue reduzir a preempção. Dentro do ciclo Cognitive BAM 2/4, a orquestração cognitiva conseguiu reduzir a devolução, mas ao custo de aumentar a preempção. O ciclo Cognitive BAM 3/4 apresenta uma evidência de que a orquestração cognitiva atingiu a melhor solução possível, e os resultados gerais de desempenho se mantêm estáveis para o próximo período. Esse processo de aprendizado também indica que a configuração anterior não é mais usada pelo Cognitive BAM sempre que uma nova configuração com melhores resultados é aprendida. A repetição dos valores de desempenho para as linhas Cognitive BAM 3/4 e 4/4 indica que nenhum novo caso ocorreu e que o processo de aprendizagem foi alcançado.

A principal evidência obtida para a abordagem de orquestração cognitiva e dinâmica de BAMs é que o Cognitive BAM aprende se o comportamento atual da rede é adequado. A partir deste aprendizado é capaz de reconfigurar dinamicamente e autonomamente o comportamento do GBAM para alcançar os objetivos e requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede. Outro resultado relevante obtido é que o desempenho da rede foi aprimorado em conformidade com objetivos e requisitos de comunicação e de qualidade definidos para rede.

Um aspecto positivo do resultado obtido é que o processo de aprendizagem ocorreu a partir do zero. Nenhum conhecimento prévio foi necessário para ser inserido na base de casos. A desvantagem de não inserir nenhum conhecimento anterior é que o Cognitive BAM leva mais tempo para descobrir a solução apropriada e considera eventualmente “soluções ruins” no caminho de seu aprendizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESDOBRAMENTOS FUTUROS

A tarefa de arbitrar recursos é um desafio recorrente na ciência da computação. Em redes de computadores com o advento de novas tecnologias, tais como 5G, nuvem, redes veiculares, internet das coisas e indústria 4.0, e pela grande variedade de aplicações, serviços e dados com requisitos de comunicação e de qualidade (*Service Level Agreement* (SLA), *Quality of Experience* (QoE), *Quality of Service* (QoS)) heterogêneos, esta é uma tarefa cada vez mais árdua para a gerência de rede de forma geral.

Nesta Tese focamos a pesquisa na arbitração do recurso largura de banda, sensível a perfis de tráfego dinâmicos e a requisitos de comunicação e de qualidade definidos em alto nível de gerência de redes. Para isto, adotamos as redes MPLS com classes de tráfego e arbitração de banda regida pelos modelos de alocação de banda, redes DSTE (Apresentado na Seção 2.1.1), como base tecnológica. Esta é uma tecnologia consolidada que permite um entendimento intuitivo por parte da comunidade científica e pelos gerentes de redes dos problemas de arbitração de largura de banda a serem atacados pela pesquisa.

O primeiro desafio focou em permitir a alteração de comportamento da arbitração de largura de banda em tempo de execução a fim de permitir uma reação a mudanças do perfil de tráfego da rede. Inicialmente esta aparentava ser uma tarefa trivial. Nossa premissa era criar um condicional e passar por parâmetro qual modelo de alocação de banda utilizar e seus parâmetros, em tempo de execução. Esta abordagem mostrou-se ineficiente devido a diferenças nas concepções dos modelos e das suas implementações (Apresentado na Seção 5.2.5.6). Nesta abordagem era necessário reiniciar toda operação da rede ou alterar as implementações clássicas para alterar entre os modelos ou suas configurações.

Como forma de superar o primeiro desafio desta Tese surgiu a nossa primeira contribuição: o GBAM. Um novo modelo de alocação de banda que generaliza os comportamentos dos modelos clássicos e permite novas combinações de estratégias de forma configurável em tempo de execução. O GBAM permitiu que em uma única implementação fosse possível migrar de um comportamento de um modelo de alocação de banda para

outro modelo (Alteração Dinâmica de Estratégia – Apresentado na Seção 5.2.4) através da configuração dos parâmetros das estratégias HTL e LTH das CTs. Também tornou possível a reconfiguração dinâmica das restrições de banda (Apresentado na Seção 5.2.5). Contendo nativamente os mecanismos de preempção e devolução permitiu o ajuste necessário encerrando os LSPs necessário para sua nova configuração quando utilizado as abordagens HARD. Ainda nesta contribuição percebemos que o GBAM possibilitou uma migração com ajustes gradativos entre comportamentos, abordagem SOFT, evitando o encerramento brusco de LSPs e a quebra de princípios dos modelos originários da transição.

A primeira contribuição criou os mecanismos necessários para alteração de comportamento da arbitração de largura de banda em tempo de execução, mas ainda persistia a necessidade do gerente configurar o GBAM sempre que havia uma mudança no perfil de tráfego da rede a fim de atender os requisitos de comunicação e de qualidade definido para esta. Agora a pesquisa encontrou um novo desafio: Como elevar o nível de gerência da rede de forma que os requisitos de comunicação e de qualidade fossem definidos em alto nível de gerência e o GBAM fosse configurado autonomicamente?

Para superar este desafio surgiu a necessidade de criação do Cognitive BAM: um arcabouço cognitivo que aprende e orchestra dinamicamente o comportamento do GBAM. Através do ciclo MAPE-K (Monitoramento, Análise, Planejamento, Execução E Conhecimento) permite a autoconfiguração e auto-otimização do GBAM. Como forma de “inteligência” para a análise e planejamento das ações do GBAM criamos um módulo denominado BAMCBR.

O BAMCBR é um mapeamento do domínio tecnológico de das redes MPLS com modelos de alocação de banda para o técnica de soluções de problemas do raciocínio baseado em casos (*Case-based Reasoning* (CBR)). O BAMCBR permitiu ao Cognitive BAM o aprendizado dos comportamentos do GBAM que melhor refletem aos requisitos de comunicação e de qualidade definidos em alto nível (intenções do gerente) para um determinado perfil de trafego da rede. Uma das vantagens que percebemos associada ao CBR foi a facilidade de compreensão das suas soluções e como a intuitividade dos BAMs como estas afetariam o comportamento da rede.

As provas de conceitos por simulação reforçaram os comportamentos esperados do GBAM e do Cognitive BAM devido ao caráter intuitivo das soluções. Na primeira simulação foi possível comprovar que o GBAM tem a capacidade de generalizar os comportamentos dos BAMs clássicos (MAM, RDM e ATCS) de forma configurável. A segunda simulação demonstra a capacidade de reconfiguração dinâmica de BCs do GBAM. A terceira simulação tem como foco validar a capacidade do GBAM de alteração dinâmica de estratégias. Por fim, a quarta simulação demonstra o aprendizado do Cognitive BAM e que o mesmo é capaz de orquestrar o comportamento do GBAM em conformidade com os requisitos de comunicação e de qualidade definido para a rede.

Esta Tese cumpre seu objetivo ao criar uma proposta de arbitração do recurso largura de banda, sensível a perfis de tráfego dinâmicos e a requisitos de comunicação e de qualidade definidos em alto nível de gerência de redes.

8.1 PESQUISAS EM ANDAMENTO E TRABALHOS FUTUROS

Diante aos objetivos alcançados com esta Tese podemos indicar como possíveis desdobramentos:

- Avaliar do uso de GBAM para arbitrar alocação de outros recursos computacionais.
 - Durante a pesquisa ficou evidente a possibilidade de mapear as estratégias arbitragem de largura de banda dos BAMs para outros domínios tecnológicos da computação. Como exemplo, temos um trabalho em andamento avaliando aplicabilidade da arbitragem dinâmica, baseada em BAMs, de slots de redes ópticas elásticas.
- Aperfeiçoar o Cognitive BAM.
 - Criação de novos módulos de cognição para orquestrar o comportamento do GBAM. A criação do primeiro módulo de cognição do Cognitive BAM com CBR foi devido ao seu caráter didático, pela intuitividade e previsibilidade das suas soluções, o que facilitou o seu entendimento e a sua validação. Acreditamos na possibilidade da aplicação de outras técnicas de inteligência artificial como: Redes Neurais, Lógica Difusa, *Deep Learning*, entre outras.
 - Otimizar o módulo BAMCBR. Apontamos como possíveis otimizações: novas funções de similaridade, esquecimento de casos pouco usados, configurações do limiar de igualdade e limiar de corte, alteração de dinâmica de estratégias por CT e base de casos independente para cada enlace.
 - Aperfeiçoar a implementação do BAMSDN. Obtivemos resultados positivos ao implementar os modelos MAM e RDM através do Mininet e OpenFlow com o controlador POX. Acreditamos que seja possível aperfeiçoar esta implementação para suportar o GBAM.
 - Implementar o Cognitive BAM no paradigma SDN. A estrutura centralizada e programável do SDN é potencialmente compatível com o Cognitive BAM. Migrar os códigos do Cognitive BAM do BAMSIm para o OpenFlow é uma evolução que permitirá uma rápida implementação e validação em redes de produção.
- Disponibilizar o BAMSIM para comunidade científica e educacional.
 - Desenvolver interface de configuração e modularização do código. Hoje as principais configurações do BAMSIm estão em classes de configuração dentro do seu código. Uma interface de configuração com importação de topologias e matriz de caminhos, configuração de fontes de tráfego, entre outros facilitaria o seu uso pela comunidade científica e educacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAMODT, A.; PLAZA, E. Case-based reasoning: Foundational issues, methodological variations, and system approaches. *AI Commun.*, IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands, v. 7, n. 1, p. 39–59, mar. 1994. ISSN 0921-7126. Disponível em: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=196108.196115>.

AAMODT, A.; PLAZA, E. Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variations, and System Approaches. *Artificial Intelligence Communications*, v. 7, n. 1, p. 39–59, 1994.

ADAMI, D. et al. G-rdm: A new bandwidth constraints model for ds-te networks. In: *IEEE GLOBECOM 2007 - IEEE Global Telecommunications Conference*. [S.l.: s.n.], 2007. p. 2472–2476. ISSN 1930-529X.

ASH, G. *Max Allocation with Reservation Bandwidth Constraints Model for Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering: Performance Comparisons*. [S.l.], 2005. (Request for Comments, 4126). Disponível em: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc4126.txt>.

AWDUCHE, D. O. et al. *RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels*. [S.l.], 2001. (Request for Comments, 3209). Disponível em: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc3209.txt>.

BEZERRA, R. M. da S.; MARTINS, J. S. B. Network autonomic management: A tutorial with conceptual, functional and practical issues. *IEEE Latin America Transactions*, v. 12, n. 2, p. 306–314, March 2014. ISSN 1548-0992.

Cisco Systems. *Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology 2014-2019*. [S.l.], 2015. Disponível em: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.pdf.

DERBEL, H.; AGOULMINE, N.; SALAÜN, M. Anema: Autonomic network management architecture to support self-configuration and self-optimization in ip networks. *Computer Networks*, v. 53, p. 418–430, 2009.

FAUCHEUR, F. L. *Protocol Extensions for Support of Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering*. [S.l.], 2005. (Request for Comments, 4124). Disponível em: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc4124.txt>.

FAUCHEUR, F. L. *Russian Dolls Bandwidth Constraints Model for Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering*. [S.l.], 2005. (Request for Comments, 4127). Disponível em: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc4127.txt>.

HORN, P. *Autonomic Computing: IBM's Perspective on the State of Information Technology*. [S.l.], 2001.

IBM (Ed.). *An Architectural Blueprint for Autonomic Computing*. [S.l.], 2005.

JENNINGS, B. et al. Towards autonomic management of communications networks. *IEEE Communications Magazine*, v. 45, n. 10, p. 112–121, October 2007. ISSN 0163-6804.

KEPHART, J. O.; CHESS, D. M. The vision of autonomic computing. *Computer*, v. 36, n. 1, p. 41–50, Jan 2003. ISSN 0018-9162.

KOLODNER, J. *Case-based Reasoning*. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1993. ISBN 1-55860-237-2.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach (4th Edition)*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2007. ISBN 0321497708.

LAI, W.; FAUCHEUR, F. L. *Requirements for Support of Differentiated Services-aware MPLS Traffic Engineering*. [S.l.], 2003. (Request for Comments, 3564). Disponível em: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc3564.txt>.

LAI, W.; FAUCHEUR, F. L. *Maximum Allocation Bandwidth Constraints Model for Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering*. [S.l.], 2005. (Request for Comments, 4125). Disponível em: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc4125.txt>.

MAHMOUD, Q. H. *Cognitive Networks Towards Self-Aware Networks*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007. OCLC: 839295888. ISBN 978-0-470-51515-0.

MARTINS, D. S. S. B. e Rafael Freitas Reale e J. S. B. Neutralidade de rede com modelos de alocação de banda e comportamentos g-bam – análise de compatibilidade. *Anais do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC)*, v. 35, n. 1/2017, 2017. ISSN 2177-9384. Disponível em: <https://portaldeconteudo.sbc.org.br/index.php/sbrc/article/view/2654>.

MORAES, P. F.; RAFAEL, R.; MARTINS, J. S. B. A Publish/Subscribe QoS-aware Framework for Massive IoT Traffic Orchestration. In: *Proceedings of the 6th International Workshop on ADVANCEs in ICT Infrastructures and Services*. Santiago, Chile: [s.n.], 2018. p. 1–14.

Movahedi, Z. et al. A survey of autonomic network architectures and evaluation criteria. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, v. 14, n. 2, p. 464–490, Second 2012. ISSN 1553-877X.

NETO, W. da C. P.; MARTINS, J. S. B. Adapt-rdm - a bandwidth management algorithm suitable for diffserv services aware traffic engineering. In: *NOMS 2008 - 2008 IEEE Network Operations and Management Symposium*. [S.l.: s.n.], 2008. p. 975–978. ISSN 1542-1201.

OLIVEIRA, E.; REALE, R.; MARTINS, J. Evaluating CBR Similarity Functions for BAM Switching in Networks with Dynamic Traffic Profile. In: *5th Int. Workshop on ADVANCEs in ICT Infrastructure and Services*. Paris: [s.n.], 2017. p. 1–7.

OLIVEIRA, E. M.; REALE, R. F.; MARTINS, J. S. B. Cognitive Management of Bandwidth Allocation Models with Case-Based Reasoning - Evidences Towards Dynamic BAM Reconfiguration - ILLUSTRATED TECHNICAL PAPER. In: *2018 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*. [s.n.], 2018. ISSN 1530-1346. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1308999>.

OSBORNE, E.; SIMHA, A. *Traffic Engineering with MPLS*. [S.l.]: Pearson Education, 2002. ISBN 1587050315.

PAWAR, K. V.; ATTAR, V. Z. A survey on data analytic platforms for internet of things. *2016 International Conference on Computing, Analytics and Security Trends (CAST)*, p. 605–610, 2016.

PIŠTEK, M.; MEDVECKÝ, M.; KLUČIK, S. A-mar: A new bandwidth constraint model for ds-te networks. In: *2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 1–5.

REALE, R. et al. Evaluating the Applicability of Bandwidth Allocation Models for EON Slot Allocation. In: *Proceedings of the IEEE Int. Conf. on Advanced Networks and Telecommunications Systems*. India: [s.n.], 2017. p. 1–7.

REALE, R.; BEZERRA, R.; MARTINS, J. A Preliminary Evaluation of Bandwidth Allocation Model Dynamic Switching. *Int. Jour. of Computer Networks & Communications*, AIRCC Publishing Corporation, Chennai, Tamil Nadu, India, v. 6, n. 3, p. 131–143, maio 2014. ISSN 09752293, 09749322. Disponível em: <http://airccse.org/journal/cnc/6314cnc11.pdf>.

REALE, R.; BEZERRA, R. Martins da S.; MARTINS, J. G-BAM: A Generalized Bandwidth Allocation Model for IP/MPLS/DS-TE Networks. *International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications (IJCISIM)*, Machine Intelligence Research (MIR) Labs, Auburn, Washington, USA, v. 6, p. 635–643, dez. 2014. ISSN 2150-7988. Disponível em: http://www.mirlabs.org/ijcisim/regular_papers_2014/IJCISIM_59.pdf.

REALE, R. et al. Uma Visão Tutorial dos Modelos de Alocação de Banda como Mecanismo de Provisionamento de Recursos em Redes IP/MPLS/DS-TE. *Revista de Sistemas e Computação*, v. 5, n. 2, p. 144–155, dez. 2015. ISSN 2237-2903.

REALE, R.; NETO, W.; MARTINS, J. AllocTC-sharing: A New Bandwidth Allocation Model for DS-TE Networks. In: *Proc. of the 7th Latin American Network Oper. and Manag. Symp.* [S.l.: s.n.], 2011. p. 1–4. ISBN 978-1-4577-1792-5 978-1-4577-1790-1 978-1-4577-1791-8.

REALE, R. F.; BEZERRA, R. M. d. S.; MARTINS, J. S. B. A bandwidth allocation model provisioning framework with autonomic characteristics. *International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC)*, AIRCC Publishing Corporation, Chennai, Tamil Nadu, India, v. 5, n. 6, p. 103–119, nov. 2013. ISSN 0974-9322. Disponível em: <http://airccse.org/journal/cnc/5613cnc06.pdf>.

REALE, R. F.; BEZERRA, R. M. d. S.; MARTINS, J. S. B. Exploring and evaluating dynamic bam configuration by management systems. In: *2013 IEEE Latin-America Conference on Communications*. [S.l.: s.n.], 2013. p. 1–6. ISSN 2330-989X.

REALE, R. F.; BEZERRA, R. M. d. S.; MARTINS, J. S. B. Analysis of bandwidth allocation models reconfiguration impacts. In: *2014 3rd International Workshop on ICT Infrastructures and Services (ADVANCE)*. [S.l.: s.n.], 2014.

REALE, R. F.; BEZERRA, R. M. d. S.; MARTINS, J. S. B. Applying autonomy with bandwidth allocation models. *International Journal of Communication Systems (IJCS)*, v. 29, n. 13, p. 2028–2040, 2016. ISSN 1099-1131. IJCS-15-0565.R1. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1002/dac.3157>.

REALE, R. F.; NETO, W. d. C. P.; MARTINS, J. S. B. A methodological approach for multi-service ds-te network performance evaluation under bandwidth allocation methods and path selection constraints. In: *2012 Conference: International Symposium on High Performance Computing Systems and Applications*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 588–594.

REALE, R. F.; NETO, W. d. C. P.; MARTINS, J. S. B. Routing in ds-te networks with an opportunistic bandwidth allocation model. In: *2012 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 88–93. ISSN 1530-1346.

RECIO-GARCÍA, J. A.; GONZÁLEZ-CALERO, P. A.; DÍAZ-AGUDO, B. J Colibri2: A Framework for Building Case-Based Reasoning Systems. *Science of Computer Programming*, v. 79, p. 126–145, jan. 2014. ISSN 01676423.

SHAN, T.; YANG, O. Bandwidth management for supporting differentiated service aware traffic engineering. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, v. 18, n. 9, p. 1320–1331, Sept 2007. ISSN 1045-9219.

SWALLOW, G.; ANDERSSON, L. *The Multiprotocol Label Switching (MPLS) Working Group decision on MPLS signaling protocols*. [S.l.], 2003. (Request for Comments, 3468). Disponível em: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc3468.txt>.

Thomas, R. W.; DaSilva, L. A.; MacKenzie, A. B. Cognitive networks. In: *First IEEE International Symposium on New Frontiers in Dynamic Spectrum Access Networks, 2005. DySPAN 2005*. [S.l.: s.n.], 2005. p. 352–360.

TORRES, E. et al. Bamsdn: Uma ferramenta para a exploração dinâmica e flexível de recursos baseada em modelo de alocação de banda e sdn/openflow. In: *Salão de Ferramentas do XXXVI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC)*. [S.l.: s.n.], 2018.

WANGENHEIM, A. V.; WANGENHEIM, C. Gresse von; RATEKE, T. *Raciocínio Baseado em Casos - 2^a ed. Revisada e Atualizada*. [S.l.: s.n.], 2013. ISBN 9788580455946.